

UNIVERSIDAD DE LAS TUNAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
DEPARTAMENTO DE MARXISMO-LENINISMO E HISTORIA

**EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

MANUEL SÁNCHEZ ROJAS

LAS TUNAS

2019

UNIVERSIDAD DE LAS TUNAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
DEPARTAMENTO DE MARXISMO-LENINISMO E HISTORIA

**EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Autor: Lic. MANUEL SÁNCHEZ ROJAS

Tutores: Prof. Tit., Lic. José Ignacio Reyes González, Dr. C.

Prof. Tit., Lic. Gustavo Josué López Ramírez, Dr. C.

LAS TUNAS

2019

AGRADECIMIENTOS

A mis tutores: Dr. C. José Ignacio Reyes González y Dr. C. Gustavo Josué López Ramírez, por su contribución a mi preparación profesional y a las ideas de este resultado científico. Su apoyo en los momentos cruciales y la decisión de especializarme en la Didáctica de las Ciencias Sociales marca un reto indispensable. Agradezco la paciencia y los regaños para que comprendiera lo complicado que resulta la aproximación a las nuevas contribuciones teóricas.

Al Dr. C. Ángel Felipe Jevey por iniciar esta investigación y motivarme con un tema multifactorial que muchos especialistas respetan. A la Dr. C. Yamila Tamayo Rodríguez, quien me ofreció consejos valiosos y mostró su cultura de paz en el seguimiento de esta investigación.

Al Dr. C. Roberto Fernández Naranjo, tutor anónimo que aguantó con paciencia el proceso de elaboración de la nueva teoría, hasta que un día me dijo, ahora entiendo lo que escribiste. Ese instante fue efímero ante las nuevas inquietudes, pero me dio aliento para proseguir.

Al Dr. C. Osmel Reyes Pacheco, por delegar varias de mis tareas departamentales y mandarme a dormir en múltiples ocasiones. Agradezco también a la Dr. C. Elena Lidia Fonticiella, Higor, Jorgito y Armando al ofrecerme sus atinadas reflexiones filosóficas. A todos los compañeros del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia que me apoyaron en la realización de esta obra. Entre ellos, a Olguita, Patricia, Madelín, Yusdelis, Mayita y Elisa, pero también a los miembros del equipo investigativo.

A los Dr. C. Andrés Jesús Rojas López, Dr. C. José Luis González Morales y a Pupo, por su humildad, consejos y acciones en los momentos necesarios, y a esas personas que están en el anonimato y a las que siempre agradeceré.

En fin, a mis compañeros de grupo del Doctorado Curricular Colaborativo y los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos de Las Tunas que formaron parte de mi crecimiento personal.

DEDICATORIA

A mis abuelos por su constante entrega y dedicación en el corto tiempo que la vida nos permitió interactuar. Ellos están presentes en la subjetividad y muchas veces necesito de sus buenos recuerdos para seguir adelante.

A mis padres Manuel Sánchez Almaguer y Adela Rojas Rodríguez, quienes gastan hasta el último aliento de su vida, y a veces, hacen sacrificios innecesarios por su único hijo.

A mi pequeñuela, Heily Evelyn Sánchez Pérez, por su comprensión, su cariño y entrega. Los momentos de ausencia no se pueden cambiar, pero sin ti, sería imposible mi existencia.

Alguien no se puede dejar de mencionar, mi esposa Gledymis Fernández Pérez, que consagró esfuerzo y dedicación para tratar de esclarecer las ideas de la investigación y postergó su proceso de formación doctoral para ofrecerme apoyo material y espiritual en los momentos de desesperación, angustia, desencanto e impulsividad. Valorar su apoyo en las asperezas se resume en cuatro letras que no necesito mencionar.

A mis maestros primarios, a los docentes de Historia que me inculcaron el amor por la Historia y a Cata que no pudo ver la culminación de la tesis.

De manera especial, dedico mi investigación a Cuba y a la Dr.C. Rita Marina Álvarez de Zayas por sus contribuciones a la Didáctica de las Ciencias Sociales y por iniciar los trabajos relacionados con la creatividad en la Didáctica de la Historia.

SÍNTESIS

La investigación pertenece al proyecto Historia para enseñar y aprender, y responde al problema relacionado con cómo desarrollar la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Su objetivo fue elaborar una concepción didáctica de la creatividad y la metodología para su tratamiento didáctico. La concepción didáctica está estructurada a partir de un sistema de ideas, que comprenden las funciones que desempeñan los docentes y adolescentes en un contexto social, para determinar los indicadores de la creatividad desde la interrelación dialéctica con los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. La metodología está concebida en etapas y fases, que reflejan los procedimientos didácticos a cumplir por los docentes y adolescentes en un proceso formativo que fomenta su desarrollo creativo en la interacción con los miembros del grupo, la familia y la comunidad. Finalmente, describe la implementación de la propuesta en un grupo de noveno grado de la Secundaria Básica Wenceslao Rivero Pérez, en Las Tunas, y expresa la valoración de los resultados, a partir de la triangulación de métodos y técnicas empleados, para corroborar el desarrollo de la creatividad como una cualidad significativa de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA.....	12
1.1. Estudio histórico tendencial de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.....	12
1.2. Fundamentos teóricos de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.....	28
1.3. Caracterización del estado actual de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez.....	42
CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA.....	51
2.1. Concepción didáctica, premisas y argumentos	51
2.1.1. Premisas de la concepción didáctica y esencia de la contradicción.....	52
2.1.2. Argumentos de la concepción didáctica.....	56
2.2. Metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.....	77

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA.....	87
3.1. Resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva.....	87
3.2. Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia	91
3.2.1. Contextualización de la experiencia	92
3.2.2. Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia	94
3.3. Impactos de la investigación.....	113
CONCLUSIONES GENERALES.....	117
RECOMENDACIONES	119
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La educación cubana tiene como fin la formación del hombre nuevo, a la altura de su tiempo, capaz de apropiarse de la cultura sobre la base de la concepción materialista de la historia y en correspondencia con las ideas martianas y fidelistas que sustentan el sistema educativo cubano. Esta perspectiva requiere de múltiples acciones educativas para promover el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

En la actualidad, en Cuba se realiza el tercer perfeccionamiento en los distintos niveles educativos, cuyos cambios demandan del desarrollo de las cualidades creadoras de la personalidad para asimilar, procesar y aplicar los conocimientos que se aprenden en la escuela a las situaciones de la vida social, de modo que los niños, adolescentes y jóvenes enfrenten con perseverancia, independencia, flexibilidad y originalidad las nuevas situaciones de aprendizaje para contribuir a su formación integral, en correspondencia con las ideas martianas de que “Quien quiera pueblo, ha de habituar a los hombres a crear” (Martí, 1975a, p.15).

Estas aspiraciones se respaldan en la política del Estado y el Gobierno cubanos, que resaltan la importancia de la historia, y orientan que se debe “continuar avanzando en la elevación de la calidad y el rigor del proceso docente educativo” (PCC, 2016, p.27) y en la necesidad de “perfeccionar la enseñanza y divulgación de la Historia de Cuba y de la localidad en el interés de fortalecer la unidad nacional y promover la comprensión acerca del origen y desarrollo de la nación” (PCC, 2012, p.7).

La historia es reveladora de la actuación creativa de los hombres y las mujeres, al expresar el proceso y resultado de su actividad protagónica en un contexto sociohistórico determinado. Esta es el reflejo de la vida política, económica, social y cultural y su estudio constituye un componente esencial para la formación humanista e integral de los adolescentes de la Educación Secundaria Básica, porque esta ciencia se adentra en la vida social de los hombres y “trata de desentrañar sus relaciones en el decursar histórico, al reflejar cómo viven, actúan, piensan y deciden sus acciones en un marco temporal y espacial, y a la vez, cómo esto influye en su vida futura” (López, 2013, p.1).

Los protagonistas de la historia constituyen las grandes personalidades en estrecha relación con las masas populares, pero también, los docentes, los adolescentes, así como los miembros de la familia y la comunidad. Esclarecer esta relación permite que el docente estimule la creatividad de los adolescentes, para que estos asimilen los contenidos históricos sociales, y develen la utilidad personal y social de su aprendizaje con ayuda de las fuentes escolares, familiares y comunitarias, de modo que los conocimientos históricos seleccionados deben ser significativos para lograr el desarrollo de la motivación intrínseca.

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica debe promover el desarrollo integral de la personalidad de un adolescente competente y comprometido, que requiere de la creatividad al utilizar las diversas fuentes que permitan la asimilación del contenido histórico en sistematización, como aspiración de este proceso. Para lograrlo, se ha de estimular la creatividad desde una historia social integral, que posibilite el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y los valores para vivir y convivir en la sociedad.

La educación de la creatividad debe estar encaminada a detectar y resolver los problemas que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, lo que implica la utilización de todos los recursos didácticos que están a disposición del docente para estimular las cualidades creativas en los adolescentes, a partir de la interacción con su grupo escolar, con los miembros de la familia y la comunidad. Esta relación favorece la transformación de sus relaciones sociales desde una formación integral, contextualizada y humanista vinculada al contexto social donde actúan como sujetos de la historia.

Relacionado con lo anterior, profundicé en las características del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. La experiencia, la observación de actividades docentes, el intercambio con docentes y directivos, así como el estudio de productos del proceso pedagógico me permitieron comprobar empíricamente el tratamiento didáctico que recibe la creatividad de los actores de este proceso. Mediante el análisis constaté las siguientes manifestaciones:

En los docentes:

- En la mayoría de las actividades se reiteran los mismos métodos, fuentes y formas apegados a una didáctica tradicional para impartir los contenidos históricos sociales, sin considerar en todos los casos su estructura y complejidad.
- Insuficiente variación de la modelación del sistema de clases entre los docentes de un mismo grado, sin la debida gradación según los resultados del diagnóstico de los adolescentes.
- Diseño de actividades con mayor énfasis en el papel del docente, sin aprovechar en su totalidad las potencialidades de los adolescentes, los familiares y los miembros de la comunidad.

En los adolescentes:

- Reproducción y memorización del contenido histórico social, con cierto rechazo hacia la clase de Historia, al no comprender la utilidad social de su aprendizaje.
- Limitaciones para localizar y procesar información sociocultural de manera creativa en diversas fuentes que le dan valor a la historia personal, familiar, comunitaria, local y nacional.
- Insuficiente aplicación creativa de lo que aprenden de Historia a situaciones de la vida social cotidiana.

Estas manifestaciones demuestran que existe una contradicción entre las exigencias del Modelo de la Educación Secundaria Básica (Mined, 2008a), que precisa la necesidad de asimilar conocimientos, habilidades y valores de los hechos, los procesos y las personalidades históricas para fomentar la formación integral desde una actitud transformadora y valorativa, y el insuficiente desarrollo de la creatividad de los docentes y adolescentes en el contexto de la Educación Secundaria Básica.

Los trabajos realizados, en la década de los ochenta del siglo XX, por psicólogos cubanos como González (1983, 1985, 1987), González y Mitjás (1989), Mitjás (1987), Chibás (1987) y otros, marcan la relación de la creatividad con la personalidad. A esta mirada se nuclea un grupo de investigadores dirigidos por Minujín y Mirabent (1989), Minujín y Avedaño (1991) y Chibás (1992), que expresan el carácter sistémico de la

personalidad y las características que debe tener la escuela, así como las técnicas que facilitan la dinámica de grupo, para promover el desarrollo de la creatividad desde el papel protagónico de los adolescentes.

Esta línea de trabajo permitió la consolidación de un enfoque integral, que comprende el proceso, el resultado, la persona y el ambiente, donde se tiene en cuenta el carácter personalógico de la creatividad (Mitjans, 1995a). Acerca de este, autores como González (1994), Mongeotti (2001, 2003, 2009), Bermúdez y Pérez (2004) y Lorenzo (2016) distinguen rasgos como la flexibilidad, la originalidad, la fluidez, la independencia, entre otros, y recomiendan que la creatividad sea abordada de manera integral en las didácticas particulares. Tal es el caso de la enseñanza problémica, que analizó esta categoría inicialmente en la didáctica de las ciencias sociales y humanísticas, y luego, en las ciencias naturales y exactas.

En esa dirección, Martínez (1987, 1999, 2003, 2009), Macías (2002, 2005), Meriño y Calzado (2005), Torres (2005), Addine (2007, 2013), García (2008), Caballero (2013, 2015) y Martínez (2016), profundizaron en las contradicciones de los contenidos y en la selección del sistema de métodos problémicos que les corresponden para comprender su esencia. También develan algunos de los rasgos creativos de los docentes y adolescentes en un proceso de enseñanza aprendizaje que se caracteriza, paulatinamente, por ser desarrollador, creativo y vivencial, que requiere de un docente innovador que tenga en cuenta el papel de la familia al realizar las actividades de aprendizaje.

En la Didáctica de la Historia se aprecia un interés por el tratamiento didáctico de la creatividad en lo teórico y práctico. Álvarez y Díaz (1978) precisan las acciones para desarrollar la creatividad del docente en la proyección, ejecución y control del proceso de enseñanza aprendizaje y la asocian a los niveles de independencia cognoscitiva de los adolescentes. Posteriormente, Álvarez (1990) declara que el docente debe dominar la estructura interna y la metodología para el desarrollo de las habilidades en su relación con la estructura de los conocimientos históricos. Lo anterior requiere de un docente creativo para determinar la metodología a desplegar y alcanzar los objetivos de la Historia en cada nivel educativo, así como de un adolescente que, al reelaborar la

información histórica, adquiriera una cualidad superior (ser creativo) como parte de su proceso formativo. Al seguir la lógica de Álvarez (1990), Díaz (1991) fundamenta la utilización de varias fuentes para enseñar y aprender la historia como base para fomentar la independencia cognoscitiva, aspecto esencial cuando se quieren formar sujetos creativos en la clase de Historia.

En los últimos veinte años, un grupo de investigadores cubanos, entre los que destacan Reyes (1999, 2004, 2014, 2017), Arteaga (2002), Quintero (2007), Guerra (2007), Jevey (2007, 2013), Infante (2008), Fernández (2009), López (2013), Rojas (2013), Tamayo (2014), López y Rojas (2017) y Sánchez (2018a), perfeccionan los fundamentos didácticos que posibilitan enseñar y aprender una historia que les permita a los adolescentes aprender a aprender en la medida que son capaces de transformar creativamente el contexto histórico social. Sus principales aportes están en el desarrollo de la creatividad del docente y los adolescentes, en la selección y secuenciación de contenidos a partir de nuevos temas que eran subestimados por la Didáctica de la Historia más tradicional, así como en los procedimientos didácticos como parte de una metodología que implica la participación protagónica de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en los marcos de la Didáctica de la Historia Social Integral.

Sin alejarme de la afirmación anterior, la sistematización teórica realizada me permite aseverar que la creatividad, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, está dada en la propia selección y secuenciación de los contenidos históricos sociales que fomentan la formación identitaria y la educación patrimonial, donde se pondera el papel de los sujetos comunes, el patrimonio cultural y artístico local (Palomo, 2001; Laurencio, 2002; Rivera, 2004; Ojeda, 2007; Valcárcel, 2011; Milia, 2013 y González, 2014).

Otra arista muestra el fomento de la creatividad a partir de trabajos dirigidos al razonamiento histórico, que proponen alejarse de la historia resumen y favorecen el debate problematizador, el desarrollo de la independencia y la formación de valores que tributan a mejorar las relaciones sociales (Álvarez, 2006; Reyes, 1999, 2018a; Romero, 1999, 2010, 2012; Petaxi y Romero, 2017).

A partir de las investigaciones consultadas, reconozco que se realizaron precisiones didácticas que develan indicaciones para trabajar determinados contenidos y su metodología, pero el tratamiento didáctico de la creatividad se ha visto fragmentado con acciones que no explicitan esta categoría y solo describen algunas peculiaridades de los docentes y adolescentes de manera aislada. Esto connota la necesidad de argumentar en la Didáctica de la Historia los rasgos de la creatividad de los docentes y adolescentes, aunque en la investigación asumo que los miembros de la escuela, la familia y la comunidad constituyen también actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

El análisis realizado me permitió determinar una carencia teórica relacionada con el insuficiente tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, al faltar argumentos sobre las peculiaridades de la creatividad de los docentes y adolescentes en el ejercicio de sus funciones. En esta dirección, resulta necesario precisar cómo deben desplegar su creatividad el docente y el adolescente al enseñar y aprender la historia desde la interacción que establecen con los miembros de la escuela, la familia y la comunidad.

Las manifestaciones detectadas y el análisis epistémico permiten identificar el siguiente problema científico: ¿Cómo desarrollar la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica? La investigación está dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica y forma parte del proyecto de investigación Historia para enseñar y aprender, que se ejecuta en la Universidad de Las Tunas.

El objeto de la investigación es el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica. Para la solución de la problemática, el objetivo se sintetiza en la elaboración de una concepción didáctica y la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica. El objetivo acota como campo de acción el tratamiento didáctico de la creatividad de los docentes y adolescentes.

Preciso como idea a defender que la creatividad es una cualidad significativa de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, que se revela en el ejercicio de sus funciones, como base esencial para establecer los indicadores que permiten conceptualizar su desarrollo a partir de diversas acciones dirigidas a la interacción grupal entre los miembros de la escuela, la familia y la comunidad, para el logro de la innovación didáctica y la independencia cognoscitiva y afectiva.

Durante el proceso investigativo realicé las siguientes tareas científicas:

1. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, con énfasis en las peculiaridades de la creatividad de los actores de ese proceso, para arribar a las tendencias históricas.
2. Fundamentar desde lo filosófico, histórico, sociológico, antropológico, psicológico, pedagógico y didáctico la necesidad de desarrollar la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.
3. Caracterizar el estado actual de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Secundaria Básica Wenceslao Rivero Pérez.
4. Elaborar la concepción didáctica de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.
5. Elaborar la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.
6. Valorar la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Secundaria Básica Wenceslao Rivero Pérez.

Durante todo el proceso investigativo, asumo la concepción dialéctico-materialista como método general y utilizo métodos específicos de nivel teórico y empírico.

De nivel teórico:

El estudio y crítica de fuentes, apoyado en los procedimientos del pensamiento lógico análisis-síntesis, inducción-deducción y el histórico-lógico. Estos procedimientos los desplegué a lo largo de la investigación, tanto en la fundamentación teórica de la creatividad como en la implementación de la propuesta. El análisis-síntesis estuvo presente durante todas las etapas de la investigación con el objetivo de lograr el procesamiento teórico de los estudios de creatividad, en la aplicación de métodos y técnicas, en la argumentación de las ideas de la concepción, así como en la valoración de las actividades que permiten el desarrollo creativo y de las diversas etapas investigativas.

La inducción-deducción la utilicé como procedimiento para revelar las relaciones procesales que se dan entre la creatividad y los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, por lo cual la empleé en las diversas etapas de la investigación. El histórico-lógico me permitió seguir la trayectoria del lugar y el papel que se les atribuye, por la Didáctica de la Historia, a los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y su nivel de creatividad.

Sistémico estructural funcional: lo empleé en la determinación de las principales ideas de la concepción y en sus interrelaciones esenciales.

Hermenéutico dialéctico: este método estuvo presente en el proceso investigativo para comprender, explicar e interpretar la relación entre el objeto y el campo de investigación, en la búsqueda de las ideas de la concepción y en los procedimientos didácticos para el desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.

Modelación: la utilicé para determinar las principales relaciones que se establecen entre las ideas de la concepción didáctica de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, así como en la elaboración de la nueva teoría, sustentada en ideas, juicios y valoraciones de la práctica en su actividad transformadora.

De nivel empírico:

Observación participante: estuvo presente al identificar el problema de la investigación, así como durante y después de la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad. Relacionado con este método, acudí a la técnica del diario del investigador principal, que me permitió registrar el desarrollo de los procedimientos didácticos y las transformaciones desarrolladas en los docentes y adolescentes.

Encuesta: la realicé con el objetivo de explorar el tratamiento didáctico de la creatividad que ofrecen los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y para explorar la creatividad de los adolescentes en la asimilación de los conocimientos, habilidades y valores que se establecen en ese nivel educativo.

Entrevista en profundidad: la apliqué a los directivos de la Secundaria Básica Wenceslao Rivero Pérez para comprobar el tratamiento didáctico de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y las principales causas que afectan el desarrollo creativo de los docentes y adolescentes.

Estudio de productos del proceso pedagógico: me permitió valorar la modelación de las clases, las tareas de aprendizaje, evaluaciones y la realización de los estudios independientes por parte de los adolescentes. Sobre la base de lo anterior establecí la triangulación de los datos con el objetivo de valorar el desempeño creativo de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: me permitieron socializar, perfeccionar y enriquecer la concepción didáctica y la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, a partir de las críticas y valoraciones emitidas por los docentes del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de Las Tunas, los miembros del proyecto de investigación Historia para enseñar y aprender, los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos y los docentes de Historia de la Secundaria Básica Wenceslao Rivero Pérez.

Como enfoque de la pesquisa, asumí la investigación-acción-participativa, que me permitió determinar la necesidad de un trabajo colectivo acerca de la situación del problema, para luego ofrecer las posibles soluciones.

Para ello tuve en cuenta los criterios de los docentes, así como su implicación protagónica con el objetivo de

realizar las adecuaciones para su implementación y la valoración de los resultados de la propuesta. En correspondencia con lo anterior, utilicé como procedimiento la triangulación de datos para procesar la información obtenida durante el proceso investigativo.

La investigación tiene como contribución a la teoría la argumentación de la concepción didáctica de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, a partir de las funciones que desempeñan los docentes y adolescentes en estrecha relación con los demás componentes didácticos. El aporte práctico consiste en una metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, así como las tareas de aprendizajes que dimanen de los proyectos elaborados.

La novedad científica de la investigación radica en la precisión de los indicadores de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, en estrecha relación con el contexto creativo vivencial como fuente y escenario de la transformación de los sujetos.

El informe escrito cuenta con introducción, tres capítulos, conclusiones parciales al finalizar cada capítulo, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y anexos, que posibilitan la comprensión lógica de la investigación.

**CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES
DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
BÁSICA**

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

En este capítulo abordo el estudio histórico tendencial relacionado con la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, que permite determinar las características de las diferentes etapas y arribar a las tendencias históricas que precisan la carencia teórica. También presento los fundamentos teóricos y metodológicos de esta investigación. Para ello, realicé la sistematización de referentes provenientes de diversas ciencias sociales, dada la naturaleza interdisciplinar de la pesquisa y la necesidad de enfrentar un problema científico ubicado en la Didáctica de la Historia, que necesita sustentarse en diferentes áreas del conocimiento. Concluyo el capítulo con la caracterización del estado actual de la creatividad de los docentes y adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, que me permitió corroborar en la práctica el problema científico determinado.

1.1. Estudio histórico tendencial de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica

Para realizar el estudio histórico tendencial utilicé como fuentes los principales documentos editados por el Ministerio de Educación, entre ellos, los referidos a la política educacional, resoluciones, programas, orientaciones metodológicas y el libro de texto de Historia de Cuba vigente en el noveno grado de la Educación Secundaria Básica. También entrevisté a los docentes y consulté investigaciones referidas al proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en el nivel antes mencionado.

El análisis de las fuentes lo realicé a partir de los siguientes indicadores: a) Las características del proceso de

enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, b) la conceptualización de la creatividad en la Didáctica de la Historia y c) las metodologías que despliegan los docentes y adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

La decisión de estos indicadores responde a las siguientes razones: seguir la trayectoria histórica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica para precisar las características en cada etapa, así como singularizar el lugar que se le dio en lo conceptual y práctico a la creatividad de los actores del proceso en la Didáctica de la Historia. Esto último se relaciona con las investigaciones de la creatividad que lideraban fundamentalmente los psicólogos, cuestión que me permitió la identificación de la carencia teórica de la investigación.

A la par de la determinación de los indicadores, asumí una periodización del tratamiento dado a la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y determiné cuatro etapas, definidas por hitos principales:

La primera abarca de 1965 a 1978, signada por la creatividad espontánea del docente a pesar de los cambios operados en el tratamiento metodológico que se ofrece a los contenidos y las técnicas en la enseñanza de la Historia. Cierra la etapa con los primeros acercamientos didácticos reflejados en las investigaciones que precisan dar solución a esta problemática, los cuales conllevan a la realización de un estudio diagnóstico y pronóstico que determinó acciones creativas a desarrollar por los docentes, que fueron recogidas en un texto metodológico dirigido a la formación de especialistas en esta área del saber.

La segunda etapa, que comprende de 1978 a 1990, se suscribe a una metodología de enseñanza de la Historia que abarca elementos que le permiten al docente demostrar la seguridad al modelar, ejecutar y controlar la clase de Historia. Su culminación se fundamenta en la estructuración de nuevas investigaciones direccionadas al desarrollo de las habilidades que permitieron el fomento de la creatividad de los docentes al dominar su estructura y metodología, así como en la necesidad de utilizar diversas fuentes que favorecen la independencia

cognoscitiva, si bien el espectro del contenido estaba aún reducido sobre todo a lo político, militar y diplomático. Como parte de la periodización determiné la tercera etapa de 1990 a 1999, que inicia con el énfasis otorgado al desarrollo creativo mediante las habilidades y las fuentes para enseñar la historia y culmina con una propuesta de un modelo didáctico, que promueve el desarrollo integral de los adolescentes desde las potencialidades de la historia personal, familiar y comunitaria.

La cuarta etapa del estudio histórico comprende los años de 1999 a 2019, donde se produce un proceso de sistematización del modelo didáctico que se sustenta en la concepción de la historia social integral y favorece el desarrollo creativo de los docentes y adolescentes, aunque se necesita la precisión de los rasgos creativos para establecer indicadores que favorezcan su tratamiento didáctico a partir de la interrelación de todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Por la naturaleza de la investigación, centrada en la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, en cada etapa hago referencia al nivel de conceptualización de esta categoría, sobre todo desde la Psicología y su impacto explícito o no en el campo de la Didáctica de la Historia. Resulta importante destacar que es la Psicología la ciencia que hizo avanzar los estudios de la creatividad y recomendó realizar pesquisajes pedagógicos y didácticos que tuve en consideración durante el proceso investigativo.

Primera etapa (1965-1978): Primeras consideraciones de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desde el fundamento dialéctico materialista

Al iniciar el estudio de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, tuve en cuenta que los primeros años del triunfo revolucionario marcan un cambio en el proceso de estructuración de la enseñanza, donde se prioriza el qué enseñar de Historia. La prioridad está dada en la selección y secuenciación del contenido histórico, mientras convergen factores cognitivos y afectivos sin lograr una adecuada integración. Se defiende un nuevo proyecto social que fomenta las relaciones cívicas y patrióticas en una historia que revela la verdad sobre Cuba y sus relaciones con el resto del mundo.

Los nuevos estudios históricos se acercaban a la teoría dialéctico materialista, pero los propios historiadores de vanguardia no dominaban esa metodología, aunque asumieron la tarea con un alto grado de compromiso. Esa historia necesitaría el concurso de muchos historiadores y su construcción llega hasta la actualidad. El reto estaba en que los docentes comprendieran lo que aportaban esas investigaciones para estructurarlas en sus clases y fuera un contenido de aprendizaje para los adolescentes. Por tanto, se produce un cambio en el enfoque de los contenidos de la historia nacional, que pondera, al menos en teoría, el papel de las masas populares y sus líderes en el devenir social.

En esta etapa no se contó con modificaciones sustanciales en los programas y libros de textos debido a que el país no estaba preparado para ello. Por estas razones, predominó el aprendizaje reproductivo, aunque en algunos docentes se evidenció cierta flexibilidad espontánea para incluir las reinterpretaciones historiográficas al impartir la docencia (Álvarez y Díaz, 1978; Reyes, 1999 y Rodríguez, 2001).

Según Infante (2008), la selección de los contenidos hiperbolizaba los elementos políticos con algunos matices de los factores económicos y sociales, pero en las actividades metodológicas se reflejaban inquietudes por incluir otros factores de la vida social. A pesar de los intentos y experiencias creadoras, el programa de Historia de Cuba no contemplaba la Comunidad Primitiva ni los primeros años de la Colonia, lo que restaba una visión totalizadora al proceso histórico nacional. Además, no estaba articulado con los programas de séptimo y octavo grados ni incluía los contenidos de la historia americana, base para la comprensión de los hechos, procesos, fenómenos y personalidades históricas nacionales y locales.

También existían deficiencias teóricas y metodológicas al asumir una nueva concepción de enseñanza aprendizaje de la Historia, pues no se contaba con una consolidación de la teoría y mucho menos con el personal docente calificado. En este sentido, los docentes aprendían a aprender una historia que entraba en contradicción con lo que se conocía. Es la etapa donde convergen el rescate historiográfico de los hechos, procesos y personalidades históricas olvidadas durante la República Neocolonial y el bombardeo interno y

externo del imperialismo norteamericano. Por tanto, prevalece el enfoque ideológico con el objetivo de lograr la unidad del pueblo y comprender sus luchas en el proceso histórico cubano.

En este contexto, la Psicología de la Educación en Cuba se caracterizó en sus inicios por ser ecléctica, pero reconoció “la necesidad de una psicología pedagógica marxista-leninista como base para responder científicamente a las múltiples tareas pedagógicas que las transformaciones revolucionarias operaban en la educación” López, Miranda, Cobas, Valera y Chávez (2000, p. 97).

Para adentrarme en el estado de los estudios psicológicos sobre creatividad, consulté los trabajos de Smirnov y Leontiev (1961), Rubinstein (1964, 1965, 1966, 1967), Galperin (1965), donde esta categoría recibe la influencia de la psicología marxista, por lo que se asumen los fundamentos de la escuela histórica cultural. En esta teoría se ofrece importancia al papel de los docentes y adolescentes en la comunicación, y se sustenta el desarrollo de la actividad creativa desde la teoría de formación de los conocimientos por acciones mentales de Galperin, investigador seguidor de las ideas de Vigostky, que tendrá mayor impacto práctico en las décadas siguientes, en la medida que se conozcan más las ideas esenciales de la escuela histórico cultural.

La creatividad se revela en las acciones que desempeña el docente al seleccionar y secuenciar los contenidos históricos a partir de las nuevas producciones historiográficas, pero la manera de enseñar esos contenidos resultó insuficiente. Por tal motivo, se fomenta la preparación del docente con la consulta de los materiales metodológicos que se elaboraban por especialistas del Ministerio de Educación (Mined, 1965).

El valor fundamental de las guías “está en que permite unificar nacionalmente la forma de trabajo” (Torres, 2005, p.58), sin embargo, existe como limitación el predominio de la exposición oral del docente por la falta de textos que se correspondan con el nuevo programa. Estas condiciones revelan que las metodologías están centradas en el docente y su creatividad tiene un carácter espontáneo y acrítico, mientras a los adolescentes les corresponde reproducir el contenido, sin lograr en todos los casos el arribo a sus propias conclusiones.

Como parte del esfuerzo por apoyar la preparación del docente para dirigir con más calidad el proceso de

enseñanza aprendizaje de la Historia, en esta etapa se publican los libros Monografía de cuestiones de metodología de la enseñanza de la Historia, Carbonell (1966), Metodología de la enseñanza de la Historia, Pérez (1974) y Temas didácticos, Torres (1974) que cubrían el vacío de la literatura científica. Las explicaciones estaban dirigidas al papel de la didáctica general y no a las especificidades de la Didáctica de la Historia, por tanto, los investigadores buscaban respuestas a las preocupaciones que generaba la nueva clase de Historia, sobre todo, porque existía un alto número de docentes no titulados que ejercían la profesión.

En estas nuevas circunstancias, como parte del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, según refieren Álvarez y Díaz (1978), se realiza un estudio curricular donde se proyecta un nuevo modelo descriptivo acerca de la enseñanza de la Historia. El modelo tiene en cuenta la relación objetivo-contenido-métodos y parte de la necesidad de perfeccionar los planes de estudios centrados en determinados elementos de la vida social. A pesar de sus limitaciones, trae consigo una metodología que trasciende a décadas posteriores al conceptualizar la creatividad en relación con las acciones de los docentes y al asociarla con los niveles de independencia cognoscitiva de los adolescentes.

Con el perfeccionamiento educacional realizado en 1975, la Historia de Cuba deja de ser una asignatura independiente para estar integrada a la Historia Universal. Esto arrojó como resultado la pérdida de adecuadas relaciones temporales y espaciales de la historia nacional y local, experiencia que influye de manera negativa en las motivaciones intrínsecas de los adolescentes y en el nivel de los conocimientos históricos, cuestión que se advierte en la década de los ochenta.

Como conclusión parcial de la etapa considero que en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia predominó la reproducción y memorización de los hechos, procesos y fenómenos políticos militares, a pesar de los esfuerzos que se realizaron para lograr una mejor selección de los contenidos desde las nuevas investigaciones históricas. La creatividad tuvo un carácter asistémico y más bien espontáneo al abordar, en la teoría, fundamentos didácticos generales y algunas técnicas de enseñanza de la Historia que resultaron

insuficientes para la implementación de las metodologías por parte de los docentes, quienes muchas veces no tenían la preparación necesaria para impartir la docencia.

Segunda etapa (1978-1990): Bases teóricas y metodológicas de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

En correspondencia con las nuevas condiciones históricas, dentro de las características del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia se inicia la conformación de un cuerpo teórico y metodológico. Según Reyes (2017), en el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje de la Historia de 1975, unido a los aportes de la didáctica general, se aboga por las contribuciones de la historia como ciencia y por un acercamiento a otras ciencias sociales. Como expresé al finalizar la etapa anterior, la Historia de Cuba pierde su carácter independiente, pero la variedad de acciones para facilitar la preparación de los docentes incluye la creatividad como una arista significativa al vincularse con los niveles de independencia cognoscitiva. A la vez, se da inicio a una nueva etapa en la formación y desarrollo de una Didáctica de la Historia a partir de elementos auténticos aportados por los investigadores y docentes cubanos.

El texto publicado por Álvarez y Díaz (1978), para la formación de docentes de Historia y Ciencias Sociales, enriqueció el panorama conceptual y práctico del proceso de enseñanza aprendizaje de esta materia en todos los niveles educativos, al destacar la necesidad de un proceso creativo que implicara a los docentes y adolescentes.

La mirada que Álvarez le otorgaba a los objetivos, en relación con el resto de los componentes didácticos, impactó en la modelación de las clases y en su impartición. Si bien en la práctica se apreciaba que los cambios eran más lentos que la aspiración, relacionada con un mayor nivel de aprendizaje histórico, la teoría marcaba una metodología que implicaba el papel protagónico de los adolescentes, sobre todo, desde la mirada de la clasificación binaria de métodos que aportaba Álvarez, quien insistía en el aspecto interno del método y no solo en su aspecto externo. Por su parte, Díaz realizaba la necesidad de utilizar fuentes históricas y del conocimiento

histórico que se erigían en soporte material de los métodos y constituían la base para la reflexión sobre lo que se aprendía de historia.

La estructuración de un grupo de acciones dirigidas al docente para modelar, ejecutar y controlar el sistema de clases constituye una de las peculiaridades de la etapa. Se busca un docente creativo en la ejecución de su clase, capaz de autovalorar los resultados docentes para perfeccionar su dirección y desarrollar la innovación didáctica. Por estas razones, considero que la obra de Álvarez y Díaz (1978) marca un hito esencial por el lugar que se le concede a la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En este sentido, se lleva a cabo una especialización en Metodología de la Enseñanza de la Historia en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona (ISPEJV), que por la variedad de temas y formas de investigación, preparó a un grupo de docentes de otros institutos del país y le impregnó una dinámica al desarrollo conceptual y práctico del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

A finales del curso escolar 1985-1986, se orientan cambios que se realizarían como parte del segundo perfeccionamiento de la educación cubana, y de manera particular, el nuevo programa de Historia de Cuba (Mined, 1987) proyecta la independencia de los contenidos nacionales adscriptos a la Historia Universal. Esto expresa el carácter priorizado de la asignatura y la implementación de los contenidos nacionales y locales, lo que ofrece al docente la posibilidad de ser creativo en su selección al integrar algunos aspectos económicos, sociales y culturales que contribuyen al desarrollo de la motivación y el papel protagónico de los adolescentes. “Durante este período comenzó la génesis de concebir la Historia desde la interdisciplinariedad, elemento importante para lograr la comprensión de fenómenos más globales y complejos” (Infante, 2008, p.20).

Al iniciar la década de los años ochenta, los psicólogos cubanos proponen una nueva perspectiva ajustada a las condiciones históricas sociales de Cuba, donde profundizan en la personalidad y la comunicación como puntos de partida para fomentar la motivación intrínseca, el desarrollo integral de la personalidad y su relación con la creatividad y el desarrollo de habilidades (González, 1983, 1985, 1987; Mitjás, 1987; González y Mitjás, 1989).

En esta dirección, Minujín (1987), Avedaño y Minujín (1988), Minujín y Mirabent (1989) expresan que la creatividad es una cualidad que se convierte en una capacidad y proponen una escuela diferente que estimule su desarrollo. Según Chibás (1987), esta categoría está asociada a la producción de algo nuevo, idea que es compartida por los psicólogos que investigan en esta etapa.

También los estudios pedagógicos hicieron importantes aportes a la enseñanza problémica, al relacionarla con la creatividad y el desarrollo de habilidades Danilov y Skatkin (1978), Majmutov (1984) y Martínez (1981, 1986, 1988). Estos trabajos se propusieron superar las insuficiencias didácticas manifestadas en la práctica cotidiana y tenían como prioridad fomentar la independencia cognoscitiva. Mientras, Labarrere y Valdivia (1987) lograron definir la creatividad como una habilidad para la solución de problemas, aspecto que resultó novedoso para la etapa desde los estudios psicológicos, pedagógicos y didácticos.

Según Palomo (2001), la Didáctica de la Historia se pronunció por la asimilación consciente de conocimientos, habilidades y valores, actividad que se acercó al tratamiento de las diferencias individuales. La creatividad se asoció con el desarrollo de las habilidades, pues el docente debía dominar la estructura interna de las mismas para formar un adolescente que “no le baste con reproducir lo que sabe, sino que se sienta con deseos de innovar, de crear, que posea una conducta transformadora” (Álvarez, 1990, p.4). Esta autora dejó explícita la necesidad de que los adolescentes, al apropiarse de las habilidades, reelaboraran los conocimientos extraídos de las fuentes, por lo que puedo inferir que la conceptualización de la creatividad estuvo dada en el desarrollo de las habilidades para la producción de algo nuevo.

En cuanto a las metodologías desplegadas, según Reyes (1999) y Guerra (2007), la intencionalidad teórica hacia los métodos para enseñar y aprender la historia no fue interpretada correctamente en la práctica y trajo como resultado que en varias ocasiones se sacrificara el contenido en función de los métodos. También se implementó de manera gradual la utilización de las fuentes históricas y del conocimiento histórico, las cuales logran una mayor sistematización práctica en la década de los noventa (Díaz, 1989).

Como conclusión parcial de la etapa refiero que la Historia de Cuba se enseñó integrada a la Historia Universal, decisión que hacía difícil la comprensión de lo nacional, a la par que muchos docentes no lograron rebasar una metodología de corte tradicional y reproductiva, peculiaridad acentuada a partir de la baja motivación de los adolescentes para aprender historia.

En esas circunstancias se continúa la formación de un cuerpo teórico y metodológico del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, que enfatizó en la utilización de la enseñanza problémica con métodos productivos, fuentes y formas que demandaron del papel activo de los adolescentes. Este enfoque impacta en la conceptualización de la creatividad al insistir en las acciones didácticas del docente para promover un adolescente creativo con mayor independencia cognoscitiva.

Tercera etapa (1990-1999): Desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

Como parte del proceso de rectificación de errores que se gesta desde la segunda mitad de la etapa anterior y la caída del Campo Socialista, surge la necesidad de rescatar la historia para la formación de valores de las nuevas generaciones de cubanos a partir de la estrecha vinculación de la historia nacional y local. Para Reyes (1999), los objetivos generales de la asignatura se orientan hacia el desarrollo de un pensamiento histórico que promueva la reflexión y el análisis crítico de la realidad social.

Por su parte, Guerra (2007) refiere que una de las características esenciales estuvo referida a la selección y secuenciación de los contenidos de la historia local, declarada como una temática, aunque todavía no lograba una adecuada inserción desde lo nacional. Esta dificultad cobra solución, en alguna medida, en los trabajos de Acebo (1991) y Núñez (1993), direccionados a la vinculación de la historia nacional y local, donde se aprecia la creatividad del docente para seleccionar los contenidos locales en el desarrollo de las clases, pero el programa se centraba en lo político militar y se trabajaban algunos elementos económicos y sociales. También se asumió un enfoque cronológico y lineal que priorizó la historia resumen (Infante, 2008; Tamayo, 2014; Caballero 2015).

Para resolver estas problemáticas, en el plano teórico, Álvarez (1993, 1994) propuso reconstruir el pasado histórico contextualizado y afirmó la importancia de las corrientes historiográficas, que permitían al docente ampliar su creatividad para modelar acciones relacionadas con la indagación histórica. Luego, promovió la escuela del desarrollo integral que favoreció una historia para enseñar y aprender a vivir en sociedad, sustentada en la concepción historia-alumno-sociedad (Álvarez, 1995, 1997, 1998, 1999).

Bajo su dirección, Reyes (1999) y Romero (1999) realizaron investigaciones que marcaron un hito en la selección y secuenciación creativa de los contenidos de la historia personal, familiar y comunitaria. Estos autores precisaron indicaciones que permiten concretar la creatividad de docentes y adolescentes desde la concepción de la historia social integral, que se consolidará en la teoría y la práctica durante las décadas posteriores. Este hito pedagógico marca el fin y el inicio de otra etapa.

En estos años los estudios psicológicos profundizaron en la creatividad a partir de la producción de algo nuevo, pero se hizo énfasis en las cualidades que caracterizan a los docentes y adolescentes, así como en la necesidad de desarrollar sus potencialidades creativas en las didácticas particulares al asumir un enfoque integral y personológico (González, 1994, 1994a, 1995; Mitjans, 1995a, 1995b; Chibás, 1992; Bermúdez y Rodríguez, 1996; Bermúdez y Pérez, 1997a, 1997b y Betancourt, 1997).

La Pedagogía continuó esta línea investigativa y mostró diversos resultados como los de Caballero (1990, 1995); Martínez (1990, 1993, 1997, 1999); Castellanos (1994); García (1996a, 1996b); Meriño (1999); Canive (1999); Márquez (1999) y Carriera (1998). Se conceptualizó la creatividad como capacidad inherente a los seres humanos para ser desarrollada sobre la base de la producción de algo nuevo y se argumentaron las cualidades creativas de los docentes y adolescentes.

En la Didáctica de la Historia se planteó la organización sistémica de los componentes didácticos con el empleo de métodos productivos como el trabajo independiente con el libro de texto, los documentos históricos y los materiales de la prensa, así como su relación con diversas formas de organización como los juegos de mesa, la

imitación de personajes, de analistas, el desarrollo de las competencias, las visitas a tarjas, monumentos y museos, entre otros, cuestión que revela el lugar que se le otorga a las simulaciones en el desarrollo creativo de los adolescentes (Álvarez 1990; Díaz 1989, 1991).

A pesar de los avances teóricos, en la práctica no todos los docentes lograron una dirección del aprendizaje en función de desarrollar las cualidades creativas de los adolescentes que favoreciera la aplicación de sus conocimientos a nuevas situaciones de aprendizaje.

Como conclusión parcial de la etapa pude apreciar que la estructuración de la Historia de Cuba como asignatura independiente favoreció la vinculación de la historia nacional y local, aunque predominó una historia resumen desde un enfoque cronológico y lineal que no se desprendió totalmente de la historia político militar hasta que logró un acercamiento teórico hacia la historia social.

Se conceptualiza la creatividad asociada a la formación y desarrollo de habilidades que demandan de docentes y adolescentes creativos en la producción de algo nuevo, sin embargo, no se precisa la variedad de cualidades creativas que se deben desarrollar. Las metodologías profundizan en la relación de las habilidades, los métodos productivos, las fuentes y las formas de organización, pero en la práctica no se logró un aprendizaje creativo e independiente de los adolescentes.

Cuarta etapa (1999-2019): Consolidación de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

El punto de partida de esta etapa reside, como referimos antes, en las investigaciones que defendieron Reyes (1999) y Romero (1999) bajo la dirección de Álvarez. En estas, la selección y secuenciación de nuevos contenidos históricos marcó pautas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, pues se aboga por la historia total, la variedad de métodos para enseñar la historia y una mayor implicación de los sujetos que enseñan y aprenden en la clase de Historia.

En el curso 1999-2000 se reafirma el carácter priorizado del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura

Historia de Cuba al introducir el programa director. Se muestra un mayor interés en la búsqueda activa de los recursos didácticos que permiten un aprendizaje desarrollador. Esta cuestión se refuerza en las ideas expresadas en los Seminarios Nacionales para Educadores que se desarrollaron a partir del año 2000.

En esta etapa se realizan las transformaciones en la Educación Secundaria Básica (2003) con el objetivo de lograr la formación integral del adolescente cubano. Se enfatiza en la formación de valores, pero la práctica demostró la insuficiente preparación de los docentes y la necesidad de retomar la formación de especialistas en la carrera Marxismo-Leninismo e Historia.

El Profesor General Integral contaba con poco tiempo de preparación individual, insuficientes estrategias metacognitivas y la utilización excesiva de los medios audiovisuales, aspectos que lo alejaban de una historia contextualizada con las instituciones culturales, la familia y la comunidad (Tamayo, 2014).

En Las Tunas se aprecia una consolidación de la Didáctica de la Historia Social Integral, donde se concretan los principales fundamentos epistémicos que evidencian la necesidad de instruir, educar y desarrollar la creatividad en un proceso formativo integral (Reyes, 1999, 2004, 2014, 2016a, 2016b, 2016c, 2017 y 2018b).

Otros autores como Palomo (2001), Arteaga (2002), Laurencio (2002), Bao (2004), Acebo (2005), Ojeda (2007), Valcárcel (2011), Milia (2013) y González (2014) profundizan en la historia del hombre común, el empleo de aulas martianas, lo axiológico desde la historia local, el patrimonio y los contenidos artísticos. Estos estudios constituyen aportes creativos en el campo de la Didáctica de la Historia, pero no se alcanzaron los avances esperados en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a pesar de los recursos tecnológicos que poseían los Profesores Generales Integrales (Tamayo, 2014).

Como parte de las transformaciones, Torres (2005) fundamenta la necesidad de desarrollar la creatividad de las disciplinas históricas en la formación de los Profesores Generales Integrales a través de las contradicciones dialécticas que emanan de la enseñanza problémica, sin embargo, su intención no era argumentar los indicadores de la creatividad de los docentes y adolescentes.

Para comprender la consolidación de la historia social integral, consulté las investigaciones de Quintero (2007), Guerra (2007), Jevey (2007, 2013), Infante (2008), Fernández (2009), López (2013), Rojas (2013), Tamayo (2014), Caballero (2015), Sánchez (2018a), Sánchez (2018b), Sánchez y Reyes (2018) y Sánchez y Tamayo (2018) donde se abordan los contenidos medioambientales, la historia de los oficios y las profesiones, el papel de las mujeres en la historia, la marginalidad, la temporalidad y la espacialidad históricas, así como la cultura de paz y las fuentes orales. En la actualidad, se asumen integrados en el contenido histórico en sistematización y me permiten referir que para su asimilación creativa, por parte de los adolescentes, deben ser abordados a partir del carácter sistémico de todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Otros trabajos de los principales didactas a nivel nacional y sus seguidores me facilitaron corroborar la creatividad del docente al seleccionar y secuenciar diversos contenidos, métodos, estrategias de aprendizaje y fuentes que promuevan el pensamiento histórico (Díaz, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009; Romero, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010, 2012; Álvarez, 2006; Reyes, Palomo y Romero, 2007; Reyes, Jevey, Guerra y Palomo, 2009; Reyes, Palomo, Romero y Díaz, 2011; Reyes, Jevey, Infante y Palomo, 2013; Mirabal, 2015; Petaxi y Romero, 2017; Jevey y Reyes, 2017; López y Rojas, 2017 y Jevey y Leyva, 2018).

En el curso 2009-2010 se introduce en la Secundaria Básica el programa de la asignatura Encuentros con la Historia de mi Patria, en el séptimo y octavo grados, para dar tratamiento a los principales hechos, procesos y personalidades de la historia nacional. Se pretendía reforzar estos conocimientos, pues el adolescente los recibió en la asignatura Historia de Cuba, a nivel propedéutico, en el segundo ciclo de la Educación Primaria. Sin embargo, en el programa se trabajaban las efemérides por el mes en curso y no se lograba articular de manera acertada las relaciones temporales y espaciales.

En los momentos actuales se realiza en la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Wenceslao Rivero Pérez el experimento relacionado con el tercer perfeccionamiento de la educación cubana. Su aplicación inició de manera progresiva en el curso escolar 2017-2018 con el séptimo grado, en el curso 2018-2019 con el octavo

grado y en el curso escolar 2019-2020 se desarrollará en el noveno grado. En este perfeccionamiento se asume la concepción didáctica que han elaborado Reyes y colaboradores de 1999 a 2017, la que me permite profundizar teóricamente en la creatividad desde la Didáctica de la Historia Social Integral.

En esta etapa continúa la conceptualización de la creatividad. Según Mongeotti (2001, 2003, 2009) constituye una cualidad de los seres humanos que se relaciona con la metacognición; González (2002) y D' Angelo (2008) abordan las potencialidades creativas de los sujetos; y Rico (2009) se refiere a la importancia de la Zona de Desarrollo Próximo. Esta línea investigativa es seguida por los pedagogos, quienes abordan la creatividad del docente a partir de las condiciones de un aprendizaje desarrollador, el papel de las vivencias, la activación y regulación del aprendizaje, así como la significatividad para el crecimiento personal y el modo de actuación creativo (Macías, 2002, 2005; Caballero, 2002, 2005, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015; Martínez, 2003, 2009; García, 2008; Meriño y Calzado, 2005; Perdomo, 2005; Martínez, 2009 y Concepción, 2017).

En la Didáctica de la Historia, López (2009) y Nieves (2010) asumen las contradicciones de contenido formuladas por Torres (2005), pero sus acciones van dirigidas a la Educación Preuniversitaria y de Adultos. Estos autores aprecian la creatividad en las contradicciones de contenido, aunque enuncian algunas características de las personas creadoras. Por su parte, Reyes (2009, 2017) conceptualiza la creatividad en relación con la metodología y todos los recursos didácticos que dispone el docente, pero resulta necesario precisar las características creativas específicas de los docentes y adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, cuestión que identifiqué como carencia teórica de la investigación.

Las metodologías que estimulan la creatividad se relacionan con la concepción de la historia social integral, donde sus principales aportes están relacionados con fomentar la motivación y la calidad del aprendizaje desde un modelo didáctico que incluye también como actores del proceso a los miembros de la familia y la comunidad. A pesar de lo anterior, en la práctica aprecié que los docentes no consiguen integrar elementos esenciales de la metodología para el desarrollo de la creatividad a partir de la interrelación de todos los componentes del proceso

de enseñanza aprendizaje de la Historia. Este elemento me confirmó la necesidad de argumentar la nueva teoría y elaborar una metodología que permita el desempeño creativo de los docentes y adolescentes.

Como conclusión parcial de la etapa constaté la consolidación de la Didáctica de la Historia Social Integral, al menos desde su elaboración teórica, al argumentar un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desarrollador, reflexivo, formativo, contextualizado, participativo, sociocultural, integral, de transformación del adolescente y su contexto. No obstante, en la práctica educativa aún existen docentes que presentan insuficiencias para integrar de manera creativa las diversas aristas de contenidos favorecedores de la motivación intrínseca que permiten la educación histórica de los adolescentes.

La creatividad se conceptualiza en los nuevos contenidos históricos seleccionados sin perder la relación con los aspectos políticos, militares y diplomáticos que ya tenían estabilidad en el currículo. Además, se aportan procedimientos y técnicas que facilitan una mejor comprensión, pero se necesita un mayor nivel de creatividad por parte de los docentes y los adolescentes para asumir el papel de cada uno al enseñar y aprender la historia.

El estudio histórico tendencial me permitió arribar a las siguientes tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, con énfasis en el desarrollo de la creatividad.

1. De un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, que si bien asume la dialéctica materialista, donde hubo un predominio del papel activo del docente para lograr la reproducción y memorización de los hechos, procesos y fenómenos políticos militares en los adolescentes, se transita a una última etapa en que se promueve un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desarrollador desde la historia social integral.
2. De una conceptualización teórica de la creatividad que se explica en la Psicología con enfoque histórico cultural y que enfatizó en la enseñanza problémica, se pasa a un enfoque integral y personológico donde lo creativo está asociado a la metodología que despliegan los docentes y adolescentes al enseñar y aprender la historia.

3. De una limitada creatividad del docente para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, se pasa a modelar una metodología centrada en la determinación de las contradicciones dialécticas en el contenido histórico y los procedimientos para su enseñanza, a la conformación de un sistema de métodos, medios y formas de organización, que promueve la creatividad de los actores del proceso, pero que le falta integración teórica y práctica para conducir mejor el aprendizaje de la Historia.

1.2. Fundamentos teóricos de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica

El término creatividad es considerado por los especialistas como una categoría multifactorial que se relaciona con la producción de algo novedoso, y en especial, se valora su incidencia en el desarrollo integral de una personalidad “segura, equilibrada, democrática, reflexiva y creativa que sabe resolver los problemas de la cotidianidad y ayuda a la formación de los demás en su contexto de actuación” (Medina, 2017, p.5).

Estas reflexiones me permiten afirmar que la categoría principal de la investigación debe ser abordada desde la Didáctica de la Historia Social Integral, que se sustenta en las relaciones interdisciplinarias con otras ciencias sociales. Por esta razón, asumo de la perspectiva filosófica la concepción materialista de la historia y como sustentos, las leyes de desarrollo social y la historia total para el análisis de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de las funciones que desempeñan.

De la teoría materialista entiendo que “el propio educador necesita ser educado” (Marx, 1971, p. 402). Además, valoro el papel del trabajo para el desarrollo creativo de los hombres y las mujeres en el transcurso de la historia (Engels, 1971). Este argumento explica la necesidad de la formación permanente de los docentes para dirigir un proceso formativo que instruya, eduque y desarrolle la búsqueda de la verdad y de las soluciones creativas para promover la independencia cognoscitiva y afectiva de los adolescentes.

La teoría marxista me permite asumir una historia que no encuentra su remate en un estado ideal, sino que al igual que el conocimiento, está compuesta por fases transitorias en el desarrollo social. Considero que las

potencialidades de la historia deben ser utilizadas para desarrollar los rasgos creativos en la asimilación de una historia total, dinámica, reflexiva y contextualizada que contribuya al desarrollo de la conciencia y al mejoramiento de las relaciones sociales (Engels, 2015; Lenin, 1985).

La creatividad es el proceso o facultad de pensar y producir ideas novedosas donde actúan los recursos cognitivos, afectivos y motivacionales para convertir la idea creadora en realidad mediante el desarrollo de la actividad (Chibás, 1992, 2014 y Florín, 2003). También comparto el criterio de Minujin (1987), Minujin y Mirabent (1989), Mongeotti (2001, 2003, 2009), Sarmiento (2011), al conceptualizarla como una cualidad de los hombres y las mujeres en su devenir histórico social, dado el carácter activo y consciente del psiquismo. Al respecto, deben particularizarse los rasgos creativos de los docentes y adolescentes como parte de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de la interrelación dialéctica de todos los componentes para luego definir la creatividad como capacidad inherente a los seres humanos.

Los fundamentos marxistas y marxianos tienen puntos de contacto al entender que “el principio de la contradicción es fundamental y necesario” (Martí, 1975b, p.65), sustento que favorece el desarrollo de la creatividad desde la enseñanza problémica, con énfasis en las contradicciones de la ciencia referidas al “carácter creador de la historia y el carácter histórico de la creación, la unidad de lo lógico y lo intuitivo en el proceso creador y la unidad del conocimiento y la creatividad” (Martínez, 2003, p.87).

La creatividad de los actores está condicionada por las necesidades, los motivos, las aspiraciones y las vivencias que contribuyen al desarrollo de la actividad creadora, basada en rasgos como la innovación, la originalidad, la imaginación, la independencia, la lógica y la intuición que se desarrollan en la asimilación de los conocimientos, en lo comunicativo y lo valorativo (Leontiev, 1978; Mitjás, 1995a, Fernández, 2002; Domínguez, 2003a; Martínez, 2003, 2009; Torres, 2005; Pupo, 2006; García, 2008; Rico, 2009; Caballero, 2014 y Ojalvo, 2017).

Al realizar una generalización de diversas ciencias que abordan la actividad y la comunicación, considero que en la epistemología de la Didáctica de la Historia Social Integral se necesita profundizar en los rasgos que

particularizan la creatividad del docente. Esto requiere desarrollar un ambiente creativo que permita enseñar y aprender desde la variedad de fuentes, las que posibilitan la asimilación del contenido histórico en sistematización por parte de los adolescentes. Además, el trabajo con las fuentes implica enseñar a aprender a historiar, por lo que es importante realizar un estudio de los principales fundamentos historiográficos.

En la relación de la Historia como ciencia y asignatura está presente la creatividad del docente al realizar los arreglos didácticos. No se trata de formar historiadores, sino de aprovechar las fuentes del contexto de enseñanza donde existen potencialidades para el desarrollo creativo de los adolescentes (Álvarez, 2006; Reyes y Palomo, 2014; Reyes, 2016a, 2016b, 2016c, 2017, 2018a; Reyes, Jevey, Infante, López y Rojas, 2017).

Esta nueva centuria hereda las principales corrientes de la historiografía: el Positivismo, la Escuela de los Annales y el Marxismo, cada una con sus peculiaridades (Rensoli, 2010). La escuela de los Annales, conocida como *Nouvelle Historie Francaise*, y el Marxismo, desde la historia global y total, realizaron importantes aportes a la historia social que trascienden el siglo XX y marcan las diferentes prospecciones de la historia con el fin de favorecer la identidad cultural (Torres, 1996; Reyes, 1999; Aguirre, 2004; Laurencio, 2002 y Álvarez, 2006).

Para Gómez y Miralles (2013) se deben establecer ejes transversales interdisciplinarios para el estudio de la historia de la familia, las formas de organización de la población, el trabajo, la perspectiva de género, la vida cotidiana, el mundo rural y urbano, la interculturalidad, las migraciones y el conflicto o la violencia en todas sus vertientes. Estos autores, al igual que Reyes (2017), refieren la necesidad de contextualizar el aprendizaje histórico en aras de comprender el entorno social y cultural.

Para enseñar y aprender una historia social integral se necesitan desarrollar las cualidades creativas, que al integrarse, contribuyen a la asimilación del conocimiento. Además, la socialización y la individualización entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desempeñan un papel esencial, así como la relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto en el intercambio de vivencias y experiencias que contribuyen a la asimilación del contenido histórico en sistematización.

Estas ideas me permiten asumir de Montoya (2005, p.41) que la categoría contexto “es un fenómeno determinado en su esencia, el cual denota la imbricación de los elementos y factores internos y externos en una unidad compleja y contradictoria en su estructura, interrelación, conexión y funciones, sistematizados a través de sus componentes”. A partir de lo anterior declaro que el docente de Historia debe ser creativo para estimular los rasgos de la creatividad de los adolescentes, pero, a la vez, debe utilizar las potencialidades educativas del contexto al utilizar la historia de la escuela, la familia y la comunidad como fuentes que permiten la asimilación creativa del contenido histórico en sistematización.

Al consultar diversos autores como Martí (1975a), Minujin y Avedaño (1991), Blanco (2007) y Reyes (2017) aprecio que le ofrecen una extraordinaria importancia a la vinculación de la educación con la vida. Este argumento me hizo reflexionar acerca de la necesidad de asumir el principio de la educación desde, durante y para la vida, así como la socialización y la individualización que fomentan un espacio de enseñanza y aprendizaje creativo en la interacción con la familia y la comunidad (Arteaga, 2002, 2011, 2015, 2016).

Desde un enfoque interdisciplinario pude revisar la relación que se establece entre la escuela, la familia y la comunidad como agentes socializadores, donde se aborda la relación de la creatividad con el contexto y los medios de comunicación, así como la importancia de crear espacios dialógicos para estimular la indagación y desarrollar rasgos creativos en la labor que desempeñan los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de su interacción con los miembros del grupo, la escuela, la familia y la comunidad (Fernández, 2008; D´ Angelo, 2008; Alezones, 2013; Lee, 2013; Mera, 2014; González, 2014; Martínez, 2016; Valero, Valero, Coca y Laurencio, 2016).

La búsqueda realizada dirigió mi trabajo hacia la Didáctica de la Historia Social Integral, donde Álvarez (2006) reconoció que la escuela debe transmitir que toda familia tiene su propia historia, y sobre esta base, se profundizó en el estudio de la familia y la comunidad para promover la interacción cultural como máxima expresión creativa de los seres humanos que revela los conocimientos, las creencias, los valores y las costumbres en un marco

temporal y espacial. Sobre esta base, se debe promover una educación histórica que permita el desarrollo creativo de los adolescentes (Fernández, 2009; Caballero, 2015; Reyes, 2017; Reyes et al., 2017).

Existe una estrecha relación entre la actuación creativa del docente al modelar, ejecutar y controlar el sistema de clases y el papel que desempeñan los adolescentes al localizar, procesar y comunicar la información en un contexto sociohistórico. Esto fomenta la socialización y la individualización y exige la interacción de los actores antes mencionados con los miembros de la familia y la comunidad, lo que asevera la necesidad de precisar los rasgos de la creatividad de los docentes y los adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Estos fundamentos tienen una dimensión antropológica, pues el hombre y la mujer constituyen el centro del acervo cultural en un proceso formativo que instruye, educa y desarrolla para vivir en sociedad, donde debe prevalecer la tolerancia hacia la diversidad de criterios (Rodríguez, 1989; Martínez, 2003; Montoya, 2005; Basail, 2005; Álvarez, 2006; Infante, 2008 y Fernández, 2009).

La dimensión sociocultural resulta de vital importancia para el desarrollo humano en tanto se aprecia la multicausalidad de factores asociados al contexto que deben ser tomados en cuenta para potenciar el desarrollo integral en condiciones desarrolladoras. “La cultura establece u obstaculiza pautas creativas y experiencias innovadoras que son correlativas al desarrollo histórico del hombre; al mismo tiempo que el hombre es correlativo al desarrollo cultural de la sociedad” (Basail, 2005, p.86).

En el desarrollo de la investigación asumo el enfoque integral de la creatividad de Mitjans (1995a) que parte de lo psicológico e integra en una concepción materialista el proceso, el ambiente, la persona y el resultado. Los aspectos esenciales de este enfoque están relacionados con el vínculo de lo cognitivo y afectivo, las formaciones motivacionales, la distinción conceptual entre las categorías sujeto y personalidad, así como las configuraciones creativas como integración de los elementos psicológicos. Además, realizo un análisis de las principales corrientes psicológicas que abordan la creatividad a partir de distintas posiciones teóricas.

Existen diversas corrientes que abordan la creatividad: unas se dirigen a los aspectos afectivos y otras a los cognitivos. Entre ellas se encuentran el psicoanálisis, el asociacionismo, el conductismo, el gestaltismo y la escuela histórico cultural (Testa, 2001). Esta última integra las condiciones biológicas, psicológicas y sociales en un proceso de asimilación de la cultura que permite la formación integral de la personalidad.

Según refiere Alezones (2013), las perspectivas psicométricas están representadas por Guilford (1967), quien realizó importantes aportes a los procesos mentales, los indicadores y los rasgos de las personas creadoras, y demostró que el conductismo se había situado de manera unilateral en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, al reconocer los aportes realizados, considero que esta posición se centra en los procesos mentales y en la motivación, por tanto, su limitación reside en no establecer la unidad de lo externo y lo interno para lograr la formación y desarrollo integral de las nuevas generaciones.

También coincido con Testa (2001) cuando señala los aportes de las corrientes humanistas que analizan la creatividad de la persona y prestan mayor atención al interés y la flexibilidad. Esta posición valora el papel del sujeto creador, pero la principal limitación se encuentra en no concebir el desarrollo de la creatividad a partir del carácter sistémico y transformador que asume la concepción materialista.

Acerca de la relación que se establece entre la inteligencia y la creatividad, Guilford (1967, 1978, 1980) plantea que la creatividad es una característica independiente. Al formular su teoría de la inteligencia, elabora un test para evaluarla. Luego centra su atención en la creatividad, y de manera específica, en los procesos del pensamiento divergente para encontrar soluciones y formular nuevos problemas. En este sentido, los estudios psicológicos demostraron que “a pesar de que en las personas creativas el núcleo de la inteligencia tiende a ser alto, el aumento del coeficiente intelectual no implica ser más creativo” (Campos, 2018, p.170).

En la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner (2011, 2012) aborda las diferentes formas de inteligencias y expresa que cuando la actividad del sujeto se relaciona con el placer existe un mayor papel protagónico en su desempeño. En esta dirección, Sternberg (1997, 1999) establece relaciones entre la inteligencia y la creatividad

al conectar tres aspectos: el análisis, la creatividad y la práctica. Además, le otorga un papel importante a la motivación para el desarrollo de la creatividad, censura su reducción a lo cognitivo y se acerca a la influencia sociocultural en la toma de las decisiones.

Estos aspectos dirigieron mi trabajo hacia la búsqueda de diversas investigaciones cubanas que me permitieron concluir que en la inteligencia está la creatividad como cualidad potencial. Se necesita un mínimo de inteligencia para su desarrollo, aunque no todo resultado de la inteligencia llega a ser creativo (Castellanos y Córdova, 1993; Castellanos y Grueiro, 2009; Mongeotti, 2001, 2003, 2009; Lozano, 2013; Lorenzo, 2016).

En la investigación tuve en cuenta los criterios de González (1994), Martínez (1999, 2003, 2009), Testa (2001), Mongeotti (2001, 2003, 2009), Mondéjar (2005) y Torres (2005), quienes asumen el enfoque integral de la creatividad que parte de su carácter personalógico y coinciden en el desarrollo de la creatividad desde la enseñanza problémica.

En los fundamentos psicológicos asumo la teoría histórico-cultural desarrollada por Vigotsky y sus seguidores. En consecuencia, me apoyo en la ley genética del desarrollo cultural, que explica el desarrollo de las funciones psicológicas superiores en dos planos, primero en el social y después en el psicológico; además, tengo en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo como la distancia entre lo real y lo potencial, la teoría de la actividad, la mediación, la imaginación, las vivencias, las experiencias y la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo motivacional en el desarrollo integral de la personalidad.

Al analizar esta teoría comprendo que la interiorización, aunque parte de la actividad material externa, no está carente de componentes psíquicos, más bien lo externo y lo interno se complementan en un proceso dialéctico que enriquece las formaciones psicológicas que se forman en las diferentes etapas del desarrollo de los sujetos hasta lograr objetivos conscientes (Vigotsky, 1987, 1989; Rubinstein, 1967; Bozhovich, 1976 y Leontiev, 1978).

Estos postulados me permiten afirmar que la creatividad debe estar presente en la formación de los conocimientos históricos. La obtención de información fáctica sobre los hechos históricos es también un acto

creativo. Constituye la base para que en el proceso de internalización se produzca el tránsito hacia la formación de los conocimientos lógicos. Esto implica un mayor desarrollo de la imaginación creadora y la memoria lógica verbal en los adolescentes.

También los psicólogos cubanos profundizan en el estudio de la creatividad, la personalidad y la motivación, y de manera particular, en el estudio de los rasgos que identifican a las personas creadoras. De acuerdo con Mitjás (1995a y 1995b), la creatividad está relacionada con la producción de algo nuevo, proceso que expresa el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad a partir de las exigencias de una determinada situación social.

Múltiples autores coinciden en la necesidad de educar la creatividad de los sujetos desde la didáctica y dejan espacio a las didácticas particulares para que esclarezcan lo creativo en los docentes y adolescentes, lo que les permite declarar rasgos como la flexibilidad, la fluidez, la imaginación, la independencia, la originalidad, la elaboración, la tolerancia, la innovación, la perseverancia, la lógica y la intuición, entre otros, que asumo como parte de la sistematización que realizo en la epistemología de diversas ciencias con el objetivo de esclarecer las peculiaridades creativas de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia (González, 1994, 2002; Mitjás, 1995a, 1995b; Mongeotti, 2001, 2003, 2009; D' Angelo, 2008; Valdés, 2008 y Lorenzo, 2016).

En lo pedagógico, el desarrollo de la creatividad debe estar encaminado a descubrir las potencialidades de los adolescentes a partir de un diagnóstico pedagógico integral que posibilite la atención a las diferencias individuales de los adolescentes, para ser consecuentes con el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador. Para ello, se necesita promover la "formación centrada en un desarrollo para la vida" (Arteaga, 2016, p.45).

Se trata de lograr un proceso formativo, donde la instrucción y la educación den paso al desarrollo de la curiosidad intelectual, así como a la apropiación de conocimientos, habilidades y valores vinculados con la vida cotidiana. Estos elementos favorecen la transformación de los docentes y adolescentes (Martínez, 1990; Álvarez, 1997a; Chávez, 2005; Macías, 2002, 2005; García, 2008; Caballero, 2012, 2014, 2015 y Concepción, 2017).

En este sentido, García (2008, p.46) define la creatividad como “el proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple las exigencias de una determinada situación social y que se expresa en el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad”. También señala que se desarrolla a partir de las funciones que desempeñan los docentes.

Zilberstein (1999) revela la necesidad de desarrollar la creatividad del docente para estimular un aprendizaje reflexivo y creativo, que como afirma Silvestre (1999, 2002), debe realizar un diagnóstico integral para promover la búsqueda activa de los conocimientos mediante actividades que permitan la reflexión, la motivación y la formación de conceptos. Por su parte, González (2007) refiere que la utilización de los mapas conceptuales favorece la creatividad en el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores. Esas ideas revelan un alto grado de complementariedad y las aristas integradoras en un proceso tan complejo como la formación de rasgos creativos en los seres humanos.

Asumo una concepción desarrolladora que define las dimensiones del aprendizaje desarrollador: la activación y regulación de una actividad intelectual (productivo-creadora-metacognitiva), la significatividad en el aprendizaje y la necesidad de una motivación intrínseca, para lo cual se necesita de la experiencia y creatividad personal del docente (Castellanos, Castellanos, Llivina y Silverio, 2001; Castellanos, 2003; Castellanos, Castellanos y Llivina, 2004; Castellanos et al., 2005; Mongeotti, 2009).

Estos planteamientos confirman la necesidad de articular el desarrollo de la creatividad en un sistema didáctico con carácter interdisciplinario, y sobre esa base, asumo la relación que existe entre todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, declarada por González, Recarey y Addine (2007) y Addine (2013) para lograr un aprendizaje desarrollador que fomente la creatividad de los docentes y adolescentes al ejercer su papel protagónico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Con estas reflexiones, aprecio la relación entre la creatividad y la innovación didáctica. Esta última, definida por Addine (2007) como parte de los cambios que implican la novedad en un componente del proceso y está

asociada a la originalidad en la asimilación de los conocimientos. En la medida en que se forman los rasgos creativos del docente para una mejor dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, se distingue un crecimiento de su innovación didáctica.

En este aspecto se comparte con los autores extranjeros la necesidad de la innovación a partir de la utilización de las nuevas tecnologías, así como lo vital de las relaciones entre los sujetos, lo que arroja la colaboración y los nuevos productos en las estrategias de aprendizaje (Kwek, 2011; Luna, 2015). Estos elementos, connotados en el aprendizaje de la Historia, según Jackson (2005), se relacionan con la imaginación histórica, la empatía, la transferencia, la conectividad y la síntesis en un proceso que estimula el desarrollo creativo.

Asumo la relación que se establece entre la lógica y la creatividad, planteada por González (2012), Torres (2005), Torres y González (2015), quienes abordan rasgos creativos asociados a la inteligencia, la creatividad y el talento, sin ofrecer un tratamiento didáctico desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Tal cuestión necesita un mayor nivel de profundidad y la asume como tarea la Didáctica de la Historia, ciencia en la que se inscribe esta investigación doctoral.

En Cuba, la Didáctica de la Historia Social Integral sostiene la conceptualización sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia al integrar el estudio teórico de las categorías, las regularidades y leyes didácticas. En esta concepción se definen como principios: a) la interrelación entre la historia personal, familiar, local, nacional, americana y universal como base para la educación histórica de niños, adolescentes y jóvenes; b) la dialéctica de la relación pasado–presente–futuro para la comprensión de los hechos, los fenómenos y procesos históricos de los niños, los adolescentes y los jóvenes (Reyes, 2014, 2017, 2018a, 2018b).

A continuación, reflexiono sobre las diferentes categorías didácticas como fundamentos de mi investigación. Para realizar un análisis de la creatividad tuve en cuenta que el objetivo, como categoría didáctica, expresa “los fines, aspiraciones y propósitos a lograr en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia” (Reyes, 2017, p.12).

Por tanto, en su formulación, si se atiende a su carácter rector como núcleo básico de la Didáctica, según lo

define Álvarez (1993), deben tenerse en cuenta las necesidades y potencialidades de los adolescentes para que el docente tome decisiones creativas al modelar, ejecutar y controlar su clase.

En relación directa con el objetivo, otra categoría importante en esta investigación es el contenido, pues en él se encierra toda la experiencia acumulada en la humanidad. Esto conlleva a un proceso de selección y secuenciación en correspondencia con el nivel de sistematización que se realiza en la Educación Secundaria Básica y con las vivencias y experiencias de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, para lograr que los adolescentes asimilen conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, actitudes y valores en el desarrollo de la actividad creadora. Además de lo anterior, las condiciones actuales demandan la precisión de los indicadores que revelan la creatividad de los actores en la concepción de la historia social integral (Álvarez, 2006; Reyes, 2017, 2018a, 2018b).

Desde esta perspectiva asumo el contenido histórico en sistematización planteado por Caballero (2015) como

“el sistema de conocimientos de la historia universal, americana, nacional y local que, desde la comunidad primitiva hasta la actualidad, deben aprender los adolescentes de la Educación Secundaria Básica para apreciar las transformaciones de la humanidad. Ello implica la formación y desarrollo de habilidades para la localización, procesamiento y comunicación de la información histórica obtenida en fuentes variadas, con la intención de fomentar la identidad escolar y nacional a partir de asumir actitudes y valores morales”. (p. 65)

En la categoría contenido, Torres (2005) enuncia como indicadores de la creatividad la originalidad, la flexibilidad, la independencia, la seguridad y la perseverancia, pero no explica su desarrollo en las funciones de los docentes y adolescentes como parte de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Su intención es develar las contradicciones de contenido y desarrollar la cultura lógica desde un enfoque problémico.

De acuerdo con Reyes (2017, p.15), los contenidos históricos “deben estar en correspondencia con el contexto en que se aprende, que incluye la historia más cercana, llena de vivencias, de recuerdos, de afectos, como es la

historia de la familia y la comunidad”. Este fundamento me permite analizar la necesidad de estimular la creatividad a partir de la interacción grupal que se origina en el intercambio de vivencias y experiencias entre los miembros de la escuela, la familia y la comunidad para que los adolescentes comprendan la utilidad personal y social de su aprendizaje.

El contenido histórico en sistematización pretende la integración de todas las aristas del contenido. Esta aspiración no se alcanza en una sola clase, sino en un sistema de clases e implica la creatividad de los docentes al utilizar variadas fuentes para desarrollar la independencia de los adolescentes (Reyes, 2017, 2018b).

Lo anterior muestra el papel de los contenidos a enseñar y aprender de la historia en la Educación Secundaria Básica. La sistematización de investigaciones realizadas en Las Tunas y otras regiones de Cuba, relacionadas con la inclusión de contenidos, hasta ahora poco utilizados para enseñar la historia, me permite asumir esa variedad de temas en su relación con otros que tienen una mayor presencia en la escuela, todos con potencialidades instructivas y educativas que exigen de un docente y un adolescente creativo.

Temas como la historia del hombre común y su inserción en el currículo, despiertan la curiosidad intelectual y la empatía histórica de los adolescentes, pues al decir de Palomo (2001)

“al conocer algunos hechos que pueden explicar la evolución de su localidad, se percibe que los hombres despliegan actividades de naturaleza muy diversa que inciden en todas las esferas del desarrollo social y que justifican plenamente el carácter pluridimensional de la historia”. (p.49)

Por otro lado, si bien la historia local se mantiene como parte de los contenidos, lo que se selecciona es para favorecer la formación axiológica, Laurencio (2002), la educación patrimonial, Rivera (2004) y el desarrollo del pensamiento del adolescente, Reyes et al., (2011), Reyes y Palomo (2014). Todo ello para establecer la relación con la historia personal y familiar, Reyes (1999, 2014, 2017).

El patrimonio contribuye a la reconstrucción del pasado para entender el presente y proyectar el futuro a partir de la unidad de lo cognitivo y axiológico identitario, pero, también, aporta a la autorregulación de los sujetos y a

entender la significatividad de aprender historia (Rivera, 2004; Valcárcel, 2011 y González, 2014).

En la dimensión ambiental, Quintero y Díaz (2008) realzan las potencialidades que tienen los contenidos de la historia para desarrollar el sistema de conocimientos, habilidades y valores ambientales que deben dominar los adolescentes con una mirada integradora de la relación hombre–naturaleza y hombre–hombre, lo que revela una relación esencial entre hombre–naturaleza–sociedad.

La historia de los oficios y las profesiones como contenido permite comprender la actuación social de las personalidades y otros sujetos de la historia en los diferentes ámbitos de la vida, a la vez, ayuda a fomentar el amor al trabajo y a la clase productora de los bienes materiales de la sociedad (Guerra, 2007).

La temporalidad como contenido histórico ha sido abordada por Jevey (2007), quien aprecia esa categoría como componente básico y eje articulador del proceso de formación de nociones y representaciones históricas e integra el tiempo histórico y social; por su parte, López (2013) establece núcleos de integración de la temporalidad y la espacialidad históricas que implican la utilización de todos los recursos didácticos que posee el docente. Ambas miradas se alejan de la concepción reduccionista de considerarlas solo como habilidades.

Al estructurar el contenido, según señala Infante (2008), la historia de las mujeres desde un enfoque de género permite valorar categorías esenciales como: la educación en género, la diversidad social y la historia total, donde se establecen relaciones entre los hombres y las mujeres para revelar el carácter inclusivo en el estudio de la historia. Por otro lado, Tamayo (2014) profundiza en la cultura de paz como un contenido estructurante del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, que se aprende por los adolescentes de lo vivencial contextualizado en los espacios áulico y extradocente. Tanto Infante (2008) como Tamayo (2014) consideran que la estructuración de estos contenidos favorece la formación de valores como la equidad y la tolerancia.

La estrecha relación que existe entre los conocimientos y las habilidades con los valores se aprecia en las investigaciones que asumen la historia social integral. Romero (2006, 2010, 2012) expresa la necesidad de desarrollar el pensamiento histórico para fomentar la conciencia de los adolescentes y resalta como

características esenciales la reflexión, la planificación mental, el rigor lógico, la integralidad, la síntesis y la independencia, rasgos que solo se logran con una utilización sistemática de las fuentes para aprender la historia. Álvarez (2006) enfatiza que el docente requiere de una formación integral en las dimensiones: teórica, práctica, investigativa y cultural para asumir una actividad creativa al planificar, ejecutar y controlar la clase de Historia. Bajo el anterior presupuesto, el docente determina los conocimientos históricos, las habilidades y los valores a enseñar, lo que constituye una expresión de la complejidad del contenido histórico, y a la vez, de la precisión de la metodología que permite concretar las aspiraciones manifiestas en los objetivos trazados.

Según lo expresado por Álvarez (2006), la metodología es un componente dinámico que responde a la actividad que realizan los docentes y adolescentes. En esta dirección, Reyes (2018b) enfatiza que este componente metodológico está integrado por los métodos, los procedimientos, las técnicas, las acciones didácticas, los medios didácticos y las formas de organización vinculadas al contexto de aprendizaje para educar la creatividad en correspondencia con los objetivos y contenidos (Reyes, 2018b).

En relación con lo anterior, según Petaxi y Romero (2017), la clase de Historia que fomenta la creatividad tiene que ser un espacio social de diálogo, de actividades de interaprendizaje y de autoaprendizaje, donde se promueva el encuentro entre las subjetividades y se realice un análisis histórico concreto. Estos autores expresan la necesidad de una motivación intrínseca hacia el estudio en estrecha vinculación con la vida. En este sentido, la sociedad es referente y marco de acción para desarrollar el pensamiento histórico.

Un análisis de los principales componentes de la Didáctica de la Historia Social Integral, Reyes (2017), afirma que

“la creatividad en la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia se fomenta en la medida en que se aprovechan todos los medios que están a disposición de la docencia en nuestras escuelas, que incluye la riqueza de fuentes que se encuentran en el hogar y la comunidad donde se ubica la institución escolar”. (p.17)

La creatividad del docente se expresa en la variedad de métodos que estimulan los intereses y la independencia cognoscitiva de los adolescentes, en el diseño de los medios y su utilización acertada, así como en las formas organizativas desplegadas en correspondencia con sus características individuales y la maestría pedagógica alcanzada (Ojeda, 2007; Díaz, 2012; Riverón, 2014; Mirabal, 2015; Reyes, 2017, 2018a). Se trata de combinar todos los recursos didácticos “puestos a disposición de las actividades para diversificar el aprendizaje y potenciar el método de investigación histórica” López (2013, p. 54).

En correspondencia con lo anterior, la evaluación debe comprenderse como proceso y resultado de la actividad transformadora, donde se tengan en cuenta los rasgos creativos que deben ser estimulados en los adolescentes para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, integral, contextualizado, vivencial y creativo.

Con frecuencia, los docentes que utilizan una metodología variada son identificados como creativos, pero se necesitan argumentar nuevas relaciones teóricas que esclarezcan el papel de docentes y adolescentes al enseñar y aprender la historia, porque la creatividad es una cualidad significativa que implica la estimulación y el desarrollo de determinados rasgos creativos que deben fomentarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Luego de comprender que estos elementos constituyen la carencia teórica, procedí a corroborar el tratamiento didáctico de la creatividad de los docentes y adolescentes para argumentar una nueva teoría que brinde solución a los problemas existentes en el desarrollo de la actividad transformadora.

1.3. Caracterización del estado actual de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez

Para conocer el estado actual del problema realicé una caracterización integral de los docentes de Historia y un grupo de adolescentes de la ESBU Wenceslao Rivero Pérez del municipio Las Tunas. Para su realización propuse el siguiente objetivo: caracterizar la situación actual de la creatividad de docentes y adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

La muestra seleccionada estuvo formada por 10 docentes, quienes tienen una formación heterogénea, pues coexisten especialistas de Historia y Ciencias Sociales, Marxismo-Leninismo e Historia, Educación Primaria, Profesores Generales Integrales y graduados de nivel medio en Historia y Cívica, estos últimos, estudiantes de la carrera en la Universidad. En el claustro de docentes existe una diversa formación profesional y didáctica que consideré pertinente para lograr una caracterización integral del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Para ello, tuve en cuenta los criterios y concepciones comunes y divergentes que me permitieron delimitar con mayor precisión las causas que limitan el desarrollo de la creatividad.

También consideré necesario incluir al jefe de grado y al director de la escuela para constatar el tratamiento didáctico de la creatividad de los docentes y adolescentes que se sigue desde la proyección del trabajo docente metodológico. La selección de esta muestra me facilitó comparar la información de los docentes y directivos para arribar a un consenso sobre el estado actual de la creatividad.

En el caso de los adolescentes, tomé como muestra el grupo escolar número dos, compuesto por 35 adolescentes, de ellos 18 hembras (51.42 %) y 17 varones (40.6 %). La decisión de esta muestra intencional responde a los siguientes criterios: desde el séptimo grado transitan con la docente que imparte la asignatura Historia de Cuba en el noveno grado; es un grupo promedio con dificultades en el rendimiento académico, donde los adolescentes muestran curiosidad por los hechos históricos, aunque en todos los casos no logran sistematizar de manera creativa los contenidos históricos sociales. De manera específica, las mayores dificultades están dadas en la asimilación de los conocimientos lógicos.

Luego utilicé diversos métodos, procedimientos y técnicas de investigación tales como: la observación a las actividades docentes (Anexo I), la encuesta a los docentes y adolescentes (Anexo II y III), la entrevista a directivos (Anexo IV), la revisión de los planes de clases y documentos docentes metodológicos del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica (Anexos V y VI), y la aplicación de una prueba pedagógica inicial (Anexo VII).

En la misma medida que elaboré los instrumentos para la realización del diagnóstico establecí su relación con los indicadores provenientes de la sistematización epistemológica: a) proyección teórica de los documentos docentes metodológicos que rigen la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria Básica, con énfasis en el desarrollo de la creatividad, b) concepción teórico-metodológica que poseen los docentes acerca de la creatividad de docentes y adolescentes, c) recursos didácticos empleados por los docentes para el desarrollo de la creatividad de los adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, d) dominio que poseen los adolescentes de los contenidos históricos sociales de manera integral y e) papel protagónico de los adolescentes en la realización de las tareas de aprendizaje histórico.

En los programas de Historia aprecié la tendencia a ofrecer tratamiento didáctico a los elementos culturales e interdisciplinarios, aunque todavía prevalecen los elementos políticos militares sin lograrse una integración creativa de los contenidos históricos sociales. Además, al impartir la Historia Universal no queda explícita la necesidad de establecer relaciones con lo nacional y local. La creatividad está de manera implícita en los objetivos de la Historia, pero no se argumenta en las orientaciones metodológicas a partir del carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. En las sugerencias realizadas en estos documentos, me percaté que son limitadas las precisiones referidas al empleo de métodos donde los adolescentes se enfrenten a la solución de hipótesis y polémicas que les permitan comprender la historia y razonar sobre su vida social cotidiana.

En el texto de la asignatura Historia de Cuba, vigente desde finales de los años ochenta del siglo pasado, predomina lo político militar y no se incluyen los contenidos de las tres últimas décadas, cuestión que aleja a los adolescentes de la historia reciente, pero que se soluciona con un docente que busque la información más actual en otras fuentes y la utilice en el desarrollo de su sistema de clases. Logré inferir que en pocos casos el docente utiliza métodos novedosos que promuevan la investigación y el trabajo independiente de los adolescentes con esos contenidos.

Dentro de este análisis encontré como aspecto positivo la aplicación y sistematización de los resultados de proyectos de investigación relacionados con la introducción de contenidos de naturaleza más social y cultural, pero se necesita un mayor nivel de creatividad para integrarlos en el proceso enseñanza aprendizaje de la Historia y obtener un mejor aprendizaje de esta materia por parte de los adolescentes.

La revisión de los planes de clases y la observación participante corroboraron las insuficiencias en el seguimiento al diagnóstico por parte de los docentes. Este elemento limita la elaboración de actividades que respondan a las necesidades y potencialidades de los adolescentes, y en el caso específico del noveno grado, la modelación relacionada con el contexto de aprendizaje resulta insuficiente.

En la mayoría de las actividades los docentes utilizan los mismos métodos, fuentes y formas tradicionales, sin considerar, en todos los casos, su estructura y complejidad, lo que debe conocer como parte de su preparación didáctica. Además, presentan insuficiencias relacionadas con la variación de lo modelado sin gradar las actividades según los resultados del diagnóstico de aprendizaje de los adolescentes, cuestión que demuestra el insuficiente desarrollo de la flexibilidad y la originalidad para establecer estrategias de aprendizaje más individualizadas.

El 90 % de los docentes encuestados consideran que la creatividad pertenece a grupos determinados de adolescentes, ubicados en el tercer nivel de desempeño de acuerdo con el diagnóstico que realizan. El 30 % de los docentes identifican como rasgos de la creatividad a la originalidad y la flexibilidad de los adolescentes, mientras el 100 % reconoce la importancia de fomentar la independencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. De manera general, reconocen la presencia de estos rasgos en su actividad y en la de los adolescentes, sin lograr una argumentación teórica y práctica que les permita un tratamiento didáctico integral.

En correspondencia con lo anterior, el 70 % expresa que la creatividad está dada al impartir los contenidos nacionales y locales, así como en la metodología que despliegan para enseñar y aprender la historia. En este último elemento el 40 % manifestó que la creatividad se revela en la utilización de los métodos y el 30 % la

relacionó con la elaboración de los medios de enseñanza, sin embargo, los docentes no son capaces de argumentarla a partir del carácter sistémico de los componentes didácticos.

En cuanto a su formación didáctica, el 20 % no recuerda haber recibido una preparación específica sobre la temática en cuestión, mientras el resto la asocia al tratamiento cienciológico de los contenidos históricos y la metodología para enseñarlo en la escuela. Como generalidad, los docentes son capaces de reconocer determinadas acciones didácticas donde se expresa su creatividad, pero presentan incongruencias al relacionar las principales características que deben recibir un tratamiento didáctico. Esto condiciona que, al modelar, ejecutar y controlar el sistema de clases, no se logra la formación y desarrollo integral de las características que indican la creatividad de los docentes y adolescentes en relación sistémica con los demás componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

El 100 % de los directivos entrevistados expresa que la enseñanza y el aprendizaje de la Historia es una de las insuficiencias del trabajo docente metodológico en esa institución. A la vez, afirman que la creatividad depende de la autopreparación del docente. Como solución a la problemática, señalan que se ofrezca tratamiento didáctico a esta categoría en las actividades metodológicas mediante el debate de los contenidos históricos nacionales y locales.

Al triangular la información, me percaté que los criterios de los docentes y directivos no ofrecen el valor necesario a la consulta de variadas fuentes que deben ser utilizadas por los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Esto último lo identifiqué como una causa, que pude comprobar en la observación a clases y en la revisión de libretas, pues aprecié insuficientes actividades vinculadas con la historia de la escuela, la familia y la comunidad, así como la utilización limitada de las tareas tipos que aparecen en los cuadernos de actividades, elaborados por el proyecto de investigación CLIODIDÁCTICA: la enseñanza de la Historia en la escuela. Con estas ideas confirmé las insuficiencias en el trabajo docente metodológico para desarrollar la creatividad de los adolescentes a partir de un docente que debe ser también creativo.

Luego procedí a la aplicación de una encuesta a los 35 adolescentes del grupo escolar número dos. Al tabular los resultados constaté que el 22.85 % manifiesta que las clases de Historia son interesantes, el 57.14 % expresa que son aburridas y el resto las considera creativas porque aprenden nuevos conocimientos. Dentro de los elementos positivos evidencian que la historia es interesante, pero solo se refieren al pasado. Lo negativo se centra en la extensión de las clases y en la repetición de los contenidos históricos ya estudiados.

Al referirse a las clases de Historia, tres adolescentes desean que las clases tengan un mayor grado de profundidad en el contenido histórico social. Al respecto, manifiestan la necesidad de aclarar los hechos, procesos, personalidades históricas y su relación con la vida cotidiana. El 34.28 % expresa que su participación en clases está relacionada con lograr una evaluación que les permita aprobar la asignatura y el resto señala que aprende la historia de memoria. También un adolescente plantea que él es creativo cuando imagina el hecho, tres manifiestan que al realizar resúmenes y dos, al emitir su criterio. Los demás se limitan a la solución de las preguntas elaboradas por el docente.

Al aplicar la prueba pedagógica inicial, seis adolescentes, que representan el 17.14 %, se ubican en un nivel alto, pues son capaces de explicar la importancia de la Historia me Absolverá y su impacto en Las Tunas con énfasis en aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. El 28.57 % (10 adolescentes) está en el nivel medio, en tanto solo integran algunos elementos con preponderancia de lo económico, político y social. El resto no logra el vínculo con lo familiar y local, y desconoce los elementos esenciales de los hechos, procesos y personalidades históricas de la localidad.

Las manifestaciones detectadas y argumentadas me permiten arribar a un diagnóstico causal acerca de las principales barreras que afectan el desarrollo de la creatividad:

- Existe una limitada preparación sobre los rasgos creativos de los docentes y adolescentes que afecta el desarrollo de la creatividad de estos actores en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.
- La mayoría de los docentes tiene limitada preparación para integrar de manera creativa el contenido histórico

en sistematización desde una historia social integral y presenta insuficiencias en el dominio de sus peculiaridades didácticas.

- Estas causas se reflejan en el aprendizaje de los adolescentes y se sintetizan en el insuficiente tratamiento didáctico de la creatividad a partir del carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Esto comprende la necesidad de la utilización variada de objetivos formativos, contenidos, métodos, procedimientos, fuentes y formas relacionadas con una evaluación integral que promueva el papel protagónico de los adolescentes al investigar la historia de la escuela, la familia y la comunidad.

Luego de obtener las principales características y causas del estado actual de la creatividad de los docentes y adolescentes, conformé el equipo de investigación para lograr la implicación de los docentes en el estudio de la nueva teoría y su metodología. El resultado científico estaba elaborado previamente y fue sometido a los criterios de los docentes, los especialistas de las Ciencias Pedagógicas y de la Didáctica de la Historia. A partir de estas consideraciones precisé mejor la esencia de la argumentación teórica y práctica que presento en el capítulo dos de la memoria escrita.

Al triangular la información pude confirmar con mayor nivel de esencialidad la carencia teórica referida al insuficiente tratamiento didáctico de la creatividad de los docentes y adolescentes como parte de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Comprendí la necesidad de un docente creativo al modelar, ejecutar y controlar su sistema de clases para desarrollar la creatividad de los adolescentes al localizar, procesar y comunicar información de diversas fuentes históricas sociales que le dan valor a lo familiar y comunitario. Por tanto, el recorrido epistémico y pragmático me permitió redactar las conclusiones acerca del tratamiento didáctico de la creatividad y luego reelaborar la concepción didáctica y la metodología.

Conclusiones parciales del capítulo

La sistematización teórica permitió la realización de un estudio histórico tendencial sobre la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia que devela un tránsito del papel activo del docente

y un aprendizaje histórico en los adolescentes como reproducción y memorización de hechos, procesos y fenómenos históricos, sobre todo de naturaleza política, hacia un proceso de enseñanza aprendizaje que reconoce el papel activo y protagónico de todos sus actores. La conceptualización de la creatividad estuvo, en un principio, apegada a lo psicológico para dar paso a un enfoque integral y personológico donde lo creativo está asociado a la metodología que despliegan los docentes y adolescentes al enseñar y aprender la historia.

También la sistematización permitió precisar los fundamentos teóricos que sustentan la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de un enfoque interdisciplinar que integra lo filosófico, histórico, sociológico, antropológico, psicológico, pedagógico y didáctico para develar, desde la Didáctica de la Historia Social Integral como referente principal de esta investigación, que la creatividad es una cualidad significativa que implica la estimulación y el desarrollo de determinados rasgos creativos tanto en los docentes como en los adolescentes al enseñar y aprender la historia en su vinculación con los contextos formativos: escuela, familia y comunidad.

La caracterización del estado actual de la creatividad reveló la insuficiente preparación teórica metodológica de los docentes para desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia la creatividad de los adolescentes al aprender la historia. Las limitaciones didácticas no permiten develarlos como docentes creativos de acuerdo con las exigencias que se han delimitado en estudios realizados desde la Didáctica de la Historia Social Integral, lo que exige una investigación en esa área del conocimiento para elevar la calidad del aprendizaje histórico.

CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

En este capítulo expongo los elementos esenciales que conforman la concepción didáctica de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica, así como la metodología para su tratamiento didáctico. En estos resultados refiero los argumentos teóricos y metodológicos que contribuyen a la estimulación de las cualidades creativas que deben desarrollar los docentes y adolescentes en el ejercicio de sus funciones.

En la concepción didáctica tuve en cuenta que la creatividad es una cualidad significativa de los actores del proceso. Para ello, formulé un sistema de ideas que relacionan las funciones de los docentes y adolescentes con el contexto creativo vivencial. Este análisis me permitió jerarquizar la presencia de las cualidades creativas de los docentes y adolescentes en el ejercicio de sus funciones para establecer los indicadores de la creatividad en estrecha relación con los miembros del grupo, la escuela, la familia y la comunidad.

La metodología la elaboré en correspondencia con las peculiaridades que la tipifican. Está compuesta por etapas y fases que develan los procedimientos didácticos que deben seguir los docentes y adolescentes en el ejercicio de sus funciones. En su estructuración relacioné las principales cualidades creativas con los procedimientos didácticos, para facilitar su comprensión por parte de los miembros del equipo investigativo.

2.1. Concepción didáctica, premisas y argumentos

Al elaborar la concepción didáctica parto del reconocimiento de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador: objetivo, contenido, métodos, medios, formas de organización, evaluación, docente,

adolescente y grupo, González et al., (2007), Addine (2013) y de los principios didácticos establecidos por Silvestre (2002), pero direccionados a revelar los indicadores que permiten estimular y desarrollar la creatividad de los docentes y adolescentes en estrecha relación con los miembros de la escuela, la familia y la comunidad como actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En los últimos veinte años la concepción didáctica se trabajó por diferentes especialistas, de forma tal que existe una profundización teórica. Se destacan las investigaciones de Silvestre (1999), Reyes (1999, 2009), Palomo (2001), Montoya (2005), Fernández (2006), Jevey (2007), Infante (2008), Fernández (2009), Romero (2010), López (2013), Rojas (2013), Tamayo (2014) y Caballero (2015). Estos autores coinciden en reconocer que la concepción didáctica es un sistema de ideas que posibilita explicar y representar el objeto de investigación y que responde a los fundamentos epistemológicos de la ciencia.

Asumo la concepción didáctica que promueve el desarrollo integral de los docentes y adolescentes, donde se incluye el papel de la familia y la comunidad a partir de las vivencias y experiencias que se desarrollan en un contexto de aprendizaje que tiene un acentuado valor gnoseológico y metodológico (Tamayo, 2014). Por tanto, la concepción didáctica de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia constituye un sistema de ideas que permite representar las peculiaridades creativas de los docentes y adolescentes a partir de las funciones que desempeñan y en la interacción con los miembros del grupo, la escuela, la familia y la comunidad.

2.1.1. Premisas de la concepción didáctica y esencia de la contradicción

El análisis de los resultados científicos relacionados con el objeto investigado, y de manera específica, con el desarrollo de la creatividad, me permitió delimitar las premisas de la concepción didáctica. Estas constituyen postulados orientadores sobre la base de una plataforma teórica, una síntesis de la sistematización y generalización realizada, aspectos que posibilitan establecer las nuevas relaciones a partir de las principales ideas de la concepción didáctica de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Al realizar el análisis crítico, mediante la consulta de tesis, artículos y libros, pude caracterizar gnoseológicamente el tratamiento didáctico que se ofrece a la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. En relación con lo anterior asumo como premisas teóricas de la concepción:

- La escuela histórico cultural que abarca la pluricausalidad y multidimensionalidad de aspectos que integran la actividad transformadora como expresión creativa de la socialización e individualización de los docentes, los adolescentes y el grupo en un contexto social determinado; el papel de la ley genética del desarrollo social en la asimilación creativa de los adolescentes, su relación con la Zona de Desarrollo Próximo, la mediación, la imaginación, las vivencias, las experiencias, así como la unidad de lo cognitivo, afectivo y motivacional.
- Desde la Didáctica de la Historia Social Integral reconozco como actores del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia a los docentes y adolescentes, pero también los miembros del grupo, la escuela, la familia y la comunidad, si bien en la investigación se destaca el papel esencial de los dos primeros que interactúan, al enseñar y aprender la historia, con una variedad de objetivos formativos en correspondencia con el contenido histórico en sistematización que este nivel educativo tiene como meta. Esto permite desplegar un sistema metodológico variado que posibilita la apropiación de los hechos, procesos y fenómenos históricos a partir de las vivencias y experiencias que contribuyen al crecimiento personal.
- La creatividad como cualidad significativa puede desarrollarse en los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de un enfoque integral y personalógico que le ofrezca tratamiento a determinados rasgos creativos como la flexibilidad, la originalidad, la independencia, la lógica, la intuición, la motivación intrínseca, la imaginación, la tolerancia, la reelaboración y la perseverancia, asociados a la metodología que despliegan los docentes y adolescentes en el ejercicio de sus funciones y en la interacción con los miembros del grupo, la escuela, la familia y la comunidad.

Luego de establecer las premisas, que orientan hacia los fundamentos esenciales de la concepción, determiné la contradicción de mayor grado de esencialidad. Para llegar a la esencia del fenómeno tuve en cuenta que el

tratamiento de la creatividad tiene un carácter segregado desde las diversas categorías del sistema didáctico, que obstaculiza el desarrollo integral de los docentes y adolescentes. Ello implica que al precisar y profundizar en las acciones que deben desarrollarse, faltan argumentos teóricos acerca de los rasgos de los docentes y adolescentes creativos que me permitan establecer los indicadores para su tratamiento didáctico a partir del carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En este sentido, se necesita de un docente creativo que estimule las cualidades potenciales de los adolescentes, y para lograr esta aspiración, se debe transitar hacia un tratamiento didáctico que favorezca el desarrollo de la creatividad como cualidad significativa de los actores del proceso para fomentar una educación histórica integral. La determinación de las premisas y las manifestaciones del fenómeno me permitieron identificar con mayor claridad la contradicción esencial que se origina entre: el tratamiento didáctico de la creatividad en cada componente del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y lo totalizador integrativo de este proceso para potenciar la creatividad de sus actores. Como pares dialécticos, expresión de la relación del todo y sus partes, el fomento de la creatividad supone integrar la mirada fragmentada de lo que cada actor del proceso debe hacer desde las funciones que cumple. Para ello debe delimitarse lo que se aporta de cada componente del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y luego, resulta necesario acudir a la interdependencia sistémica de cada componente para garantizar la calidad de la clase de esta materia y así impactar en la formación integral de los adolescentes.

Los docentes y los adolescentes, como protagonistas principales del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, deben estar dispuestos a realizar los cambios y ajustes necesarios para favorecer un proceso que se acerque a las metas de la educación y exija una mirada creativa con implicación activa de todos.

Al modelar su clase el docente anticipa con precisión el papel que le asignará a cada componente. En este proceso comienza por el objetivo formativo, ajustado a las peculiaridades de cada adolescente y al grupo al que pertenece. En ese instante afloran cualidades creativas que de una manera u otra se despliegan en la toma de

decisiones del sistema de contenido histórico social, en la metodología que puede garantizar una mejor enseñanza y, por ende, el aprendizaje de los adolescentes, así como en los atributos implicados en el sistema de evaluación previsto. Ese proceso detallado por componentes y la manera en que lógicamente se reflexiona, implica también una mirada totalizadora, que complementa y determina el impacto de cada componente en el otro para facilitar la integralidad necesaria que permita su funcionamiento en la práctica escolar.

Ese mismo razonamiento se advierte cuando el docente ejecuta su clase, pues en ese momento despliega algunas de las cualidades creativas exigidas para la modelación al ajustar la clase a la realidad escolar del grupo. Creativamente el docente debe reasignar el papel de cada componente para garantizar que el adolescente aprenda la materia, todo bajo la máxima de enseñar a aprender a aprender.

Para una concepción como la que se defiende en la Didáctica de la Historia Social Integral de un adolescente protagónico, activo e implicado en el acto de aprender la historia, resulta esencial que el adolescente aprenda a aprender. Esto supone que debe ser creativo para localizar, procesar y comunicar la información obtenida que se convierte en contenido histórico aprendido. Desde la correcta orientación que el docente prevé al enseñar la historia, el adolescente logra la familiarización y luego la sistematización. Debe comprender qué metas va a alcanzar, qué debe, dónde y cuándo aprender y cómo hacerlo con eficiencia, cuestión esta que exige ser creativo para consultar las fuentes portadoras de información como base para concretar lo que debe aprender.

Esto supone esclarecer qué objetivo alcanzar en cada etapa y cómo implicarse creativamente en el aprendizaje desde la claridad de cada componente, y a la vez, su necesaria integración al resolver las tareas de aprendizaje. Lograr que el adolescente pase de mayor nivel de ayuda a ninguna ayuda, de la dependencia a la independencia, es un proceso que requiere de los actores una labor integrada, para lo cual deben crearse tantas variantes para aprender como situaciones de aprendizaje lo exijan.

En la concepción que se fundamenta en el siguiente epígrafe me propongo esclarecer las peculiaridades creativas de docentes y adolescentes para establecer indicadores que faciliten su tratamiento didáctico en las

funciones que desempeñan. Expreso la necesidad de un docente creativo en el ejercicio de sus funciones para desarrollar la creatividad de los adolescentes. A continuación, abordo los principales argumentos de la nueva teoría mediante un sistema de ideas estructuradas a partir del carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

2.1.2. Argumentos de la concepción didáctica

Los argumentos esenciales de la concepción didáctica están asociados con las exigencias del docente, de los sujetos de aprendizaje (adolescente-grupo) y el contexto creativo vivencial que integra, de manera interactiva, las vivencias y experiencias de los actores del proceso. La intención está en precisar los rasgos que revelan la creatividad de los docentes y adolescentes en el ejercicio de sus funciones.

La primera idea de la concepción refiere que la creatividad del docente se desarrolla en el desempeño de sus funciones durante la modelación, ejecución y control del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, donde enseña a los adolescentes a aprender a vivir, convivir y sobrevivir en sociedad. De este fundamento se deriva la relación que se establece entre la enseñanza de la Historia y la creatividad, que me permitió develar los indicadores para fomentar la creatividad del docente al modelar, ejecutar y controlar la clase de Historia. En la concepción reconozco la importancia de las funciones investigativa y orientadora, aunque en los argumentos priorizo la función docente.

a) Desde la modelación, el docente despliega una serie de acciones al planificar su sistema de clases, por lo que resulta necesario el desarrollo de su creatividad como una cualidad que se muestra en el ejercicio de sus funciones. Esto requiere por parte del docente de un análisis de la determinación, derivación y formulación de los objetivos, la selección y secuenciación del contenido histórico, la metodología a desplegar, así como la precisión de las tareas docentes y el sistema evaluativo de la clase, donde debe anticipar el papel que asignará a los adolescentes y al grupo en interacción con los familiares y miembros de la comunidad.

El docente debe ser flexible al derivar, determinar y formular los objetivos formativos. En este sentido procura

que los mismos le otorguen una significación personal y social a lo que se enseña y aprende para que el adolescente los convierta en metas de aprendizaje. La flexibilidad se aprecia cuando el docente precisa los objetivos de acuerdo con las características individuales y grupales de los adolescentes, información que emana del diagnóstico pedagógico integral, de manera que no sea solo para que alcancen determinados conocimientos históricos, sino también para llegar a nuevas metas en la formación de habilidades y valores como parte del proceso de formación integral en el que están inmersos.

La originalidad está presente cuando el docente es capaz de integrar lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en los objetivos formativos, lo que implica la formulación con una redacción clara y precisa para que puedan ser asumidos por cada adolescente como suyos. No hay originalidad en la precisión de objetivos durante la modelación del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia sin la flexibilidad; una condiciona a la otra, pero, a la vez, se requiere de otras cualidades creativas que tendrán un mayor rango en el análisis del resto de los componentes.

Mientras se modelan los objetivos, el docente debe seleccionar los contenidos históricos que va a enseñar y que el adolescente va a aprender, para ajustarlos a las necesidades de estos últimos. Se exigen como cualidades creativas del docente tanto la flexibilidad como la originalidad para atender la diversidad de conocimientos históricos: político, militar, diplomático, económico, social y cultural en relación con la historia personal, familiar, local, nacional, regional, americana y universal.

Tal y como sucede con el objetivo, se precisan esos contenidos de acuerdo con las peculiaridades de los adolescentes, primero al intencionar determinados conocimientos históricos y luego, al sistematizarlos con otros de mayor complejidad, para buscar un efecto en la formación integral que impacte en el nivel actitudinal. Esa flexibilidad y originalidad se completa en la selección de contenidos, no solo centrados en los conocimientos históricos en su relación con los valores, sino también en las habilidades para obtener y comunicar lo aprendido, cuestión que exige conocer el estado de los adolescentes en esa área de desarrollo.

Algo similar sucede cuando el docente secuenciar los contenidos históricos, pues en la medida en que se seleccionan, se exige también la flexibilidad, la originalidad, la intuición y la imaginación para darle una lógica a los contenidos a partir de la relación entre la ciencia y la asignatura Historia en el grado y ajustarlos a la lógica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en una clase o sistema de clases, donde se atiende la diversidad de adolescentes que deben aprender la materia.

Resulta importante señalar que no se puede llegar a ser flexible y original al derivar, determinar y formular objetivos formativos, y seleccionar y secuenciar contenidos históricos si el docente no revela las cualidades creativas de la perseverancia y la motivación intrínseca. Esto implica para el docente mantener una constante autopreparación y preparación durante su formación continua, con la consulta de los programas, las orientaciones didácticas, libros de textos, materiales de apoyo y otros textos que revelan los avances de la historia como ciencia. Un docente perseverante y motivado es un inconforme con lo que sabe y anda siempre en la búsqueda de la actualidad de la asignatura que explica en la escuela y le gusta enseñar a aprender. Esta preparación lo pertrecha en lo didáctico para recrear los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia; además, debe aprovechar la experiencia de otros docentes y ser capaz de realizar la autovaloración de los principales problemas pedagógicos que enfrenta en su labor cotidiana para darle una solución científica.

Existe una estrecha relación entre los componentes objetivo-contenido-metodología para elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia como parte de la educación histórica integral de los adolescentes. Por ello el docente, cuando modela la clase de Historia, toma la decisión anticipada de qué metodología va a desplegar como garantía para que los objetivos y contenidos precisados se puedan alcanzar.

La metodología exige de determinadas cualidades creativas en el docente, algunas coinciden con las argumentadas anteriormente para la modelación de los objetivos formativos y el sistema de contenidos históricos. Se trata de decidir qué método o métodos, procedimientos, técnicas, medios y formas de organización son más factibles para alcanzar las metas propuestas.

Lo anterior requiere de la unidad de la flexibilidad y la originalidad, pues para la modelación de las tareas didácticas, tanto las de enseñanza del docente como las de aprendizaje de los adolescentes (que constituye el núcleo de la metodología), se deben prever en la interacción de la escuela con la familia y la comunidad. Al establecer este vínculo, promueve en su modelación las tareas didácticas necesarias para la formación de los conocimientos históricos, de manera tal que asegure los conocimientos fácticos que permitan a los adolescentes transitar hacia los conocimientos lógicos, en la misma medida que forma y desarrolla las habilidades y fomenta los valores, cuestión que exige creatividad en el docente.

Sobre el argumento anterior acoto que cuando el docente domina la estructura interna de las habilidades, -las del pensamiento lógico, del trabajo con las fuentes y de la comunicación- y sabe apreciar la relación entre el conocimiento y la habilidad, es capaz de ser flexible y original al determinar las tareas didácticas ajustadas a las necesidades individuales y sociales de los adolescentes. Eso constituye la base para que las acciones no se centren solo en lo instructivo, sino que se eleve la jerarquía de lo educativo.

Al ser perseverante, pero sobre todo con flexibilidad y originalidad, el docente está en condiciones de seleccionar la metodología, componente del proceso que aporta la dinámica e implica la toma de decisiones referidas a prever qué métodos, procedimientos, técnicas, fuentes y formas de organizar el proceso se ajustan a las necesidades de los adolescentes como aprendices.

A partir de las potencialidades de las fuentes disponibles, el docente precisa aquellas que podrán aportar más a la selección y secuenciación de los contenidos históricos pensados anteriormente, y desde esas fuentes, singulariza los métodos y procedimientos que coadyuvarán a llegar al objetivo formativo. Las fuentes seleccionadas deben responder a la variedad de códigos, para los cuales se necesita entrenar a los adolescentes.

Con las fuentes seleccionadas el docente diseña las tareas didácticas con diferentes grados de complejidad. Jerarquiza el libro de texto del grado al constituirse en sí mismo en un sistema de medios de enseñanza y

aprendizaje. No obstante, deben utilizarse otras fuentes como fragmentos de documentos, discursos, filmes, documentales, softwares, multimedias, testimonios, entre otros, que el docente pone a disposición de los adolescentes al enseñar a aprender a aprender.

A su vez, se requiere de un alto grado de compromiso y perseverancia por parte del docente para promover la indagación en las fuentes familiares y comunitarias, las que ofrecen grandes potencialidades en un proceso de enseñanza aprendizaje que sea significativo para los adolescentes. Se trata de lograr en la Educación Secundaria Básica un docente creativo al sistematizar los contenidos históricos universales, americanos, nacionales y locales, con un mayor protagonismo de los medios como condición previa para la crítica de fuentes que se debe desarrollar en la Educación Preuniversitaria.

La relación fuentes, métodos, procedimientos y formas de organización se concretará en las tareas didácticas que el docente modela en correspondencia con cada grupo de adolescentes, para lo cual debe anticipar en sus acciones el papel protagónico de cada uno de ellos.

Desde esta perspectiva, el docente debe ser flexible al seleccionar los métodos y procedimientos. Estos se caracterizan por ser productivos, participativos, reflexivos, problémicos e interactivos. Entre ellos se encuentran: el trabajo por proyectos, las simulaciones, las microinvestigaciones, el debate problematizador, así como la utilización hipotética en un clima de indagación. Al modelar, es un reto para el docente creativo decidir métodos que garanticen no solo lo instructivo, sino también lo educativo. Esto se concreta en las tareas didácticas modeladas e implica la utilización de estrategias metacognitivas que promuevan el estímulo, el debate, la persuasión y el análisis reflexivo a partir del ejemplo personal del docente.

Las tareas previstas estarán en relación directa con la concepción que el docente asume de orientación hacia los objetivos en la clase de Historia. No solo se orienta hacia los objetivos en el inicio de la clase, sino que es una función que se despliega a lo largo de todo el proceso y acompaña las explicaciones que el docente ofrece para que el adolescente se implique en las tareas diseñadas. El cumplimiento cabal del objetivo solo se logra si se

diseñan tareas que, como estudios independientes, deben realizar los adolescentes fuera del aula y que complementan lo ya comprendido en el espacio áulico.

La flexibilidad, la originalidad y perseverancia del docente se aprecian durante la modelación de las formas de organización en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Estas formas se concretan en los proyectos de aprendizaje, las mesas redondas, los paneles informativos, las parejas de equilibrio, los juegos de personajes, los talleres, las competencias y los seminarios. La decisión de las formas a utilizar está en consonancia con los métodos y procedimientos que favorecen el enseñar los contenidos históricos y concretar el objetivo.

A las cualidades creativas antes señaladas, se suma la lógica como cualidad básica que permite dar sentido y organización al secuenciar y seleccionar los contenidos históricos para sintetizarlos en las tareas didácticas que el docente elabora con ayuda de la intuición y la imaginación.

La flexibilidad del docente se revela desde la selección variada de fuentes y formas de organización que se concretan en los métodos y procedimientos didácticos. Sin dejar de ser flexible, es original y lógico al utilizar de forma gradada las fuentes en el sistema de acciones didácticas, para lo cual debe tener en cuenta las particularidades de los adolescentes en el proceso de formación y desarrollo de su razonamiento histórico.

En la evaluación están presentes la flexibilidad, la originalidad y la perseverancia, aunque para ese componente didáctico jerarquizado, durante la modelación, otras cualidades como la lógica, la intuición y la imaginación que permiten al docente evaluar el proceso pensado y realizar los ajustes necesarios, lo que condiciona la reelaboración de lo modelado si fuese necesario antes de ejecutar la clase. Como proceso y resultado debe posibilitar la autovaloración para comprobar si las tareas didácticas están en correspondencia con las características individuales de los adolescentes y prever el sistema evaluativo que utilizará.

b) La ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia presenta sus complejidades, cuestión a tener en cuenta por el docente cuando dirige su enseñanza. Durante la modelación se argumentaron aspectos de la creatividad del docente para garantizar la calidad de la clase de Historia, sin embargo, entre la modelación

y la ejecución, existe una zona de no coincidencia que también revela la necesidad de la creatividad del docente para solucionar los problemas que se presentan. En este análisis, el docente debe ser capaz de decidir durante el despliegue de la clase cómo reajustar lo modelado para las condiciones reales que encuentra; este tipo de decisión, que es *in situ*, revela la necesidad de un docente creativo que, aunque se guía por lo modelado, ajusta las tareas didácticas para que se concreten los objetivos formativos.

En la ejecución se despliega lo modelado al promover las relaciones entre los actores del proceso. Al docente como sujeto que enseña y aprende le corresponde dirigir el proceso sin reducir el protagonismo de los adolescentes. Se apoya en lo modelado y en la experiencia pedagógica vivencial que adquiere en la práctica hasta conseguir la independencia. Durante la orientación, ejecución y control se deben tener en cuenta los factores ambientales, emocionales y perceptuales para dirigir el proceso.

Dentro de los factores ambientales están la duración de la clase, el horario en que se imparte la asignatura y el clima psicológico que se propicia en los adolescentes. Entre los emocionales se encuentran los motivos, las necesidades, las aspiraciones, el estado anímico, las vivencias y las experiencias de acuerdo con el carácter personalógico de la creatividad que se asume en esta investigación. Mientras que los perceptuales están condicionados por las diferencias individuales y los ritmos de aprendizaje de los adolescentes. En este sentido, el docente debe asegurar las condiciones necesarias para que estos factores no se conviertan en barreras que interfieran en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, sino debe ser capaz de convertirlos en potencialidades, por tanto, ello exige de un docente creativo.

Al enfrentar estas situaciones, el docente revela su preparación al actuar en el momento preciso. Para ello, debe promover con independencia el desarrollo de las acciones que proyecta para favorecer el pensar y sentir en las clases de Historia. Desde esta perspectiva, los contenidos que encierran un valor personal son fundamentales para enseñar y aprender una historia que se reconstruye con los elementos novedosos, comunes y diversos que aporta el contexto de la escuela, la familia y la comunidad.

El docente debe ser flexible y original para variar lo modelado, incluso, las alternativas que se pensaron en caso de realizar modificaciones y que el contexto situacional no permite desarrollarlas como estaban previstas. Estos rasgos creativos están presentes durante toda la ejecución, pero en la motivación y el aseguramiento del nivel de partida desempeñan un papel fundamental para tirar del desarrollo próximo y actualizar el diagnóstico de los adolescentes.

En el despliegue de las tareas el docente fomenta la creatividad cuando utiliza la emotividad para que los adolescentes asimilen y sistematicen los conocimientos fácticos y logren transitar hacia las formas lógicas del pensamiento, lo que favorece la enseñanza y el aprendizaje de la historia social integral. Además, utiliza la imaginación reconstructiva y creadora y la intuición para revelar la lógica de los contenidos históricos sociales y reelaborar, en algunos casos, las tareas de aprendizaje a realizar fuera del contexto docente. Estas tareas deben ser orientadas con fluidez, flexibilidad y originalidad en correspondencia con las posibles variaciones previstas. Desde la ejecución se enseña a los adolescentes para que aprendan las estrategias metacognitivas mediante el diálogo reflexivo, la polémica, la estimulación intelectual, afectiva y motivacional en un clima de indagación.

El docente creativo desarrolla la fluidez y la flexibilidad en la medida que explica la metodología a seguir por el adolescente y el grupo, cuando promueve la producción de ideas y establece acciones que dejan un margen a los sujetos de aprendizaje para seleccionar otros métodos y fuentes que develen la significatividad del aprendizaje y el nivel de motivación intrínseca que alcanzan como parte de su sello personal y social. Estas cualidades se forman y desarrollan las habilidades para localizar, procesar y comunicar la información histórica social que proviene de fuentes variadas con códigos diversos, pero que sistematizadas resultan importantes para que el adolescente aprenda a aprender.

También refleja la perseverancia al atender a los adolescentes según los diferentes niveles de ayuda que permiten el tratamiento diferenciado; para ello utiliza las parejas de equilibrio, organiza proyectos de aprendizaje y aprovecha a los adolescentes más aventajados para enseñar a los que presentan dificultades. Esa

perseverancia necesita de la flexibilidad para hacer transitar al adolescente de la dependencia a la independencia, mientras el propio docente es cada vez más independiente para ejecutar una clase de Historia de acuerdo con las peculiaridades del grupo.

La comunicación asertiva contribuye a enseñar a aprender y es un eje articulador en las relaciones que se dan entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir del intercambio de vivencias y experiencias contextualizadas en función del aprendizaje de los adolescentes.

En la ejecución el trabajo creador del docente está dado en la originalidad para plantear y enseñar a formular hipótesis y contradicciones que develan problemas históricos desde las fuentes no diseñadas para la docencia y que posibilitan las reinterpretaciones históricas. Esta cualidad también se revela al tomar las decisiones sobre los procedimientos que ejecuta en la dinámica de la clase.

Durante la ejecución el docente debe desplegar una evaluación de proceso y resultado que acompaña el cumplimiento de las tareas didácticas. Significa que cada tarea tiene que ser evaluada a partir de la trayectoria de los adolescentes, pues al advertir las limitaciones que presentan y darles nuevas orientaciones, se promueve que puedan llegar a la meta deseada. Los tipos y formas de evaluación modeladas se verificarán durante la ejecución y se insertan en la propia dinámica de las tareas.

El docente es tolerante en las diferentes etapas de la ejecución al evaluar las respuestas emitidas por los adolescentes y al pedir sus criterios sobre la calidad del proceso de aprendizaje que desarrollan. Debe ser creativo para que el adolescente no vea los momentos evaluativos disociados de la propia lógica de enseñanza, sino para que reflexione sobre qué y cómo se aprende.

c) Si antes me he referido a la modelación y la ejecución como parte de la función docente, ahora me adentro en las particularidades del control. No es una actividad que el docente despliega separada de las dos primeras y por eso, de una forma u otra, en la argumentación de la modelación y la ejecución hice referencia a ella, sin embargo, como reflexión teórica acoto otros elementos que pueden ayudar a comprender esta concepción.

El docente debe ser capaz de realizar la autovaloración de lo que modela y luego de lo que ejecuta. Desde esta mirada el docente creativo muestra la fluidez, la independencia y la flexibilidad en el autoanálisis de la calidad de las clases impartidas al tener en cuenta las variaciones entre lo modelado y lo desplegado, el papel protagónico de los sujetos de aprendizaje, la efectividad de los medios de enseñanza y aprendizaje, la utilización de la información a partir de las fuentes con códigos diferentes, el impacto de los métodos para lograr instruir y educar desde la historia; en resumen, comprobar el nivel de acercamiento de los adolescentes a los objetivos formativos, actualizar el diagnóstico y delimitar los nuevos ajustes al proceso dentro del sistema de clases.

Sin lugar a dudas, la creatividad del docente constituye el proceso y el resultado de su actividad pedagógica donde se estimulan las cualidades potenciales que le permiten desarrollar su innovación didáctica. Por tanto, ahora estoy en condiciones de definir que la innovación didáctica revela la capacidad del docente, como portador de cualidades creativas, para introducir cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y sus componentes, durante la modelación, ejecución y control para asegurar una clase de calidad que instruye, educa y desarrolla a los adolescentes.

A continuación, sintetizo los principales indicadores de la creatividad del docente.

En la modelación:

- La perseverancia y la motivación intrínseca en una constante autopreparación y preparación continua del docente que posibilita el desarrollo de la flexibilidad al derivar, determinar y formular los objetivos formativos en correspondencia con las características de los adolescentes. La originalidad está presente al integrar lo instructivo, lo educativo y desarrollador.
- Además de las cualidades anteriores se aprecia la lógica, la intuición y la imaginación en la selección y secuenciación del contenido histórico en sistematización que atiende la diversidad de conocimientos, habilidades y valores desde una historia social integral.
- En la metodología se aprecia la unidad de la flexibilidad, la originalidad, la lógica, la intuición y la imaginación

en la modelación de tareas didácticas que se correspondan con las características de los adolescentes, así como la perseverancia en la utilización de las fuentes con códigos diferentes que aportan a la selección y secuenciación del contenido histórico para promover métodos, procedimientos y formas de organización que coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos formativos.

- La evaluación como proceso y resultado requiere de la flexibilidad, la originalidad y la perseverancia, aunque existe una mayor presencia de la lógica, la intuición y la imaginación, cualidades que le permiten al docente evaluar el proceso pensado, realizar los ajustes pertinentes si fuese necesario y anticipar las formas evaluativas en correspondencia con las características de los adolescentes.

En la ejecución del proceso:

- Al desplegar las tareas didácticas debe ser flexible, original e independiente para realizar los cambios necesarios en las acciones que anteriormente proyectó y debe ser emotivo al impartir la clase de Historia para favorecer en los adolescentes la asimilación y sistematización de los conocimientos fácticos y su tránsito hacia las formas lógicas del pensamiento.

- La fluidez y la flexibilidad se aprecian en el docente en la medida que despliega la metodología, cuando promueve la producción de ideas y establece acciones que dejan margen a los sujetos de aprendizaje para seleccionar otros métodos y fuentes que develen la significatividad del aprendizaje y el nivel de motivación intrínseca que alcanzan como parte de su sello personal y social. La originalidad se revela con mayor énfasis al plantear y enseñar a formular hipótesis y contradicciones que develan los problemas históricos sociales con la utilización de fuentes variadas que posibilitan las reinterpretaciones históricas.

- El docente creativo es perseverante al proporcionar diferentes niveles de ayuda a los adolescentes de acuerdo con sus necesidades y expectativas. Demuestra la tolerancia al evaluar las tareas de enseñanza y aprendizaje cuando advierte a los adolescentes las limitaciones que presentan y ofrece las propuestas de solución, a la vez que enseña a aprender con la utilización de las estrategias metacognitivas.

- Además, utiliza la intuición y la imaginación reconstructiva y creadora para develar la lógica de los contenidos históricos sociales y reelaborar, en algunos casos, las tareas de aprendizaje que se desarrollan fuera del contexto áulico, las cuales deben ser orientadas con fluidez, flexibilidad y originalidad en correspondencia con las posibles variaciones.

Al realizar el control:

- La fluidez, la independencia y la flexibilidad se aprecian durante el autoanálisis de la calidad de las clases impartidas, al tener en cuenta las variaciones entre lo modelado y lo ejecutado, el papel protagónico otorgado a los sujetos del aprendizaje, la efectividad de la metodología elaborada y desplegada que permite comprobar el nivel de acercamiento de los adolescentes a los objetivos formativos. Estos elementos le permiten al docente actualizar el diagnóstico de los adolescentes para delimitar los nuevos ajustes al proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia dentro del sistema de clases.

La segunda idea expresa que los adolescentes fomentan su creatividad al aprender a aprender historia en el contexto grupal, familiar y comunitario cuando localizan, procesan y comunican información histórica social desde diversas fuentes que complejizan la naturaleza del contenido histórico en sistematización. En su argumentación se aprecia la relación aprendizaje-creatividad, lo que favorece el logro de la independencia cognoscitiva y afectiva.

a) Los adolescentes, en estrecha relación con el grupo, inician como primera función el proceso de localizar información en correspondencia con la orientación y las acciones que brinda el docente. Muestran la perseverancia en la búsqueda de fuentes y la flexibilidad en la selección, estas cualidades favorecen una mejor comprensión de los conocimientos lógicos, cuya base está en los conocimientos fácticos. Las tareas de aprendizaje implican que los adolescentes y el grupo puedan localizar con originalidad la información que ofrecen las fuentes escolares, familiares y comunitarias, para que comprendan la significación de lo que se aprende y sean capaces de aplicarlo a las situaciones de la vida social como parte de una educación histórica integral.

En la localización de información, el grupo debe convertirse en una comunidad de indagación para la asimilación creativa de los conocimientos, las habilidades y los valores, pues los adolescentes socializan la información que necesitan para solucionar las tareas de aprendizaje. Lo grupal también favorece lo individual, cuestión que puede constituir una barrera o estímulo en el desarrollo de la actuación creativa, por lo que los adolescentes deben desarrollar juicios valorativos y cualidades como la perseverancia para no desistir de la realización de las tareas de aprendizaje que exigen la localización de la información histórica social. Esto permite que aprendan a pedir ayuda y orientación a otros miembros del grupo.

Los adolescentes deben consultar una diversidad de fuentes, por tanto, el trabajo se complejiza y necesitan de un constante entrenamiento en el que intervienen los procesos lógicos del pensamiento, el desarrollo de las habilidades intelectuales, docentes, específicas y de procesamiento de la información. Lo anterior contribuye a que seleccionen con flexibilidad fuentes portadoras de información diversa, lo que promueve en el adolescente la originalidad y la independencia como base para el procesamiento crítico posterior.

De acuerdo con las fuentes que encuentra a su disposición y auxiliado de las orientaciones que le ofrece el docente, empieza a determinar qué tipo de información ha encontrado, los códigos que tiene cada fuente y en qué medida es portadora de datos, cifras y detalles relacionados con la actividad de los sujetos de la historia que protagonizan los hechos históricos en la actividad económica, política y social. Lo anterior exige ante todo de la perseverancia como cualidad, pues no es una acción de tipo reproductiva, sino requiere de un adolescente que debe aprender a discriminar dentro de la información consultada la que le servirá *a posteriori*.

La selección de la información precisa que los adolescentes realicen una lectura de familiarización con el texto para saber si es portador o no de la información que necesitan para cumplir las exigencias de las tareas que el docente le ha propuesto resolver. Esto implica que el adolescente debe ser flexible, original e independiente.

La localización de la información en fuentes variadas exige del adolescente utilizar los conocimientos previos que ha adquirido sobre la historia. Un bajo nivel de conocimientos históricos precedentes conlleva a limitaciones para

localizar la información que hace falta para cubrir las exigencias de las tareas que el docente determina. El adolescente necesita conocerse más a sí mismo, gestionar niveles de ayuda para obtener los conocimientos necesarios, pues si no logra localizar la información, no podrá procesarla y llegar a formar sus conocimientos históricos y las habilidades asociadas a estos. En este aspecto, el docente debe realizar una adecuada orientación y motivación hacia las tareas para propiciar el arribo a la zona potencial.

Los adolescentes se enfrentan a una situación problemática al localizar la información histórica social. Los conocimientos precedentes contribuyen a su desarrollo creativo, pero no le ofrecen la solución necesaria para desarrollar una actividad intelectual productiva creadora, si bien constituyen una condición indispensable. Resulta necesario el empleo de las estrategias metacognitivas que promuevan la activación y autorregulación de lo que se aprende a partir de la utilización de diversos estilos de aprendizaje. Esto les permite asimilar conocimientos, habilidades y valores al redescubrir una historia sin espacios acabados que para ellos implica novedad y devela la significación personal y social de su aprendizaje.

b) Como parte del proceso de aprender a aprender, ahora hago referencia al procesamiento de la información por parte del adolescente. Esta actividad se despliega al unísono de la localización de la información e implica que el adolescente sea flexible, original e independiente para delimitar qué información histórica selecciona en correspondencia con su estilo de aprendizaje, para lo cual utiliza diferentes formas de sintetizar información como los resúmenes, los esquemas lógicos, las cronologías, los cuadros sinópticos, así como las tablas sincrónicas y diacrónicas que les permitan relacionar lo conocido de la historia con lo nuevo por conocer, identificar los elementos comunes que no pueden faltar en el desarrollo de su actividad creativa e incorporar otros menos abordados en algunas fuentes.

Estas acciones se logran cuando los adolescentes vuelven sobre las fuentes consultadas y realizan una lectura analítica y reflexiva que facilita el procesamiento de la información histórica social. En correspondencia con las cualidades anteriores se aprecian la lógica, la intuición y la imaginación reconstructiva y creadora para la

reelaboración de lo procesado. Para ello aprovechan la literatura, la informática, el dibujo, la poesía, el teatro y los intereses vocacionales en función del aprendizaje histórico.

Se trata de que los adolescentes conviertan sus acciones en una actividad consciente que les permita cumplir sus metas para aprender a aprender y no solo para aprobar la asignatura. Procesar la información histórica social requiere de un alto grado de compromiso e implicación con las tareas de aprendizaje, pues los adolescentes deben ser creativos para que en la medida que localizan la información en fuentes variadas aprendan a procesarla. Significa aprender a trabajar con fuentes y no solo lograr la respuesta de la tarea asignada para ese momento, proceso que exige la integración sistemática de las cualidades creativas.

Estas acciones requieren de un mayor desarrollo de la motivación intrínseca en el espacio áulico y extradocente como base para que los adolescentes sean perseverantes en el cumplimiento de los objetivos formativos que asumieron como metas de aprendizaje. También implica un mayor nivel de fluidez y tolerancia en la socialización de las diversas informaciones y formas en que fueron procesadas. Esto permite que los adolescentes aprendan a aprender desde otros estilos, los hagan suyos mediante las reflexiones metacognitivas adecuadas a sus posibilidades y relacionen nuevos elementos que no habían considerado. Cuando los adolescentes sienten una fuerte estimulación intelectual y emocional se favorece la integración de las cualidades creativas y se alcanzan altos niveles de independencia cognoscitiva.

c) La comunicación como expresión creativa de la transformación de los adolescentes contribuye a una concepción de futuro para el desarrollo personal y social. En la misma medida que localiza y procesa información, el adolescente comunica, pues estas funciones forman parte de un proceso único. Eso explica que las cualidades creativas de la localización y el procesamiento de la información se aprecien también al comunicar lo procesado, si bien alguna de esas cualidades puede tener mayor jerarquía que otra.

En esta función se integran las cualidades creativas reveladoras de nuevos niveles de esencialidad como la flexibilidad, la originalidad, la motivación intrínseca, la lógica, la intuición y la imaginación reconstructiva y

creadora que favorecen la independencia de los adolescentes a partir de la lógica seguida en la exposición del contenido histórico social donde desempeñan un papel importante las características individuales y grupales.

Mediante la comunicación los adolescentes revelan el grado de apropiación de los contenidos históricos al que se aspira con las tareas de aprendizaje modeladas y ejecutadas. La integración de las cualidades creativas posibilita la reelaboración de sus respuestas cuando incorporan, de forma oral, escrita o gráfica, los elementos no previstos en el plan de acción. De esta forma, alcanzan un alto nivel de sistematización que permite la solidez de los conocimientos, habilidades y valores. Al mismo tiempo, esto revela su autorrealización personal y social en un modo de actuación creativo.

Los adolescentes son capaces de autoevaluarse y evaluar a los demás mientras exponen los nuevos elementos sin repetir lo que abordaron otros. Al comunicar la información se hace necesario que el docente les pida expresar las estrategias metacognitivas seguidas durante todo el proceso, lo que realza la perseverancia, en tanto los adolescentes perfeccionan la exposición de las ideas. Al prestar atención a las opiniones de los demás, se aprecia como cualidad creativa la tolerancia.

Los criterios argumentados me permiten reconocer que el adolescente es creativo al introducir cambios en la información histórica social que localiza, procesa y comunica, cuestión que favorece la independencia cognoscitiva y afectiva como cualidad integradora de la creatividad de los adolescentes que revela un estadio superior en el que este aprende a aprender. Esta cualidad es el resultado del dominio de los procedimientos para conocer y hacer, pero también para aprender a ser y a convivir. Estos últimos elementos se inscriben en la independencia afectiva y contribuyen a mejorar sus relaciones sociales en un proceso de interacción con los miembros de la escuela, la familia y la comunidad a partir de las vivencias y experiencias de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

A continuación, preciso los indicadores de la creatividad de los adolescentes.

Desde la localización:

- Se aprecia la flexibilidad, la originalidad, la perseverancia y la independencia para localizar la información al realizar una lectura que les permite la familiarización con la diversidad de medios. Los adolescentes, sin desistir de la tarea, logran identificar las ideas esenciales que se relacionan con los conocimientos precedentes y emplean estrategias metacognitivas para autovalorar su desempeño creativo.

En el procesamiento de la información:

- Se revela la flexibilidad, la originalidad y la independencia en la utilización de diversas formas de sintetizar información como son: los resúmenes, los esquemas lógicos, las cronologías, los cuadros sinópticos, así como las tablas sincrónicas y diacrónicas. También se distinguen la lógica, la intuición, la imaginación reconstructiva y creadora para relacionar lo conocido con lo nuevo por conocer, identificar los elementos esenciales y reelaborar la información histórica social.

- Está presente la motivación intrínseca en el espacio áulico y extradocente como un elemento favorecedor para que los adolescentes sean perseverantes en el procesamiento de la información histórica. Esto implica superar las barreras que se presentan para cumplir con las metas de aprendizaje. Lo procesado necesita ajustarse a las tareas de aprendizaje y, por tanto, los adolescentes adquieren un mayor nivel de fluidez, tolerancia y sistematización con ayuda de las reflexiones metacognitivas que realizan.

Al comunicar la información:

- Se integran las cualidades creativas reveladoras de nuevos niveles de esencialidad como la flexibilidad, la originalidad, la motivación intrínseca, la lógica, la intuición y la imaginación reconstructiva y creadora que favorecen la independencia de los adolescentes y la reelaboración de la información a partir de la lógica seguida en la exposición del contenido histórico social, para lo cual desempeñan un papel importante las características individuales y grupales. Esto revela su autorrealización personal y social en un modo de actuación creativo.

- Los adolescentes muestran la perseverancia al intervenir de manera adecuada y con los argumentos necesarios, para lo cual deben expresar las estrategias metacognitivas que contribuyen a la perfección de sus

ideas. Al ser capaces de autoevaluarse y evaluar a los demás se pone de manifiesto la tolerancia y el respeto hacia la diversidad de criterios emitidos.

Si bien desde las ideas iniciales fundamento la interacción que se da entre los miembros de la escuela, la familia y la comunidad, estos argumentos se concretan en la tercera idea de la concepción, donde expreso que la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia está asociada a un contexto que fomenta un aprendizaje desarrollador, reflexivo, vivencial y contextualizado en un ambiente de indagación y colaboración que estimula el desarrollo de la independencia cognoscitiva y afectiva. Esta idea concreta los elementos interrelacionados de las funciones de los docentes y adolescentes con los demás actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia para concluir con los aspectos esenciales de la concepción didáctica.

El contexto de aprendizaje es creativo vivencial al estructurar las vivencias y experiencias de los actores que se interrelacionan con otros miembros de la escuela, la familia y la comunidad, que se convierten en fuentes y escenarios de la transformación de los adolescentes e impactan en el resto de los actores sociales. Significa tener en cuenta las relaciones entre el docente, los adolescentes y el grupo con los miembros de la familia y la comunidad, donde las vivencias y experiencias actúan como núcleos de integración para desarrollar un aprendizaje vivencial contextualizado. Todos enseñan y aprenden, mientras los adolescentes aprenden una historia social integral.

En la escuela se lleva a cabo un sistema de acciones educativas en estrecha relación con la familia y la comunidad que potencian la creatividad como una cualidad significativa de los adolescentes al interactuar con diversas fuentes que posibilitan una educación histórica integral. En el desarrollo de las tareas los adolescentes desempeñan un papel esencial como protagonistas de su propia historia al estudiar el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Esta institución constituye una fuente que revela la historia de las personas que interactúan a su alrededor, así como la propia historia de la escuela que permanece al servicio de la familia y la comunidad.

Desde su responsabilidad social en la formación ciudadana, la escuela es el centro formador de los miembros de la comunidad: padres, abuelos y familiares, lo que permite el aprendizaje a partir de las experiencias en un intercambio intergeneracional de saberes. Además, atesora la historia de una personalidad o hecho histórico que es objeto de estudio en los diferentes grados y que está vinculado al contexto portador de fuentes.

También permite dar tratamiento a las misiones internacionalistas al tener en cuenta las experiencias de los docentes, los miembros de la familia y la comunidad. Este aspecto favorece la ruptura de los espacios tradicionales y permite la utilización de los testimonios en el desarrollo de la clase, así como la utilización de pequeños fragmentos de diversas fuentes que pueden ser utilizados por los adolescentes en las microinvestigaciones históricas.

Las vivencias y experiencias están insertadas en un marco temporal y espacial como núcleos de interacción que contribuyen al desarrollo creativo al enseñar y aprender una historia para transformar la sociedad. Su inserción didáctica contribuye al crecimiento personal de los sujetos a partir del papel protagónico que desempeñan al develar su modo de vida, las actitudes y los valores, aspectos indispensables que deben ser aprovechados por la escuela como institución social. Estas expresan la actuación creativa de los docentes, adolescentes, miembros de la familia y la comunidad en una época y en un contexto histórico social determinado.

La historia de este contexto constituye una potencialidad para la sistematización de los contenidos históricos sociales y la orientación de tareas perspectivas que se interconectan con la historia familiar y comunitaria. Puede ser utilizada para erigir metas que contribuyan al bienestar colectivo. Esto implica que a la escuela le corresponde la preparación de los miembros de la familia y la comunidad como actores que deben ser creativos al estimular en los adolescentes el desarrollo de una educación histórica integral.

La escuela debe potenciar todas las aristas de los contenidos históricos sociales en estrecha vinculación con la vida para lograr la transformación ciudadana. Los vínculos formativos de la escuela, la familia y la comunidad constituyen elementos esenciales para el desarrollo creativo de los adolescentes y de los miembros de estas

instituciones, ya que, como centro cultural, le corresponde la tarea de coordinar las acciones educativas y contribuir a que las demás organizaciones ejerzan su papel en la formación de la nueva sociedad.

La familia es la base de los primeros conocimientos fácticos que se adquieren en la infancia y en la adolescencia se amplían y sistematizan. En los hogares está la historia de la familia como esencia de la vida cotidiana de la que forman parte las modas pasadas, las tradiciones familiares y los juegos realizados por los padres. La naturaleza creativa de la familia se refleja en el intercambio interfamiliar que comprende las tradiciones familiares y comunitarias en un proceso de internalización cultural que influye en el desarrollo integral de los adolescentes.

La creatividad de los docentes y adolescentes se nutre de las vivencias y experiencias del contexto de la escuela, la familia y la comunidad. Esta se fomenta al desarrollar las polémicas, las reflexiones y los cuestionamientos que promueven la innovación didáctica del docente y la independencia cognoscitiva y afectiva de los adolescentes.

Al estudiar la historia resulta necesario profundizar en la evolución histórica de la familia, sus orígenes, las costumbres, las tradiciones y en las problemáticas que enfrentan en diferentes momentos de su vida. Estos elementos contribuyen al desarrollo de las relaciones sociales y a la transformación de los adolescentes.

En el contexto de la escuela, la familia y la comunidad se aprecian documentos, fotografías, pinturas, dibujos, anécdotas, vestidos, muebles y elementos culturales que se transmiten de generación a generación y que constituyen fuentes para aprender creativamente la historia como parte de la educación. Cuando se aprovechan las potencialidades del patrimonio material e inmaterial se promueve un espacio de reflexión que permite a los adolescentes aprender a comportarse, a valorar las huellas de diferentes culturas y conservar los bienes históricos como parte de su transformación social.

La comunidad es el espacio donde se encuentra ubicada la escuela y la familia. En esta institución social se interrelacionan los elementos socioeconómicos, demográficos, políticos, sociales y culturales que se reflejan en la formación integral de los adolescentes. Las características espaciales del contexto tienen particularidades

externas e internas que influyen, de manera objetiva y subjetiva, en los adolescentes a partir de la socialización con los miembros de la comunidad. Estas deben ser utilizadas en el ámbito áulico y extradocente para fomentar la identidad escolar, local, cultural, patrimonial y nacional como parte de su desarrollo creativo.

En este contexto existen otras instituciones que influyen en la formación integral de los adolescentes, pues el parque, las iglesias, las calles, los museos y otros lugares históricos permiten la formación de valores morales y la conservación de la memoria histórica. No se trata de conocer la existencia de estas fuentes comunitarias, sino de relacionar el papel protagónico de los adolescentes con ellas mediante la realización de microinvestigaciones desde una historia social integral.

El espacio comunitario también posibilita la realización de microinvestigaciones acerca de la historia de los oficios y las profesiones, las mujeres y los hombres comunes, la marginalidad, el medio ambiente y la cultura de paz para contribuir al desarrollo integral de los adolescentes. Se trata de que la historia sea el reflejo de la vida social cotidiana para que los adolescentes no la consideren alejada de su tiempo, sino como una forma de prepararse para el futuro al comprender su valor formativo en su desempeño social.

Al argumentar el sistema de ideas que conforman la concepción didáctica, puede arribar a las siguientes regularidades:

- El docente al enseñar a aprender a aprender la Historia potencia su creatividad al desplegar cualidades como la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la lógica, la intuición, la motivación intrínseca, la tolerancia, la reelaboración, la perseverancia y la imaginación reconstructiva y creadora cuando modela, ejecuta y controla el sistema de clases de Historia como expresión de su innovación didáctica.
- Cuando los adolescentes aprenden a aprender la Historia desarrollan su creatividad al localizar, procesar y comunicar la información histórica social a partir de la interacción grupal, escolar, familiar y comunitaria que permiten la asimilación creadora de los conocimientos, habilidades y valores y favorece el desarrollo de la independencia cognoscitiva y afectiva.

- La enseñanza y aprendizaje de la Historia en condiciones desarrolladoras demanda la integración de las vivencias y experiencias de los docentes, los adolescentes, el grupo, los miembros de la familia y la comunidad en un contexto portador de fuentes y escenario de la transformación de los sujetos que promueve un aprendizaje desarrollador, vivencial y contextualizado.

2.2. Metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

La concepción didáctica se concreta en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia mediante la metodología. Pude apreciar en la teoría una tendencia a identificar la metodología con la didáctica, por lo que varios investigadores de esta ciencia como Álvarez (1997a, 2006), Romero (1999), Reyes (1999) expusieron sus criterios acerca de las diferencias entre ambos términos. En este sentido, asumo que “la metodología es la parte de la Didáctica que tiene una esencia procesal, responde a la actividad y con ella cobra vida el proceso integrado de la instrucción, el desarrollo y la educación” (Álvarez, 2006, p. 126).

En el proceso de elaboración de la metodología preciso las características inherentes a la misma al asumir los criterios de Rojas (2013), Jevy (2013), Infante (2008) y Bao (2004) y sobre esta base realizo una reelaboración donde afirmo que una metodología debe ser:

Sistémica, dinámica y objetiva: responde a la unidad entre la teoría y la práctica. Tiene en cuenta el carácter sistémico de los componentes del proceso para concretar las principales ideas de la concepción en la práctica cotidiana del docente y así establecer relaciones objetivas entre lo que se enseña y aprende de historia en estrecha relación con los miembros de la escuela, la familia y la comunidad.

Orientadora, integradora y desarrolladora: proporciona la orientación, ejecución y control de las tareas didácticas que deben desarrollar los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, lo que permite fomentar cualidades creativas en el ejercicio de sus funciones.

Flexible, original, individual, grupal y creativa: se utilizan acciones individuales y colectivas que pueden ser

adaptadas a situaciones concretas para que los adolescentes sean creativos al localizar, procesar y comunicar la información histórica social con la utilización de diversas fuentes.

Humanista, comunicativa y evaluativa: se fundamenta en el proceso formativo que instruye, educa y desarrolla la creatividad a partir de la socialización e individualización de las vivencias y experiencias de los actores del proceso y permite evaluar su transformación creativa.

Para elaborar la metodología tuve en cuenta la necesidad de superación que presentan los docentes de Historia en la Educación Secundaria Básica. En esta dirección establecí como objetivo general de la metodología: promover el desarrollo de la creatividad como una cualidad significativa que transforma a los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia para lograr la innovación didáctica del docente y la independencia cognoscitiva y afectiva de los adolescentes.

En la modelación didáctica de las clases se debe pensar en la interrelación dialéctica de cada uno de los componentes. Para ello, el docente tiene presente sus peculiaridades creativas al interactuar con cada componente del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. En la ejecución del proceso, el docente debe ser independiente al buscar soluciones que conduzcan a transformarse y a potenciar la creatividad de los adolescentes cuando localizan, procesan y comunican la información histórica social. Además, debe realizar la valoración de los resultados docentes como acto reflexivo y regulador que permite la innovación didáctica.

La orientación preparatoria, como primera etapa de la metodología, está integrada por dos fases. La primera está direccionada a la preparación, y la segunda, a la modelación del sistema de clases por parte del docente. En un primer momento, como investigador principal, realizo la preparación de los docentes que conforman el equipo de investigación y en los talleres preciso los siguientes procedimientos:

a) La consulta de los principales documentos docentes metodológicos emitidos por el Ministerio de Educación (programa y orientaciones metodológicas): contribuye a la preparación del docente para modelar el sistema de clases de Historia que va impartir en un periodo determinado. Es un procedimiento indispensable para formular

los objetivos formativos como punto de partida para modelar y luego ejecutar la clase.

b) La revisión de variadas fuentes históricas y del conocimiento histórico: garantiza una preparación actualizada del docente en la ciencia Historia y otras ciencias sociales y junto al anterior procedimiento posibilita seleccionar y secuenciar los contenidos históricos sociales.

c) La consulta de los resultados investigativos acerca de la enseñanza de la Historia: permite al docente analizar y actualizarse sobre los aportes referidos a los métodos, procedimientos y el diseño de tareas didácticas para un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia.

d) La actualización del diagnóstico pedagógico integral de los adolescentes, con énfasis en los contenidos históricos precedentes y los que serán abordados: contribuye a modelar las tareas didácticas en correspondencia con las características individuales y grupales de los adolescentes.

e) Diagnóstico de las potencialidades de los contenidos y fuentes de la historia familiar y comunitaria para capacitar a sus miembros y lograr su intervención en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia: este procedimiento actualiza al docente sobre las historias familiares de los adolescentes y los miembros de la comunidad, le posibilita conocer los principales elementos que los insertan como sujetos de la historia para capacitarlos sobre su actuación creativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Lo anterior necesita de la perseverancia y la motivación del docente en una constante autopreparación y preparación, así como de otras cualidades creativas que se revelan con mayor énfasis en la modelación del sistema de clases, según los argumentos que expuse en la concepción didáctica. La etapa anterior constituye la base preparatoria para la modelación del sistema de clases. Esta última se erige como segunda fase de esta primera etapa e implica para el docente desarrollar los siguientes procedimientos:

a) Derivar, determinar y formular objetivos formativos para la clase de Historia ajustados a las necesidades y peculiaridades de los adolescentes y el grupo: para desplegar este procedimiento se necesita de un docente flexible y original capaz de revelar lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.

b) Seleccionar y secuenciar el contenido histórico en sistematización desde la historia social integral, en correspondencia con los objetivos formativos y las particularidades de los adolescentes: al desplegar este procedimiento le permite develar al docente, además de las cualidades expuestas en el procedimiento anterior, la lógica, la intuición y la imaginación.

c) Seleccionar la metodología de enseñanza y aprendizaje de la Historia (que integra métodos, procedimientos, fuentes y formas) en correspondencia con el objetivo y el contenido histórico en sistematización: el docente decide el componente metodológico a utilizar, y en el caso de esta investigación, precisa los proyectos de aprendizaje. Las cualidades creativas desarrolladas en los procedimientos a, b y c se aprecian en la modelación de la metodología cuando el docente tiene que ajustar el para qué y el qué enseñar antes enunciado.

d) Elaborar las tareas didácticas para el contexto áulico y extradocente, donde se insertan los proyectos de aprendizaje en correspondencia con la variedad de fuentes, métodos productivos, procedimientos y formas de organización: se revelan las cualidades creativas del docente enunciadas en los procedimientos anteriores, así como la perseverancia que completa su actividad creativa.

e) Anticipar la evaluación de los adolescentes a partir del diagnóstico pedagógico: implica que esta anticipación se corresponda con las características individuales y grupales de los adolescentes. Esto se relaciona con las cualidades creativas antes descritas en los procedimientos a, b, c y d.

Lo descrito en la primera etapa garantiza una preparación del docente para ejecutar un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia que contribuya a estimular la creatividad de los adolescentes. La actuación creativa, como interacción de los actores del proceso, constituye la segunda etapa de la metodología y está integrada por cuatro fases: la ejecución de lo modelado por parte del docente, la localización, el procesamiento y la comunicación de la información histórica social por parte de los adolescentes.

En la ejecución de lo modelado, como primera fase de la segunda etapa, el docente adquiere y sistematiza las cualidades creativas al cumplir con los siguientes procedimientos didácticos:

- a) Orientación y motivación hacia los objetivos de la clase de Historia: asegura durante la ejecución de las tareas didácticas que el docente oriente creativamente las metas propuestas a los adolescentes y los comprometa en su concreción. Este procedimiento no se despliega dissociado del siguiente, pero, para su comprensión se separan en esta presentación.
- b) Desplegar las tareas didácticas ajustadas a las necesidades reales de los adolescentes y el grupo: posibilita alcanzar las metas esperadas para desarrollar el pensamiento histórico de los adolescentes. En este procedimiento se demanda de un docente flexible, original, independiente y emotivo.
- c) Entrenar desde las tareas didácticas a los adolescentes en la metodología de aprender a aprender la historia: el docente debe ser creativo para desplegar las tareas didácticas y tiene que revelar a los adolescentes la metodología para localizar, procesar y comunicar la información contenida en diversas fuentes. El docente también fomenta que los sujetos de aprendizaje seleccionen otros métodos y fuentes que favorecen la significación personal y social de su aprendizaje histórico. Sin lugar a dudas, se trata de un docente que cumple con las cualidades expuestas en el procedimiento anterior, pero que se caracteriza por ser cada vez más independiente.
- d) Evaluar las tareas de enseñanza y aprendizaje de la Historia: se desarrolla al unísono de la ejecución de las tareas que potencian en los adolescentes el aprender a aprender. Su esencia está en revelar la efectividad del proceso, donde se tienen en cuenta las diferencias individuales y grupales de los adolescentes. Para ello se advierten sus limitaciones y se plantean las posibles soluciones con el objetivo de lograr un proceso de calidad que requiere de un docente perseverante, para enseñar a los adolescentes, y tolerante para evaluar y mantener una comunicación asertiva.
- e) Orientación de la tarea fuera del contexto áulico: da significado a la tarea fuera de la escuela, independientemente de la complejidad que contenga. El docente jerarquiza las pistas metodológicas a ofrecer a los adolescentes para asegurar primero la comprensión de la tarea y luego, la metodología que deben utilizar.

Por eso revela cómo proceder en las investigaciones que implican el acompañamiento de los miembros de la familia y la comunidad. Se necesita de la lógica, la intuición, la imaginación reconstructiva y creadora, así como de las cualidades expuestas en el procedimiento b.

Los procedimientos didácticos de los docentes se relacionan con las actividades que realizan los adolescentes. Por tanto, la localización, como segunda fase de la etapa, desempeña un papel esencial para que los sujetos de aprendizaje desarrollen su creatividad al utilizar diversas fuentes que les permiten aprender a aprender una historia social integral. En esta fase, y en las dos restantes, resulta importante la organización de los proyectos de aprendizaje. Los adolescentes deben desarrollar los siguientes procedimientos didácticos:

- a) Selección por parte de los adolescentes del proyecto de aprendizaje al que van a pertenecer: para asegurar que el adolescente sea creativo al interesarse por uno u otro proyecto, el docente le ofrece una panorámica del contenido y las fuentes a emplear en cada propuesta y tiene en cuenta la libertad de elección por parte de los adolescentes. Los proyectos de aprendizaje son el pretexto para despertar la curiosidad intelectual y promover que los adolescentes investiguen cualquier tema de la historia que despierte sus inquietudes.
- b) Familiarizar y distinguir la información desde una fuente: este procedimiento implica que los adolescentes tienen que realizar una lectura de familiarización con el texto como fuente para saber si es portador o no de la información que necesitan para cumplir las exigencias de las tareas que el docente le ha propuesto resolver, pero también de otros tipos de fuentes que tienen códigos variados. Esto implica el desarrollo de cualidades como la flexibilidad, la originalidad y la independencia.
- c) Familiarizar y distinguir la información desde una variedad de fuentes: consiste en determinar concretamente la información que va a ser utilizada, pero ahora en varias fuentes portadoras de diversos códigos, datos, cifras y detalles esenciales que diferencian la información, la cual debe ser evaluada por los adolescentes para comprobar si resulta suficiente en la realización de la actividad. El procedimiento está relacionado con el anterior y demanda la integración de todas las cualidades creativas.

Cuando los adolescentes cumplen de manera eficaz con los procedimientos anteriores, se enfrentan a situaciones problemáticas que necesitan ser resueltas en la medida que procesan la información histórica social. Esta se erige como la tercera fase de la segunda etapa de la metodología donde los adolescentes deben cumplir con los siguientes procedimientos:

- a) Procesar la información proveniente de una fuente: potencia el desarrollo del adolescente al sintetizar información que aparece en una sola fuente, proceso que está asociado a la formación y desarrollo de las habilidades y que exige la integración de las cualidades creativas.
- b) Procesar la información proveniente de varias fuentes: le permite al adolescente sintetizar la información que aparece en una variedad de fuentes. La sistematización de este procedimiento asegura la elevación de la calidad del aprendizaje histórico de los adolescentes, pues requiere de su protagonismo y de las cualidades creativas que se desarrollan.

La comunicación constituye la cuarta fase de la segunda etapa. Es la máxima expresión de los adolescentes, sin embargo, esta no se da separada de la localización y el procesamiento de la información. En esta fase los adolescentes deben cumplir con los siguientes procedimientos:

- a) Redactar el informe escrito de las tareas de aprendizaje: se integran diversas habilidades al reelaborar la información de acuerdo con el sello personal de los adolescentes y en correspondencia con las características individuales y grupales. Implica la integración de las cualidades creativas que portan los adolescentes para realizar las tareas de aprendizaje.
- b) Exponer el contenido histórico social en diversas formas: este procedimiento implica que los adolescentes puedan presentar la información procesada en forma oral, escrita o gráfica, pero también expresarla en cuentos, pinturas, cartas, dramatizaciones, danzas, entre otras, que revelan el dominio de los conocimientos, habilidades y valores apropiados y que develan el nivel de independencia cognoscitiva y afectiva que alcanzaron en el desarrollo de su actividad.

c) Utilizar diversas formas evaluativas: en la localización y el procesamiento, los adolescentes hacen valoraciones parciales, pero, al ejecutar este procedimiento, en el acto de comunicar la información, deben ser capaces de evaluar y autoevaluarse con los argumentos necesarios sobre la calidad de las tareas realizadas, a la vez, deben mantener una actitud respetuosa hacia la diversidad de criterios emitidos por los demás participantes.

El control como la tercera etapa de la metodología sintetiza la eficiencia de la labor realizada por los docentes y adolescentes. No es una etapa independiente de las dos anteriores, solo que merece singularizarse para comprender lo necesario del control en cualquier propuesta que se introduce en la práctica. Esta etapa se despliega asociada a las dos anteriores, pues ofrece información sobre la calidad de la labor realizada por el docente durante su actividad pedagógica y permite comprobar el desarrollo creativo de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en el ejercicio de sus funciones. Al realizar el control de los resultados el docente debe:

a) Autorreflexionar sobre la calidad de su actividad didáctica: al ejecutar este procedimiento el docente se autovalora, pues determina críticamente la calidad de la clase de Historia que imparte. Esto implica comparar lo modelado y lo desplegado realmente para autovalorar su desempeño creativo.

b) Valorar el nivel creativo del aprendizaje histórico de los adolescentes: el docente debe valorar en qué medida el adolescente es creativo al localizar, procesar y comunicar la información histórica social. Para ello se necesita evaluar el sistema de procedimientos que deben realizar los adolescentes en el ejercicio de sus funciones. Este procedimiento se complementa con el anterior y le permite al docente realizar innovaciones didácticas en correspondencia con el nivel de independencia cognoscitiva y afectiva alcanzado por los adolescentes de acuerdo con las características individuales y grupales.

A partir del análisis teórico y metodológico que realicé acerca de las funciones de los docentes y adolescentes pude determinar las peculiaridades creativas que me permitieron precisar los indicadores. En la metodología

establecí la relación de estos con los procedimientos didácticos que fomentan el desarrollo creativo de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica para arribar a las conclusiones del capítulo que sintetizan los principales resultados abordados.

Conclusiones del capítulo

La concepción didáctica de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia jerarquiza su desarrollo desde las funciones de los docentes, al enseñar la historia, y de los adolescentes, al aprender la historia en un contexto educativo creativo vivencial. En la concepción se argumenta la necesidad del fomento de las cualidades creativas del docente al modelar, ejecutar y controlar su sistema de clases para enseñar a aprender la historia, lo que devela su innovación didáctica; mientras los adolescentes aprenden a aprender la historia y desarrollan su creatividad cuando localizan, procesan y comunican la información histórica social de la que se apropian como contenido a partir de la interacción grupal, escolar, familiar y comunitaria, aspectos que favorecen el desarrollo de la independencia cognoscitiva y afectiva.

En relación con la concepción didáctica, se ofrece la metodología para el desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia que se distingue por su carácter sistémico, humanista, orientador, desarrollador, flexible, original, integrador y evaluativo. La metodología integra métodos, procedimientos, técnicas, fuentes y formas de organización, que desplegada en etapas y fases delimita los procedimientos didácticos que deben ser cumplidos por los docentes y adolescentes para asegurar la calidad del aprendizaje histórico social en la medida en que se fomentan las cualidades creativas.

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

En este capítulo expreso el proceso y resultado de la implementación de la metodología en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez, ubicada en la provincia Las Tunas. Al estructurar el capítulo dedico un primer epígrafe a la valoración de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva realizados con el objetivo de perfeccionar la propuesta a partir del consenso entre los especialistas, docentes de experiencia y el equipo de investigación. En el segundo develo los resultados de la contextualización de la metodología, así como su descripción y evaluación durante el proceso de implementación. Mientras, en el tercero, declaro los impactos de la concepción y la metodología en diferentes contextos educativos.

3.1. Resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva

La concepción didáctica y la metodología la sometí al criterio de diversos especialistas. Me resultó necesario escuchar las consideraciones de reconocidos investigadores y de los docentes de experiencia en la enseñanza de la Historia, con énfasis en la Educación Secundaria Básica. Para realizar la implementación de la propuesta asumo la metodología elaborada por Cortina (2005), que se aplicó con un enriquecimiento teórico en las tesis doctorales de Quintero (2007), Jevey (2007), Infante (2008), López (2013), Tamayo (2014) y Caballero (2015). Para ser consecuente con la concepción y la estructura de los talleres, reconozco que estos constan de tres etapas: antes, durante y después. Estos talleres inician por los grupos de trabajo que poseen una mayor preparación teórico metodológica, con el objetivo de viabilizar la propuesta. Esta lógica me permitió reelaborar los resultados antes de introducir la metodología en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez.

Antes de la realización de los talleres, elaboré un resumen de la concepción y la metodología para facilitar la comprensión de la propuesta y determiné los integrantes a participar en cada taller. Como requisito previo para la selección tuve en cuenta la preparación de especialistas y docentes en los temas que se iban a desarrollar, pero resultó necesario seleccionar un número adecuado de ellos para lograr un análisis objetivo que permitiera la transformación de los resultados de la propuesta. Además, tuve en consideración las dimensiones e indicadores que facilitaban la reflexión acerca de la concepción y la metodología (Anexo VIII).

Durante los talleres presenté los fundamentos teóricos de la concepción y la metodología para su concreción. Argumenté las principales ideas de la concepción, sus relaciones y la estructura de la metodología con la explicación de los procedimientos didácticos a desarrollar por los docentes y adolescentes. Durante la exposición de la propuesta, uno de los participantes llevó un registro de anotaciones con las preguntas, señalamientos, observaciones, sugerencias y valoraciones emitidas en cada taller. Una vez concluido el debate, se leyó la minuta de las anotaciones para dejar constancia de las actividades. A partir de estas consideraciones, hice un estudio sobre los análisis realizados.

Después reflexioné acerca de los criterios expuestos para transformar los resultados presentados. Sobre esta base, procedí a la reelaboración de la propuesta para presentarla en los próximos talleres. Además, tuve en cuenta la evaluación del proceso y resultado que me permitió comprobar el rigor teórico y práctico de la investigación.

Luego comparé los criterios seleccionados en la realización de los talleres con el objetivo de perfeccionar la argumentación de algunos elementos teóricos que necesitaban de mayor esencialidad antes de la implementación de la metodología.

Realicé 17 talleres, con la participación de los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos, los docentes del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia, los miembros del Proyecto de Investigación Historia para enseñar y aprender y los docentes que imparten la disciplina en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez.

En el Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de Las Tunas efectué cuatro talleres en los que participaron 30 docentes, donde el 60 % cuenta con 20 años de experiencia. De ellos, siete son doctores en Ciencias Pedagógicas, 12 másteres en Ciencias y el resto aspira a alcanzar alguna de estas categorías. Entre los participantes estuvieron seis profesores titulares, doce profesores auxiliares, cinco profesores asistentes y siete instructores.

En el proyecto de investigación desarrollé tres talleres con la participación de 20 docentes: siete doctores en Ciencias Pedagógicas, seis con la categoría académica de Máster en Ciencias y siete licenciados. De ellos, seis profesores titulares, seis profesores auxiliares, tres profesores asistentes y cinco instructores. También realicé cinco talleres en el Centro de Estudios Pedagógicos con la participación de doce doctores en Ciencias Pedagógicas que son profesores titulares de la Universidad.

En la ESBU Wenceslao Rivero Pérez efectué cinco talleres. En ellos participaron los docentes y estudiantes de la carrera Marxismo- Leninismo e Historia vinculados con el equipo investigativo. Estaban sensibilizados con el problema detectado y la búsqueda de sus soluciones, aunque en la mayoría de los casos asumían alternativas prácticas a partir de la labor que realizan.

En los talleres tuve en cuenta las potencialidades científicas de los especialistas en Didáctica de la Historia en la Universidad de Las Tunas, así como la experiencia de una parte de los docentes que formaron parte del equipo investigativo. La opinión crítica y la construcción colectiva posibilitaron que se ofrecieran sugerencias valiosas, tanto teóricas como prácticas para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. A continuación, se presenta una síntesis de los criterios emitidos en los distintos talleres:

Los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos consideraron que era necesario ofrecer más argumentos acerca de la contradicción esencial de la investigación, por su importancia en la elaboración teórica de la concepción didáctica. Insistieron en una mejor delimitación de los indicadores de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, así como en la elaboración teórica de las nuevas relaciones

que se advierten a partir de las funciones que desempeñan los sujetos que enseñan y aprenden. Argumentaron que era necesario develar con mayor claridad el hecho de que la propuesta va dirigida a los docentes y adolescentes. Al respecto, emitieron valoraciones positivas acerca de la utilización del contexto portador de fuentes para desarrollar la creatividad a partir de la interacción con los miembros de la escuela, el grupo, la familia y la comunidad.

Los docentes del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia señalaron la validez teórica y práctica de la propuesta como tema novedoso que favorece la educación histórica; reconocieron como algo positivo la determinación de los indicadores de la creatividad de los docentes y adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia para elevar la calidad del aprendizaje histórico social de los adolescentes; sugirieron una mayor argumentación teórica de las relaciones que se establecen entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, por lo novedoso para la Educación Secundaria Básica: y, además, expresaron lo pertinente que es la introducción de esta investigación en la formación inicial de los docentes de Historia, como parte de su preparación para ejercer en ese nivel educativo.

Los miembros del proyecto de investigación reconocieron la pertinencia y la necesidad social de desarrollar la creatividad de los docentes y adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica para lograr la innovación didáctica del docente y la independencia cognoscitiva y afectiva de los adolescentes; expresaron que la concepción didáctica es adecuada, novedosa y valiosa, aunque que se necesita lograr una adecuada argumentación en las relaciones esenciales de la concepción y la metodología; y consideraron acertada la profundización teórica de los indicadores de la creatividad de los docentes y adolescentes, sin dejar de reconocer el papel de los miembros de la escuela, la familia y la comunidad como actores del proceso en otros contextos de formación.

En los talleres realizados en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez los docentes manifestaron que la concepción es importante porque permite el dominio teórico de un tema necesario; se identificaron con los argumentos

relacionados con la creatividad del docente al impartir la clase de Historia y la necesidad de elevar la motivación de los adolescentes por aprender la historia; sugirieron la necesidad de desarrollar proyectos de aprendizajes vinculados al contexto escolar, familiar y comunitario, pero manifestaron que es insuficiente el apoyo familiar para el desarrollo de estrategias creativas con los adolescentes; recomendaron una mayor precisión de los procedimientos de los docentes para enseñar a aprender a los adolescentes; y analizaron la necesidad de articular los contenidos históricos que están en el contexto de aprendizaje para lograr la motivación de los adolescentes, aunque demostraron la dependencia a los establecidos en el programa.

La triangulación de la información que se obtuvo a través de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva me permitieron sintetizar que existen potencialidades para el desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desde la concepción de la historia social integral; y la concepción didáctica y la metodología son actuales, novedosas y pertinentes, aunque se debe lograr una mejor argumentación de las ideas que explican la formación en la práctica de las cualidades creativas de los docentes y adolescentes, cuando enseñan y aprenden la historia.

Los talleres de opinión crítica y construcción colectiva me permitieron reflexionar acerca de la concepción didáctica y la metodología. La realización de estos talleres en un marco temporal adecuado contribuyó a perfeccionar ambos resultados antes de implementar la metodología.

A continuación, refiero los aspectos trascendentales relacionados con la valoración de la propuesta implementada.

3.2. Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

En este epígrafe refiero la contextualización de la experiencia, así como los resultados de la implementación de la metodología en una Secundaria Básica de Las Tunas. La estrategia metodológica de implementación en la práctica es parte de la investigación-acción-participativa que asumo como enfoque de la pesquisa y sigue la

lógica de las experiencias y vivencias de las acciones de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. También permite la transformación de los mismos en un contexto social determinado.

3.2.1. Contextualización de la experiencia

La experiencia se realizó en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez. En esta institución se han aplicado otras investigaciones doctorales como parte de los proyectos de investigación CLIODIDÁCTICA: la enseñanza de la Historia en la escuela y La educación histórica de niños, adolescentes y jóvenes. Actualmente, en la escuela se introduce esta investigación como resultado del proyecto Historia para enseñar y aprender. Al estar ubicada en el centro de la ciudad recibe una fuerte influencia de las instituciones culturales que se encuentran en el contexto de la comunidad, tales como el Museo Provincial, el Archivo Histórico Provincial, el Memorial Vicente García, la Biblioteca José Martí y la Oficina del Historiador.

Desde el curso escolar 2015-2016 estuve vinculado a la ESBU Wenceslao Rivero Pérez con tareas de la investigación. El consejo de dirección del centro y los docentes se identificaron con el trabajo investigativo, aunque en los momentos iniciales, se manifestó en algunos la tendencia a la inmovilidad al expresar que todo estaba bien. Cuando realicé diversas acciones con la docente que impartió la asignatura Historia de Cuba en el noveno grado y conformé el equipo de investigación, se logró un mayor apoyo que se reflejó en la implementación de la metodología.

Durante el curso escolar 2017-2018 tuve una participación activa en la preparación de la asignatura Historia de Cuba. Esto me facilitó comenzar un trabajo sistemático con el objetivo de asegurar las condiciones previas para la implementación de la metodología. En este proceso observé una mayor sensibilización del equipo investigativo en la realización de los talleres preparatorios.

Antes de la implementación de la metodología tuve que reestructurar el equipo de investigación por las siguientes causas: dos docentes presentaron certificados médicos al avanzar su estado de embarazo y los otros dos causaron baja de la institución. Por tales motivos, el equipo quedó formado por seis docentes y el estudiante

en formación que aplicaba en la escuela su trabajo de diploma.

La asignatura de Historia de Cuba era impartida en los cinco grupos por Yusmelis Méndez García, quien es Licenciada en Marxismo-Leninismo e Historia. A pesar de comenzar su formación inicial en la provincia de Guantánamo, es egresada de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey. Esta docente presentó dificultades para ofrecer el tratamiento didáctico a los contenidos locales desde un enfoque nacional, por lo que fue necesario superar esta barrera a partir de una mayor preparación en el desarrollo de sus funciones.

Para la solución de la problemática tuve en cuenta la experiencia de algunos docentes que han insertado en los contenidos históricos sociales la relación personal, familiar, local, nacional y universal como principio didáctico que se defiende en los proyectos de investigación aplicados en la escuela. Al respecto, reflexioné sobre la necesidad de aprovechar las potencialidades del equipo de investigación en la preparación de la asignatura.

En la implementación de la metodología utilizamos el programa de Historia de Cuba de noveno grado, que consta de unidades que realizan un recorrido por la historia nacional. Inicia por la Comunidad Primitiva y termina con el triunfo y consolidación de la Revolución Cubana. Para ello, consultamos el libro de texto, las fuentes complementarias, así como las orientaciones metodológicas y los resultados de los proyectos de investigación desarrollados en la Universidad de Las Tunas que ofrecen determinadas sugerencias para un desarrollo exitoso de los docentes en el ejercicio de sus funciones.

La metodología alcanzó un mayor nivel de sistematización al finalizar la unidad tres, titulada La República Neocolonial, y durante la unidad cuatro, denominada La República que soñó Martí. La selección de estos contenidos parte del análisis que realizamos acerca de las potencialidades que ofrece el contexto escolar, familiar y comunitario para el desarrollo creativo de los adolescentes al aprender una historia social integral.

La docente del grado expresó su preocupación con las temáticas de la unidad cuatro porque noveno grado culmina sus estudios y se requiere sistematizar los objetivos para el examen final. A partir de sus consideraciones, expresé que la metodología contribuye a una mejor preparación de los adolescentes. Luego

emití mi criterio de selección con los siguientes argumentos: la unidad cuatro tiene potencialidades para el tratamiento didáctico de la historia personal, familiar y comunitaria que, en estrecha relación con los contenidos establecidos en el currículo escolar, permite que los adolescentes comprendan la utilidad personal y social de su aprendizaje.

También hice referencia a la desactualización del texto de la asignatura, carente de los contenidos de los últimos 30 años de periodo revolucionario. Los miembros del equipo de investigación valoraron la necesidad de realizar los debates de contenido con mayor profundidad sobre los temas no abordados en el texto de la asignatura. Por ello, consideraron oportuno ofrecer un apoyo sistemático a la docente para que el proceso se desarrollara con la calidad requerida.

La metodología se implementó durante el curso escolar 2017-2018. La solución del problema fue posible por el papel protagónico de los docentes en la búsqueda de alternativas. Su implicación en la investigación contribuyó a elevar su preparación didáctica que se reflejó en la práctica cotidiana como docentes que desarrollan las cualidades creativas.

3.2.2. Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

En este epígrafe realizo una valoración acerca de los talleres que me permitieron preparar al equipo de investigación para la implementación de la metodología. Abordo los principales criterios de los participantes, así como el despliegue de los procedimientos didácticos por parte de los docentes y adolescentes. Este último elemento me posibilitó actualizar el estado actual de la creatividad de los actores mencionados y comprobar la efectividad de la metodología.

Como expliqué anteriormente, en diferentes momentos del curso escolar aseguré las condiciones previas para la realización de los talleres. Estos contribuyeron a la preparación de los docentes para la implementación de la metodología. Los organicé de la siguiente forma: el primer taller lo relacioné con la orientación preparatoria para

garantizar la modelación del sistema de clases. El segundo taller lo estructuré a partir de la actuación creativa de los docentes y adolescentes al desplegar la metodología, y en el tercero, tuve en cuenta el control de los resultados, actividad de vital importancia para promover la innovación didáctica del docente.

Los talleres asumen el vínculo de la teoría y la práctica. Esto implica que en su realización tuve que explicar el cómo utilizar los procedimientos didácticos para desarrollar la creatividad en el sistema de clases. En correspondencia con el diagnóstico del equipo investigativo abordé las categorías del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Estas acciones las realicé con el objetivo de garantizar una preparación teórica y práctica del docente para establecer la relación entre los procedimientos didácticos con las cualidades creativas que deben desarrollar los docentes y adolescentes.

En los talleres tuve en cuenta la observación participante, el estudio de productos del proceso pedagógico y el registro de los criterios emitidos por los participantes que fueron anotados por un miembro del equipo investigativo. Estos métodos y técnicas investigativas, me permitieron evaluar la asimilación de la metodología por parte de los participantes y analizar los avances alcanzados en la introducción paulatina de la propuesta. En este proceso, reflexioné sobre las valoraciones de los miembros del equipo de investigación, para constatar el grado de aceptación de la metodología. No obstante, el momento decisivo lo constituyó la revisión y asesoramiento para la implementación de la metodología.

En el primer taller, referido a la orientación preparatoria, introduje los procedimientos que permiten la autopreparación y preparación de los docentes. Estos procedimientos se integraron en su desarrollo práctico con los de la modelación del sistema de clases. En su realización distinguí la relación con los indicadores de la creatividad del docente abordados en el resumen de la concepción. Luego expuse las precisiones para evaluar los procedimientos de la metodología en correspondencia con las cualidades creativas de los actores del proceso. Estas acciones las desarrollé en cada una de las etapas y fases de la metodología para facilitar su comprensión y seguir la lógica investigativa (Anexos IX y X).

En la primera fase de la metodología sometí a consideración del equipo investigativo los proyectos de aprendizaje vinculados con el contexto de la escuela, la familia y la comunidad. El tema quedó abierto y le ofrecí un tiempo prudencial para que anotaran las sugerencias necesarias. Las consideraciones fueron presentadas en la siguiente preparación metodológica según el acuerdo tomado por los docentes, quienes plantearon la necesidad de valorar las propuestas con mayor profundidad. Los proyectos de aprendizaje quedaron elaborados de manera definitiva para que los adolescentes realizaran las microinvestigaciones en los espacios áulicos y extradocentes (Anexo XI).

En el primer taller Yusmelis expresó que como no es nativa de la provincia le resulta difícil vincular la historia local con los contenidos nacionales, aunque realiza actividades en los museos que existen en el municipio Las Tunas. También manifestó que los adolescentes trabajan con el libro de texto y no están preparados en diversas fuentes.

Yoan manifestó que, a partir de la explicación de los procedimientos didácticos, logró una mayor comprensión de las actividades elaboradas en su trabajo de diploma, por tanto, sintió mayor seguridad para hacer los ajustes necesarios. Expresó que la creatividad del docente es una actividad bastante complicada, pero que puede alcanzarse con una constante preparación. Además, puntualizó que esta categoría depende del interés que muestren los adolescentes para aprender los contenidos históricos sociales.

Dos de los docentes que imparten la asignatura Historia son estudiantes de la carrera en la modalidad Curso por Encuentro. Manifestaron que la propuesta les resulta interesante ya que la metodología complementa su preparación didáctica. Valoraron la utilidad de los procedimientos para la modelación de su sistema de clases y entendieron que deben profundizar en el trabajo con varias fuentes. Al respecto, Idannis mostró su interés por la propuesta en tanto contribuye al perfeccionamiento del trabajo metodológico. En su intervención expresó la necesidad de que le facilitara los materiales de los proyectos investigativos, así como los fragmentos de los audiovisuales relacionados con los contenidos históricos que fueran de utilidad para la asignatura.

Odanilda, la docente de mayor experiencia, destacó la importancia de seleccionar determinados contenidos históricos que promuevan la sensibilidad de los adolescentes en correspondencia con sus necesidades y potencialidades. También manifestó que la preparación del docente debe ser continua, pues la creatividad se aprecia en la selección de diversos métodos, procedimientos y medios en estrecha relación con las formas de organización y la evaluación.

En el segundo taller abordé lo relacionado con la actuación creativa de los docentes y adolescentes. Para ello, propicié un debate sobre las funciones que desempeñan estos actores del proceso. Traté de promover la motivación de los docentes para que opinaran acerca de la actividad que realizan al ejecutar el sistema de clases. Esto me permitió conocer el tratamiento didáctico que realizan en función de estimular el desarrollo creativo de los adolescentes. En la medida que los docentes expresaron sus criterios, promoví la reflexión sobre los procedimientos didácticos para lograr una mejor comprensión de esta etapa de la metodología. Los principales criterios emitidos se resumen a continuación.

Yusmelis manifestó que la ejecución del proceso resulta más compleja por las insuficiencias que presentan los adolescentes para la asimilación de los conocimientos históricos sociales y que la clase no se imparte de la misma forma en los diferentes grupos de adolescentes. Laritza expresó que los adolescentes en diversas ocasiones no quieren realizar actividades que impliquen un mayor esfuerzo intelectual, pero que el docente debe ser exigente para que ejecuten las tareas con la calidad necesaria. Yoan expresó que, para lograr los objetivos, el docente debe estimular la motivación de los adolescentes al aprender a aprender. Para ello, resulta necesario promover una constante orientación de las tareas de aprendizaje y establecer su relación con el contexto de la escuela, la familia y la comunidad, cuestión que influye en el desempeño creativo de los adolescentes.

Odanilda e Idannis insistieron en la maestría pedagógica del docente para dirigir el proceso con independencia y creatividad. En este sentido, manifestaron la necesidad de contextualizar las tareas didácticas a la situación real de los adolescentes para cumplir con los objetivos que se persiguen. Al respecto, consideré oportuno señalar

que la ejecución debe realizarse en el tiempo de duración de las clases, reiteré la importancia del cumplimiento de los objetivos formativos, pero insistí que su sistematización debe complementarse con las tareas que se realizan fuera del contexto áulico.

Para facilitar la comprensión de los talleres realicé diversas acciones de conjunto con el equipo investigativo. En este proceso, revisamos un sistema de clases de la docente que imparte Historia de Cuba en noveno grado, realizamos precisiones y algunos cambios para luego observar cómo la docente era capaz de desplegar la ejecución de su clase. Esta actividad propició la valoración de los docentes y los participantes sobre los resultados alcanzados al modelar, ejecutar y controlar el sistema de clases.

El tercer taller estuvo relacionado con el control de los resultados docentes. Como se puede apreciar, la dinámica entre las etapas y fases de la metodología muestra una interrelación dialéctica donde se integran las funciones de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

La preparación para la introducción gradual de la metodología y la participación de los miembros del equipo investigativo contribuyeron a la comprensión de los procedimientos didácticos, aunque reconozco que la segunda y tercera etapa de la metodología resultaron las más complejas para los docentes implicados en la investigación.

En este taller Yusmelis expresó que el control le resulta complejo por la cantidad de adolescentes y grupos donde imparte la docencia. Idannis agregó que esta es una actividad necesaria, aunque en ocasiones no se le presta la debida atención y Odanilda manifestó que esta actividad se realiza durante todo el proceso, pero el docente debe percatarse de qué hace y cómo lo realiza. Estos elementos se logran cuando el docente desarrolla su experiencia y tiene claridad de lo que aprenden sus adolescentes.

La participación de todos los miembros del equipo de investigación no siempre fue posible en la implementación de la metodología debido a que el perfeccionamiento de la asignatura Historia comenzó por el séptimo grado y la dirección de la escuela priorizó a los docentes de mayor experiencia para la aplicación del experimento. Los

miembros del equipo investigativo en determinadas ocasiones no coincidieron, pues el horario donde se ubicó la asignatura Historia de Cuba no facilitó su participación. No resultó posible realizar variaciones en el horario porque la docente que imparte la asignatura trabajaba con los cinco grupos de noveno grado. Sin embargo, el jefe de grado nos ofreció turnos de clases adicionales para dar seguimiento a las microinvestigaciones de los adolescentes.

Valoración de la implementación de la metodología desplegada por docentes y adolescentes

Después de los talleres con el equipo investigativo procedí a la implementación de la metodología. En este momento desempeñaron un papel esencial la docente Yusmelis Méndez García y Yoan Tamayo Sánchez, este último estudiante de quinto año académico de la carrera Marxismo-Leninismo e Historia. No obstante, se reconoció el papel de otros docentes que estuvieron vinculados con la metodología.

En la preparación didáctica del equipo investigativo tuve en cuenta los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de los principales fundamentos de la Didáctica de la Historia Social Integral que asumí en el desarrollo de la investigación. Esta preparación resultó necesaria ya que el claustro con mayor experiencia se modificó por diversas razones y este elemento influyó en el desempeño de los docentes. Al abordar los procedimientos didácticos de la primera etapa, expliqué el papel del docente en el proceso de derivación, determinación y formulación de los objetivos formativos, el contenido histórico a trabajar, así como la metodología y la evaluación.

Al tener en cuenta lo expresado en el programa de Historia de Cuba, sus orientaciones metodológicas y los resultados investigativos relacionados con la enseñanza de la Historia, promoví un debate del contenido histórico en sistematización. Para ello, organicé los contenidos de la historia local seleccionados y secuenciados en un material realizado por los proyectos de investigación de la Universidad de Las Tunas. Tuve que acudir a este recurso debido a las limitaciones que aprecié en la docente que implementaba la propuesta, pero en la práctica demostré cómo dar tratamiento a la historia personal, familiar, local, nacional, americana y universal.

En correspondencia con los objetivos formativos efectuamos un amplio debate sobre las potencialidades del contenido histórico en sistematización. Este análisis propició nuevas miradas relacionadas con los contenidos del currículo en correspondencia con las características de los adolescentes. A continuación, expongo algunos de los elementos más importantes que constituyeron objeto de discusión y debate según los contenidos abordados en el programa de Historia de Cuba.

Con anterioridad orienté al equipo de investigación la consulta de determinadas fuentes y promoví que los docentes seleccionaran otras que resultaran apropiadas para el trabajo con los adolescentes. Insistí que esta preparación no podía efectuarse al nivel del texto de la asignatura, sino con mayor profundidad, pues la cultura histórica que alcanzan los docentes es la base para lograr la emotividad en sus clases. Consideré que una elevada preparación permite integrar determinados contenidos para desarrollar una mejor modelación y ejecución del sistema de clases, pero también contribuye a dar respuestas necesarias a las dudas que presentan los adolescentes.

Al abordar los principales contenidos históricos sociales, los miembros del equipo investigativo lograron la utilización de las fuentes de la escuela, la familia y la comunidad. Pude apreciar que los análisis no solo se centraban en los principales hechos, procesos y personalidades, sino también en el papel de las mujeres, los oficios y las profesiones, lo que permitió la contextualización de la situación existente en el país en las etapas históricas seleccionadas.

En la temática relacionada con el Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes los docentes abordaron el papel desempeñado por Juan Manuel Amejjeiras Delgado en el Moncada, la participación de un grupo de tuneros que estuvieron en el Asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, y el apoyo brindado por la familia de Encarnita Lores en el poblado de Omaja a los revolucionarios que sobrevivieron luego de la acción realizada.

Yusmelis expresó que era necesario seleccionar fragmentos del poema ¡Ya estamos en combate!; Idannis se

refirió a la importancia de los testimonios que ofrece la madre de Abel Santamaría, y Odanilda, a la distribución de la Historia me Absolverá en el territorio, así como el apoyo del pueblo a la lucha clandestina. Este debate me permitió profundizar en la participación de Hubert de Blanck Ortega en el desembarco del Corynthia. Expresé que este chaparrero también fue combatiente de la Segunda Guerra Mundial y formó parte de los expedicionarios que desembarcaron en Okinawa, Japón. Este último elemento no es del conocimiento de muchos docentes y contribuyó a que los mismos comprendieran la necesidad de realizar una adecuada selección y secuenciación del contenido histórico en sistematización para promover la motivación de los adolescentes.

También se realizaron valoraciones sobre la situación existente en el país, la clandestinidad, la lucha en las montañas, así como la labor desempeñada por las mujeres en ese contexto. En este aspecto se distinguió la participación de las Marianas en las acciones desarrolladas en el norte de la provincia como parte de la Columna IV Simón Bolívar. Al respecto, insistí en la vida familiar y comunitaria para resaltar el papel de los hombres y mujeres en la vida social cotidiana.

En la memoria escrita acentúo el contenido histórico en sistematización y expongo algunos ejemplos realizados, pero también se valoró la metodología a utilizar para estimular la creatividad de los adolescentes y la importancia de la evaluación durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

De manera análoga realizamos el debate de otros contenidos históricos durante la implementación de la metodología, aunque valoré que los docentes involucrados en la aplicación del perfeccionamiento dedicaran más tiempo a su preparación. La profundización en los contenidos históricos demostró la necesidad de utilizar variadas fuentes en la preparación de la asignatura y la importancia de los procedimientos didácticos de la metodología para promover el desarrollo creativo de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.

Para lograr estas aspiraciones resultó necesario demostrar la aplicación de los procedimientos en la modelación

del sistema de clases. Por ello contribuí a la elaboración de determinadas tareas didácticas de conjunto con la docente. Luego revisé su preparación para continuar un trabajo sistemático en la modelación del sistema de clases. En varias ocasiones me apoyé en la revisión efectuada por Idannis, quien se desempeña como tutora de la enseñanza de la Historia, así como en las sugerencias ofrecidas por docentes de experiencia que integran el equipo investigativo.

En la revisión de los primeros sistemas de clases la docente derivó, determinó y formuló objetivos con una aproximación formativa, aunque faltó claridad en su redacción. En la selección y secuenciación del contenido histórico en sistematización pude comprobar avances significativos, aunque faltaba mayor tratamiento a la historia familiar y comunitaria. Además, resultó insuficiente el control de lo modelado por parte de la docente.

Para erradicar estas insuficiencias fue decisiva la contribución de los docentes de mayor experiencia, quienes en determinadas ocasiones le demostraron a la docente cómo mejorar la modelación de su clase. Le llevaron determinados ejemplos de las tareas tipos elaboradas por los proyectos de investigación y cómo debían ser utilizados en la elaboración de las tareas didácticas.

La metodología utilizada se sistematizó hasta lograr altos niveles. En los primeros momentos apreciamos que las tareas de aprendizaje expresadas en los proyectos no se lograban articular de manera coherente en el sistema de clases. En este sentido, demostramos cómo elaborar las tareas didácticas, y de manera paulatina, la docente superó las barreras presentadas. También consideramos que anticipaba las formas evaluativas sin considerar las necesidades y potencialidades de los adolescentes. Este último elemento influyó en la atención a las diferencias individuales de los adolescentes. En la valoración de la modelación estimulé a la docente para que ofreciera sus propios criterios y luego procedí a escuchar al equipo de investigación.

Durante dos meses, en el seguimiento a la preparación de los sistemas de clases, pude comprobar el cumplimiento de los procedimientos didácticos en correspondencia con la primera etapa de la metodología. De manera general, aprecié la elaboración de los objetivos formativos, el tratamiento didáctico en la selección y

secuenciación del contenido histórico en sistematización, el empleo de una metodología variada que permitió realizar diversas tareas didácticas, así como la anticipación de la evaluación en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los adolescentes. A pesar de los esfuerzos realizados, a la docente le faltó mayor autorreflexión de la actividad realizada.

Al valorar los procedimientos didácticos empleados por la docente apreciamos en ella un nivel alto como resultado de su transformación creativa, pero es necesario aclarar que una buena modelación no es suficiente para estimular la creatividad de los adolescentes si no está acompañada de una adecuada ejecución y valoración del sistema de clases. Por tal motivo, la modelación fue llevada a la práctica por la docente para que fuera valorada por ella y el equipo investigativo. Se trata de un proceso integrador que requiere de una explicación lógica de cada una de sus partes. A continuación, refiero lo relacionado con la segunda etapa de la metodología.

Antes de comenzar la sistematización de la metodología realicé una clase de control (Anexo XII) con el objetivo de que la docente se sintiera con más seguridad al impartir el sistema de clases y para comprobar la actuación de los adolescentes. Luego procedimos a la segunda etapa de la metodología. En esta analizo primero la ejecución del docente y luego las funciones de los adolescentes. Las valoraciones emitidas anteriormente sobre la primera etapa de la metodología y el análisis de las demás etapas están sintetizadas a partir de la escala valorativa relacionada con los procedimientos didácticos y con las cualidades creativas (Anexos XIII y XIV).

En la ejecución, la docente presentó ciertas dificultades para mantener la motivación y la orientación en determinados momentos. En el despliegue de las tareas didácticas no aprovechó todas las potencialidades de las fuentes para entrenar a los adolescentes. Utilizó diversas formas evaluativas, pero priorizó a los adolescentes aventajados. Además, orientó las tareas fuera del contexto docente sin explicar su estructura y complejidad. En la valoración de los resultados no consideró todos los elementos de su actividad como docente y prestó mayor atención al desempeño de los adolescentes. En este proceso facilitamos que la docente se percatara de las

dificultades presentadas y desarrollamos diversas acciones para promover cambios significativos en ella.

Al aplicar la metodología de manera sistemática, la propia docente pudo apreciar las transformaciones en su maestría pedagógica. Al ejecutar nuevos sistemas de clases logró una mayor motivación y orientación de los adolescentes para cumplir las metas de aprendizaje. Desarrolló el tratamiento diferenciado con los adolescentes en correspondencia con el diagnóstico pedagógico integral, pero todavía con limitaciones para fomentar el aprendizaje grupal desde las tareas didácticas.

El elemento más afectado resultó ser el entrenamiento de los adolescentes que presentaban un alto nivel de creatividad para que contribuyeran a la preparación de los demás y, sobre todo, para que fuesen líderes en la realización de las tareas de aprendizaje al distribuir y asesorar el trabajo en equipo. Al respecto, la docente realizó diversas acciones para perfeccionar su labor y se lograron avances discretos, pero la realidad evidenció que los docentes de Historia están mejor preparados para atender las diferencias individuales que grupales.

La docente alcanzó un mayor nivel de desarrollo en la autorreflexión de sus resultados y en la valoración que realiza de la actividad desplegada por los adolescentes, aunque este proceso necesita continuar su sistematización para lograr estabilidad en el desarrollo de sus funciones.

También considero oportuno señalar que la docente contribuyó con el estudiante de la carrera en la implementación de las actividades de su trabajo de diploma, las cuales fueron insertadas en los proyectos de aprendizaje. Estas se realizaron cuando se mostró un mayor dominio de la metodología y en la medida que las microinvestigaciones se desarrollaban en el contexto escolar, familiar y comunitario.

Luego de las valoraciones emitidas por la docente y el equipo investigativo, llegamos al consenso de evaluar esta fase de la metodología en un nivel alto; no obstante, considero que algunos procedimientos deben recibir una mejor atención por parte de la docente para perfeccionar su formación profesional. A continuación, valoro la actividad desplegada por los sujetos de aprendizaje.

Al principio algunos adolescentes no mostraron mucho interés por los proyectos de aprendizaje, pues esto

implicaba un nuevo esfuerzo relacionado con la asignatura. Otros sintieron curiosidad, pero cuando avanzaban en las tareas, mostraron cierto alejamiento y necesitaron de mayor orientación y control para obtener resultados que contribuyeran al aprendizaje en el desarrollo de las clases. El resto mostró una motivación constante por descubrir algunos elementos históricos que para ellos implicaba novedad.

Los adolescentes estaban acostumbrados a localizar la información en el libro de texto sin que esta tarea requiriera de un mayor esfuerzo intelectual. En la mayoría de los casos, se realizaba mediante la elaboración conjunta entre la docente y los adolescentes. Este método predomina en la enseñanza y el aprendizaje de Historia en la Educación Secundaria Básica y se reconoce dentro del sistema de métodos del nuevo perfeccionamiento.

Además de lo anterior, un gran número de adolescentes pasaba por alto la familiarización con el texto sin realizar una lectura que le permitiera identificar la información necesaria. Esta preocupación motivó la necesidad de atender las diferencias individuales y ofrecer un mayor seguimiento a las tareas de los proyectos de aprendizaje para lograr su inserción en el desarrollo de las clases.

En la medida en que sistematizamos la metodología, los adolescentes lograron localizar información en varias fuentes, comprendieron la necesidad de realizar una lectura de familiarización con las fuentes para determinar sus ideas esenciales, pero a pesar de los esfuerzos, existían adolescentes con dificultades en la comprensión lectora y con insuficiencias en el dominio de los conocimientos precedentes.

Se familiarizaron y distinguieron la información en una fuente para pasar a otras de mayor complejidad en correspondencia con las diferencias individuales. Esto les permitió localizar información histórica en el libro de texto, en las bibliografías complementarias, en la revista Zunzún, en los documentales, las películas y los testimonios relacionados con la historia de la escuela, la familia y la comunidad, entre otras. La localización de la información histórica social en una variedad de fuentes estimuló el desarrollo de sus cualidades creativas.

Al procesar la información, los adolescentes utilizaban una forma esquemática de sintetizarla. En la medida que

se aumentó la complejidad de las fuentes, presentaron mayores dificultades para sintetizar lo esencial, sin repetir las ideas y seguir un orden lógico. Estas insuficiencias implicaron un trabajo sistemático para evitar los esquemas y entrenar a los adolescentes en correspondencia con sus estilos de aprendizaje.

La formación y desarrollo de las habilidades del trabajo con las fuentes permitió que los adolescentes realizaran su actividad creativa en un tiempo adecuado y utilizaran diversas formas de sintetizar la información. Procesaron mejor las ideas esenciales a partir de la lógica de los contenidos históricos sociales y en correspondencia con los diversos códigos de las fuentes utilizadas. La socialización y la evaluación de diversas fuentes permitieron que los adolescentes se entrenaran con su utilización. Esto implicó la integración de las cualidades creativas de los adolescentes como reflejo de una mayor independencia en la realización de las tareas de aprendizaje.

En la comunicación de la información apreciamos que no siempre se respetaba un orden lógico en la exposición de los contenidos. Nos percatamos que cuando la docente promovió la utilización de diversas formas evaluativas, algunos adolescentes mostraban inseguridad en sus respuestas a pesar de tener elaboradas las tareas de aprendizaje, y otros no sentían la necesidad de comunicar oralmente la información histórica social. Todavía el aprendizaje no constituía para ellos una necesidad personal y social. Además, no eran receptivos con las sugerencias emitidas por los demás miembros del grupo.

Luego de sistematizar los procedimientos didácticos, los adolescentes lograron una mayor comunicación de la información a partir de la lógica de los contenidos históricos sociales. Las informaciones localizadas y procesadas se integraron en las respuestas de los adolescentes al comprender su mundo más cercano. Se alejaron de una historia acabada, reconstruyeron parte de su historia personal y familiar, pero también emitieron sus criterios sobre las posiciones asumidas por la familia en distintos momentos históricos.

En la implementación de la metodología se logró una mayor exposición del contenido histórico social. Para ello, los adolescentes integraron las cualidades creativas que desarrollaron en el ejercicio de sus funciones. Perfeccionaron las ideas y mantuvieron una mejor actitud hacia el criterio de los demás, aunque todavía existen

algunas insuficiencias. Este aspecto resultó ser el más complejo, ya que los adolescentes se encuentran en una etapa difícil del desarrollo social que necesita de una constante labor educativa. A pesar de esto, se establecieron mejores relaciones sociales que posibilitaron la solución de diversos conflictos y la necesidad de mantener una cultura de paz.

Las microinvestigaciones realizadas demostraron lo necesario de estudiar la historia personal, familiar y comunitaria para aprender de manera creativa la historia nacional, pero también resaltaron la necesidad de que, si los docentes no se sensibilizan con estos contenidos, los adolescentes no lograrán altos niveles de independencia cognoscitiva y afectiva.

Como parte de las microinvestigaciones abordé los elementos esenciales que contribuyeron a la localización, el procesamiento y la comunicación de la información. Los adolescentes utilizaron diversas fuentes en el contexto áulico y extradocente que permitieron alcanzar un mayor protagonismo en el desarrollo de las clases. Esto facilitó el trabajo sistemático y la gradación paulatina de las fuentes en la medida que los adolescentes se sentían partícipes de su aprendizaje. Por tanto, los proyectos de aprendizaje facilitaron elevar la calidad de las clases, aunque no constituyen el único método ni la única forma de organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Desde el proyecto Historiar en la escuela, los adolescentes investigaron los antecedentes de la institución antes de ser una Secundaria Básica y de las personas de la localidad que estudiaron o trabajaron en el centro en distintas épocas. Esta información se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a los antiguos alumnos del colegio El Verbo Encarnado, las personas y documentos de la época, lo que favoreció el trabajo con diversas fuentes históricas y del conocimiento histórico. La realización de estas actividades les permitió sentirse identificados con la escuela, pues comprendieron que su historia personal, la de los miembros de la familia y la comunidad, han dejado huellas en el centro escolar.

La historia de la escuela resultó ser un contenido significativo para comprender la situación de la educación

cubana en aquella época. Esta información contribuyó a que los adolescentes entendieran la importancia histórica de la Historia me Absolverá, para lo cual utilizaron otras fuentes que permitieron la sistematización de estos contenidos históricos. Los adolescentes fueron capaces de realizar diversas tareas de aprendizaje donde relacionaron la situación del país reflejada en este documento con el contexto familiar y comunitario.

Para comparar los diferentes testimonios, algunos adolescentes entrevistaron a la doctora Aleida Best Rivero, quien expuso las razones por las cuales un grupo de jóvenes de procedencia humilde y de color no podían estudiar en ese centro educativo. Esta entrevista motivó a los adolescentes al permitirles valorar otros temas de interés como la racialidad. A partir de este aspecto reconocieron las veces que ellos actuaban de forma jocosa con algunos compañeros por el color de su piel, pero en sentido general, emitieron sus criterios sobre ese trato inhumano, entendieron que estas actitudes no son correctas y recordaron el texto martiano Mi raza.

En las entrevistas, los antiguos alumnos del colegio hicieron referencia a la fundación de la escuela, a las principales características de los docentes con una formación religiosa y a la calidad de la enseñanza. Algunos plantearon que no siempre los métodos eran los más pedagógicos, pero que sí aprendían lo necesario. Sus recuerdos constituyeron elementos esenciales para la reconstrucción histórica de las peculiaridades de la educación en Las Tunas.

Para profundizar en la historia de la escuela, las acciones desarrolladas en el proyecto se extendieron a los contenidos del periodo revolucionario. En estas microinvestigaciones los adolescentes conocieron que una de sus antiguas alumnas llegó a dirigir el centro escolar, así como los elementos relacionados con la historia escolar de algunos de sus familiares. Además de lo anterior, entrevistaron a docentes destacados del centro para conocer los elementos históricos relacionados con su labor educativa.

En el proyecto número dos, Me cuenta mi familia, se profundizó en las tradiciones familiares para comprender el papel de la familia en la historia. Este proyecto favoreció el trabajo con las fuentes familiares y los adolescentes aprendieron sobre las costumbres y tradiciones de una época determinada. También lograron comprender la

situación del país, de la familia y la comunidad y profundizaron en las contradicciones históricas relacionadas con estos contenidos. Los adolescentes fueron capaces de valorar las huellas de los principales hechos históricos en la interacción con los miembros de la familia.

Como parte de estas experiencias, Lauren manifestó haber nacido en Escocia y que sus abuelos paternos tenían costumbres distintas. Presentó dificultades en ciertos elementos de la cronología familiar, pero se refirió a las diversas costumbres del país donde nació, aunque se considera cubana. También expresó que su familia cuenta múltiples historias del pasado, vinculadas a los castillos escoceses y las descendencias particulares de cada familia. Estos son los principales elementos que recuerda, pues vino a vivir a Cuba desde muy pequeña.

En los intercambios que sostuve en el horario de receso, se acercó un adolescente que no formaba parte del grupo donde se aplicó la metodología y se refirió a su estancia escolar en Brasil, pues su padre ejerció como médico en ese país durante tres años. Comentó sobre las diferencias educativas y del idioma, la forma que tiene esa escuela, el uniforme que utilizaba y los aspectos relacionados con la disciplina escolar.

Como parte de la historia familiar, Rachel comentó que su abuela, a pesar de no participar en la Campaña de Alfabetización, enseñó a leer y a escribir a su abuelo cuando se casaron. También expresó que Nelson, su tío, cumplió misión en Angola y participó como docente durante la lucha del pueblo angolano. Yoan, el estudiante en formación, manifestó que en la escuela donde realizó parte de su práctica laboral, trabajó con este docente quien todavía imparte clases y es un ejemplo en el colectivo pedagógico. Estas microinvestigaciones posibilitaron que los adolescentes integran y comunicaran la información en el desarrollo de las clases impartidas.

El debate realizado favoreció que Gabriela, quien presenta timidez para comunicarse, manifestara que su mamá cumplió misión internacionalista en Venezuela y se encontraba en ese momento en Timor del Este. Expresó que las misiones no son como antes, pero que las personas asumen determinados riesgos en un país extraño y están alejadas de su familia por un tiempo. La adolescente puntualizó que extraña mucho a su mamá, pero comprende el significado de la actividad que realiza tanto para el país como para mejorar la situación de la

familia. Desde esta mirada insistí en la necesidad de que los adolescentes comprendieran que ellos también forman parte de la historia.

Los contenidos de la historia personal y familiar promovieron temas como la historia de las mujeres, el hombre común, la marginalidad y la cultura de paz. Esto favoreció el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y los valores al investigar una historia sin espacios acabados donde los adolescentes se desempeñaron como protagonistas. Estas nuevas miradas del contenido histórico en sistematización también fueron abordadas desde la historia comunitaria.

En el proyecto número tres, denominado Valores comunitarios, los adolescentes ejercieron un papel protagónico en la selección de personas comunes que tienen méritos destacados en sectores como salud, educación, deporte y cultura, lo que permitió potenciar el desarrollo de valores en la comunidad. En la medida que las tareas de aprendizaje se insertaron en el desarrollo de las clases se logró una mayor motivación de los adolescentes para aprender a aprender una historia social integral.

De manera general, los proyectos estimularon un aprendizaje vivencial y contextualizado. Los adolescentes identificaron los objetos históricos relacionados con la historia que se refleja en el contexto de aprendizaje, para lo cual debieron investigar en el seno familiar, en la escuela, en los museos de la localidad, la Oficina del Historiador y la Plaza de la Revolución. Las tareas de aprendizaje de cada uno de los proyectos se interrelacionaron en la práctica y favorecieron el papel protagónico de los adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En los momentos iniciales de la implementación de la propuesta, solo cuatro adolescentes, que representan el 11.42 %, se ubicaban en un nivel alto al localizar, procesar y comunicar la información histórica social. En el nivel medio estaban 10 adolescentes para un 28.57 % y el resto estaba en un nivel bajo. Luego del entrenamiento y sistematización de la metodología comprobamos que 15 adolescentes lograron alcanzar un nivel alto para un 42.85 %, 11 adolescentes, que representan el 34.28 %, se ubicaron en un nivel medio y el resto, a pesar del

tratamiento individualizado, continuó en un nivel bajo, aunque se muestran ciertos avances cualitativos en el desarrollo de las tareas de aprendizaje.

También procedimos a la aplicación de la prueba pedagógica final para comprobar los avances obtenidos durante la implementación de la propuesta. De los 35 adolescentes seleccionados, que constituyen el 100 % de la muestra, 16 se ubican en un nivel alto, para un 45.71 %, mientras 11, que representan el 34.28 %, se encuentran en un nivel medio. El resto continúa con dificultades en la asimilación de los contenidos históricos sociales. Todavía quedan insuficiencias que necesitan de un trabajo sistemático para atender las diferencias individuales de los adolescentes (Anexo XV).

La revisión de libretas nos demostró que los adolescentes realizaron las tareas de aprendizaje relacionadas con la historia personal, familiar y local en relación con la historia nacional, aunque se debe insistir en un grupo de adolescentes que continúan ubicados en un nivel bajo de desarrollo creativo. Además, utilizaron variadas formas de procesar y comunicar la información histórica social. Las notas de clase son el reflejo de la independencia en la realización de las tareas de aprendizaje. Sin embargo, se debe continuar el trabajo sistemático para que, al atender las diferencias individuales, se logre mayor profundidad en la reelaboración de las respuestas, con mayor énfasis en los adolescentes que se encuentran en un nivel bajo (Anexo XVI).

Si antes me he referido a las valoraciones realizadas por la docente y los miembros del equipo de investigación en cada una de las etapas y fases, ahora ofrezco algunas consideraciones generales sobre la tercera etapa de la metodología. Este proceso también resultó complejo para la docente ya que requirió de un entrenamiento constante para realizar una valoración acertada y consciente. Por tanto, necesitó de la atención individualizada para superar algunas de las barreras presentadas.

Al aplicar la metodología direccioné acciones para que la docente promoviera su autorreflexión sobre la actividad que realizaba. Esto implicó que dedicara tiempo para promover su reflexión sobre la modelación, la ejecución y el control del sistema de clases. En las primeras valoraciones, la docente expresó que en la práctica lo que se

necesitaba saber era cómo se comportaban los niveles de asimilación de los adolescentes y manifestó que debía continuar el trabajo sistemático con los adolescentes que se ubicaban en el segundo y primer nivel de asimilación al incrementarse las fuentes relacionadas con el contexto escolar, familiar y comunitario.

Las primeras valoraciones de los resultados fueron insuficientes. La docente, aunque reelaboraba algunos elementos del sistema de clases, no realizó una autorreflexión consciente y profunda de los aspectos a considerar al modelar y ejecutar, cuestión que limitó el análisis de las variaciones realizadas en el sistema de clases. Su valoración se centró en la actividad de los adolescentes sin evaluar con profundidad las respuestas emitidas. Al llegar a un consenso con los miembros del equipo de investigación sobre el cumplimiento de los procedimientos didácticos, la docente se ubicó en un nivel bajo.

En un segundo momento la docente superó algunas de las insuficiencias presentadas. Logró un nivel alto en la modelación, pero le faltó evaluar con mayor profundidad estos resultados. Al respecto, la docente debe autorreflexionar con mayor esencialidad acerca de las variaciones realizadas entre lo modelado y lo ejecutado, así como en la calidad de las respuestas de los adolescentes que presentan mayores dificultades.

El control de los resultados constituye la etapa de la metodología donde la docente presentó las mayores dificultades. Este proceso se desarrolla en el mismo momento de la interacción de los actores y no siempre se hacen las pequeñas anotaciones que permitan el seguimiento del diagnóstico pedagógico integral. Además, la docente imparte las clases en los cinco grupos de noveno grado por lo que este trabajo le resulta complejo. Para valorar la tercera etapa de la metodología, llegamos al consenso de que, a pesar de existir cambios significativos, la docente se encontraba en un nivel medio, pues debía continuar la sistematización al realizar el control de los resultados ya que, como proceso reflexivo, necesita de mucha práctica y experiencia en los docentes de Historia.

El despliegue de la metodología nos demostró que no se puede aspirar a alcanzar cambios significativos de un día para otro. Esta labor necesita de perseverancia por parte de los docentes. No se trata de improvisar, sino de

tener capacidad de respuesta para enfrentar los problemas y ofrecer las soluciones inmediatas que demandan de un docente creativo.

A partir de mi experiencia como docente de Historia en diferentes niveles educativos, puedo afirmar que cuando los adolescentes no están entrenados para aprender a aprender, no responderán a las exigencias desarrolladoras en el momento que el docente intenta obtener resultados satisfactorios durante las clases visitadas. Por tanto, sugiero que la metodología para el desarrollo creativo de los actores del proceso debe ser más sistemática al ser desplegada por los docentes y los adolescentes, pero también debe involucrar más a la familia y la comunidad.

3.3. Impactos de la investigación

Durante la pesquisa logré que Yoan Tamayo Sánchez me acompañara en las investigaciones teóricas y prácticas sobre el desarrollo de la creatividad. En sus avances logró la participación en eventos y realizó publicaciones indexadas antes de defender el trabajo de diploma. Estas acciones contribuyeron a elevar la calidad y rigor de su investigación y a demostrar la efectividad de esta propuesta que desarrollé de conjunto con el equipo investigativo.

Durante los tres primeros años de la investigación logré insertar a la estudiante de la carrera Marxismo-Leninismo e Historia, Adalennys Castillo Delgado, quien defendió su trabajo de curso sobre esta temática. Su investigación la desarrolló en el municipio Jesús Menéndez y sus resultados fueron socializados en dos eventos nacionales con buenos resultados que influyeron en su desarrollo investigativo y en su práctica laboral al impartir la Historia en la Educación Secundaria Básica.

En este proceso dirigí dos trabajos de curso relacionados con la creatividad de los escolares en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Primaria, donde insistí en la necesidad de promover las microinvestigaciones históricas para estimular las peculiaridades creativas en correspondencia con las exigencias de este nivel educativo. En la actualidad continúo con la preparación de estos estudiantes para

que defiendan su investigación como ejercicio para la culminación de sus estudios.

Por otra parte, logré introducir los resultados de la investigación en el programa de Didáctica de la Historia de Cuba que impartí en las carreras Educación Primaria, Especial y Logopedia para incidir en la formación inicial de estos estudiantes, quienes, desde su perfil, reciben la preparación didáctica para impartir la asignatura en este nivel educativo. Esta experiencia me confirmó la efectividad de la propuesta al lograr una preparación teórica y práctica en los estudiantes en formación inicial, pues al realizar acciones didácticas reflejaron su creatividad. Estos resultados me confirmaron la necesidad de desarrollar la creatividad en la formación permanente para propiciar nuevas transformaciones en docentes y adolescentes.

Además, tuve la oportunidad de compartir la docencia con el tutor principal de mi investigación. Este entrenamiento me permitió implementar diversas acciones en la Didáctica de las Ciencias Sociales I para desarrollar la creatividad de los estudiantes del curso diurno que se encuentran en el tercer año de la carrera Marxismo-Leninismo e Historia. Dentro de las principales acciones estos estudiantes realizaron trabajos investigativos relacionados con los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y las peculiaridades de la creatividad. También modelaron clases en correspondencia con los procedimientos didácticos para desarrollar la creatividad, cuyos resultados fueron expuestos en el festival de clases que organizó la Universidad de Las Tunas.

Al aplicar la metodología, enfatice en la modelación de las clases, con acciones diferenciadas para los estudiantes que participaron en la tarea Educando por Amor durante todo el curso escolar, así como en el momento en que el grupo realizó la práctica laboral. No obstante, considero que a esta tarea se le debe dar seguimiento por parte de los docentes que imparten la Didáctica de las Ciencias Sociales II y III para promover la preparación didáctica integral de los estudiantes.

En el curso por encuentros aproveché la experiencia de los estudiantes que son docentes en la Educación Secundaria Básica y Preuniversitaria. Dos de ellos desempeñaban funciones metodológicas: Rafael era jefe de

Departamento en el centro mixto Simón Bolívar, mientras Yoel se desempeñó como jefe de grado en la Secundaria Básica El Cucalambé. Esta peculiaridad implicó un trabajo sistemático y diferenciado para que se apropiaran de los elementos teóricos y prácticos y fueran capaces de transmitir estas experiencias en su colectivo pedagógico. Los demás estudiantes se insertaron en las acciones que implican el desarrollo creativo del docente en el ejercicio de sus funciones.

Publiqué siete artículos y participé en varios eventos que me permitieron intercambiar con diversos especialistas acerca de los principales resultados de la propuesta, y a la vez, tuve en cuenta sus criterios para perfeccionar esta memoria escrita.

Culmina el impacto de la investigación con el postgrado que impartí a los docentes de Historia que pertenecen a la Educación Secundaria Básica, pero considero que se debe sistematizar para implicar a los docentes de Historia y a los metodólogos responsabilizados con esta materia en los diferentes niveles educativos. La intención está dada en la necesidad de desarrollar la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia para cumplir con las exigencias sociales de la educación cubana.

En este sentido pude apreciar que cuando se ofrece tratamiento didáctico a la creatividad como cualidad de los actores del proceso ocurren cambios significativos en condiciones desarrolladoras. Para lograr una mayor satisfacción, considero necesario que la propuesta sea generalizada como parte de los cambios que se operan en el tercer perfeccionamiento. Sobre esta base, la dirección del Departamento Marxismo-Leninismo e Historia realizó una proyección de un nuevo postgrado relacionado con la creatividad para el próximo curso escolar, dirigido a los docentes de Historia de la Educación Secundaria Básica y Preuniversitaria.

Conclusiones del capítulo

Para la búsqueda de consenso sobre la concepción y la metodología elaborada, se realizaron talleres de opinión crítica y construcción colectiva con docentes del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de Las Tunas, miembros del proyecto de investigación, doctores del Centro de Estudios

Pedagógicos, y con los docentes de Historia de la ESBU Wenceslao Rivero Pérez, quienes con sus opiniones enriquecieron ambos resultados científicos y posibilitaron su perfeccionamiento, pues reconocieron el valor que tiene, para elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, contar con una propuesta teórica y práctica que esclarece cómo desarrollar la creatividad de los actores del proceso antes mencionado.

La implementación de la metodología, para el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez, se realizó a partir de la investigación-acción-participativa, que facilitó la implicación de un equipo investigativo integrado en su mayoría por los docentes de la escuela, para percibir los cambios en un grupo de adolescentes y la docente de Historia, pero, a la vez, promover la transformación de todos. Se aprecia la apropiación paulatina tanto en la docente como en los adolescentes de procedimientos que favorecen las cualidades creativas y apuntan a un incremento de la innovación didáctica en el docente y la independencia cognoscitiva y afectiva de los adolescentes.

CONCLUSIONES GENERALES

Si bien al concluir cada capítulo se hacen conclusiones parciales, en este momento de la investigación se ofrecen las siguientes consideraciones a modo de conclusiones generales.

El estudio histórico tendencial del desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica devela un crecimiento conceptual y práctico sobre esta categoría, que se aprecia al transitar de manera general de un proceso de enseñanza aprendizaje con predominio del papel del docente en detrimento del adolescente, con contenidos sobre todo político, militar y diplomático, una metodología con tendencia a la reproducción de lo aprendido, signada por la hiperbolización de determinados métodos y procedimientos, para ascender de manera paulatina a un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desarrollador que sustenta, desde lo teórico, el protagonismo de todos los actores, la historia social integral como contenido histórico a aprender y una metodología que integra métodos, fuentes y formas de organización que exige sujetos que enseñen y aprendan de manera creativa en un contexto sociocultural y vivencial, revelador de exigencias no solo psicológicas y sociológicas, sino también didácticas.

La caracterización del estado actual de la creatividad de los docentes y adolescentes reveló la insuficiente autopreparación y preparación de los docentes para desplegar un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia con una alta dosis de innovación didáctica. La diversidad de criterios sobre la creatividad limita su utilización práctica en los actores, la no percepción de la relación de la creatividad con los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, así como el conocimiento sobre las posibilidades del contexto sociocultural vivencial para enseñar y aprender la historia, sin embargo, se identifican las potencialidades de la historia nacional y local para la creatividad de los actores al existir variadas fuentes que le permiten al docente acceder a una mayor información histórica y didáctica para su preparación, perfeccionar la clase de Historia y lograr mejores resultados en el aprendizaje.

En la concepción didáctica del desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje

de la Historia se argumenta que el docente al enseñar a aprender a aprender la Historia potencia su creatividad al desplegar cualidades como la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la lógica, la intuición, la motivación intrínseca, la tolerancia, la reelaboración, la perseverancia y la imaginación reconstructiva y creadora cuando modela, ejecuta y controla el sistema de clases de Historia como expresión de su innovación didáctica en un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia desarrollador, vivencial y contextualizado. Los adolescentes cuando aprenden a aprender la Historia desarrollan su creatividad al localizar, procesar y comunicar la información histórica social a partir de la interacción grupal, escolar, familiar y comunitaria que les permite la asimilación creadora de los conocimientos, habilidades y valores, cuestión que favorece el desarrollo de la independencia cognoscitiva y afectiva.

La metodología para el desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, como resultado práctico de la investigación, tiene un aporte esencial en el sistema de procedimientos que han de desplegar los docentes y los adolescentes, que desarrollados en etapas y fases en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez, durante el curso 2017-2018, revelaron transformaciones en la actividad del docente, matizada por algunas cualidades creativas al modelar, ejecutar y controlar sus clases, lo que impactó en la aparición de cualidades creativas en los adolescentes al aprender la historia. Si bien no se logra todo lo que se aspiraba, quedó esbozado un camino didáctico que al sistematizarse permitirá estabilizar un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia cada vez más creativo que favorezca la calidad del aprendizaje histórico.

RECOMENDACIONES

Considero que resulta pertinente profundizar en las cualidades creativas de los miembros de la escuela, la familia y la comunidad, a partir de su participación en la educación histórica de los adolescentes. En la investigación implementé proyectos de aprendizaje relacionados con la asignatura Historia de Cuba, pero sería necesario argumentar en algunas aristas de la historia universal y americana. También, se deben determinar las cualidades creativas de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la medida que se utilizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, considero que los resultados alcanzados hasta este momento deben ser sistematizados como parte de la formación permanente de los docentes en los diferentes niveles educativos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Acebo, M. (2005). *La formación del valor identidad latinoamericana en los adolescentes de la Educación Secundaria Básica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de América* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
2. Acebo, W. (1991). *Apuntes para una metodología de la enseñanza de la historia local en su vinculación con la historia Patria*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
3. Addine, F. (2013). *La Didáctica General y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
4. Addine, F. (2007). *Didáctica. Teoría y Práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
5. Aguirre, C. (2004). *La escuela de los Annales. Ayer, hoy y mañana*. México D. F: Editorial Era.
6. Aguirre, C. (1999). *Itinerarios de la historiografía del siglo XX. De los diferentes marxismos a los varios Annales*. La Habana: Centro de Investigación de la Cultura Cubana Juan Marinello.
7. Alezones, J. C. (2013). *Creatividad y educación infantil: una vía de adaptación personal, escolar y social* (Tesis doctoral). Universidad de León, España.
8. Alonso, M. A. (2009). *Estrategia didáctica para favorecer la creatividad en el proceso docente educativo de la Educación Secundaria Básica* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
9. Álvarez, C. M. (1993). *La escuela en la vida*. La Habana: Editorial MES
10. Álvarez, R. M. (2006). *Didáctica de la Historia y de las Ciencias Sociales: aprender del pasado para ser protagonista en el presente*. Cochabamba: Editorial KIPUS.
11. Álvarez, R. M. (1999). *Historia para aprender a vivir. Realidad y reto*. Congreso Internacional Pedagogía 99. La Habana, Cuba.
12. Álvarez, R. M. (1998). Historia-alumno-sociedad. En *Revista Educación # 95*. Septiembre-diciembre.

13. Álvarez, R. M. (1997). *Hacia un currículum integral y contextualizado*. La Habana: Editorial Academia.
14. Álvarez, R. M. (1995). *La formación del profesor contemporáneo. Currículum y Sociedad*. Congreso Internacional Pedagogía 95. La Habana, Cuba.
15. Álvarez, R. M. (1994). *Las corrientes historiográficas y su influencia en la enseñanza*. Material mimeografiado. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
16. Álvarez, R. M. (1993). *El pasado histórico construido en el presente*. Material mimeografiado. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
17. Álvarez, R. M. (1990). *El desarrollo de las habilidades en la enseñanza de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
18. Álvarez, R. M. y Díaz, H. (1978). *Metodología de la enseñanza de la Historia. Tomo I*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
19. Álvarez, R. M., Díaz, H. y Chávez, J. (1979). *Metodología de la enseñanza de la Historia. Tomo II*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
20. Arteaga, E. (2000). *El sistema de tareas para el trabajo independiente creativo de alumnos en la enseñanza de la Matemática en el Nivel Medio Superior* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Conrado Benítez García, Cienfuegos, Cuba.
21. Arteaga, F. (2016). *La filosofía de la educación desde la obra martiana*. Las Tunas: Editorial Académica Universitaria.
22. Arteaga, F. (2015, mayo). *La Filosofía de la Educación*. Conferencia impartida a aspirantes del Programa de Doctorado Curricular Colaborativo en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
23. Arteaga, F. (2011). *Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Educación*. Curso de Postgrado. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

24. Arteaga, F. (2002). *Propuesta didáctica para su empleo en las aulas martianas de noveno grado* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
25. Avedaño, R. M. y Minujín. A. (1988). *Una escuela diferente*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
26. Bao, L. (2004). *Una concepción didáctica dirigida a desarrollar los intereses cognoscitivos profesionales y sociales de los estudiantes para el estudio de la Historia de Cuba en la Educación Superior* (Tesis doctoral). Universidad Oscar Lucero, Holguín, Cuba.
27. Basail, A. (2005). La Antropología aplicada. Intervención comunitaria. Cultura en el desarrollo. En Basail, A., Dávalos, R., Borges, J. L., Castañeda, M. Y., Espronceda, M. E., Geertz, C., ... Menéndez, L. (Ed.) (2005), *Antropología Social. Selección de Lecturas* (pp.77-92). La Habana: Editorial Félix Varela.
28. Bermúdez, R. y Pérez, L. (2004). *Aprendizaje formativo y crecimiento personal*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
29. Bermúdez, R. y Pérez, L. (1997a). *Aprendizaje formativo y crecimiento personal*. Texto de la Maestría en Pedagogía Profesional. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
30. Bermúdez, R. y Pérez, L. (1997b). *La creatividad y su desarrollo*. Texto de la Maestría en Pedagogía Profesional. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
31. Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (1996). *Teoría y Metodología del aprendizaje*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
32. Betancourt, J. (2012). *Fundamentos de Psicología. Primera parte*. Texto para estudiantes de las carreras de Licenciatura en Educación Especial y Logopedia. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
33. Betancourt, J. (1997). *La creatividad y sus implicaciones*. La Habana: Editorial Academia.
34. Blanco, A. (2007). *Introducción a la Sociología de la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
35. Bozhovich, L. I. (1976). *La personalidad y su formación en la edad infantil*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

36. Caballero, A. (2015). *Las fuentes orales en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
37. Caballero, E. (2015). *La educación de la creatividad en la formación inicial del maestro*. La Habana: Editorial Universitaria.
38. Caballero, E. (2014). La creatividad pedagógica en la formación del docente. En *Revista Editorial Universitaria*, 3(3), 1-13. Recuperado de <http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/rcu/>
39. Caballero, E. (2012). La creatividad pedagógica en la formación de docentes. En *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 3(4), 115-128. Recuperado de <http://www.revista.ojs.es/index.php/didascalía>
40. Caballero, E. (2011). *El desarrollo de la creatividad pedagógica en la formación inicial del profesional*. Congreso Internacional Pedagogía 2011. La Habana, Cuba.
41. Caballero, E. (2009). La creatividad y la formación de docentes: sus implicaciones en la práctica escolar (pp.165-177). En Martínez (Ed.) (2009), *El desarrollo de la creatividad. Teoría y práctica en la educación. Primera parte*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
42. Caballero, E. (2005). *Creatividad y actividad pedagógica: un reto a la formación de docentes*. Congreso Internacional Pedagogía 2005. La Habana, Cuba.
43. Caballero, E. (2002). *La habilitación pedagógica: una propuesta para la preparación del maestro del primer ciclo de primaria*. Congreso Internacional Pedagogía 2002. La Habana, Cuba.
44. Caballero, E. (1995). *La creatividad en la actividad pedagógica: Vías para su investigación*. Congreso Internacional Pedagogía 1995. La Habana, Cuba.
45. Caballero, E. (1990). *La creatividad en la actividad pedagógica: Posibilidad y realidad*. Congreso Internacional Pedagogía 1990. La Habana, Cuba.
46. Campos, G. (2018). La creatividad y sus componentes. En *Revista Creatividad y Educación*, 15(27), 167-183.

Recuperado de <http://www.creatividadysociedad.com>

47. Canive, E. (1999). *Los modos de actuar del docente y su influencia en el rendimiento escolar* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
48. Carbonell, A. (1966). *Monografía de cuestiones de metodología de la enseñanza de la Historia*. Sección de Pedagogía del Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba.
49. Carriera, J. (1998). *El ambiente para la creación. Una opción para la educación de la creatividad* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
50. Castellanos, D. (2003). *Estrategias para promover el aprendizaje desarrollador en el contexto escolar*. Congreso Internacional Pedagogía 2003. La Habana, Cuba.
51. Castellanos, D. (1994). *Teoría psicológica de aprendizaje*. La Habana: Ediciones CIPFOE.
52. Castellanos, D. y Córdova, M. (1993). *Hacia una comprensión de inteligencia*. La Habana: Editorial Varona.
53. Castellanos, D. y Grueiro, I. (2009). Una reflexión sobre la inteligencia (pp.1-17). En Castellanos, D., Martínez, M., Vera, C., Grueiro, I., Lorenzo, R., Torres, O., ... Morales, F. (Ed.) (2009), *Talento: concepciones y estrategias para su desarrollo escolar*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
54. Castellanos, D.; Castellanos, B. y Llivina, L. (2004). *El proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la Secundaria Básica*. La Habana: Centro de Estudios Educativos, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
55. Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M. J. y Silverio, M. (2001). *Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador*. La Habana: Colección Proyectos, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
56. Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M. J., Silverio, M., Reinoso, C. y García, C. (2005). *Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

57. Chávez, J. (2009). *Principales corrientes y tendencias a inicios del siglo XXI de la Pedagogía y la Didáctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
58. Chávez, J. (2005). *Acercamiento necesario a la pedagogía general*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
59. Chávez, J. (1996). *Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
60. Chávez, J. (1992). *Ideario Pedagógico de José de la Luz y Caballero*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
61. Chibás, F. (2014). Gestión de la creatividad en entornos virtuales de aprendizaje colaborativos: Un proyecto corporativo de EAD. En *Revista Científica de Edocomunicación*, 22(43), 143-151. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4738241/1>
62. Chibás, F. (1987). Breve panorámica acerca de la creatividad. En *Revista Cubana de Educación Superior*, 12(3), 45-56.
63. Chibás, F. (1992). *Creatividad + dinámica de grupo. ¿Eureka?* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
64. Concepción, M. L. (2017). *El modo de actuación creativo del docente desde un enfoque personalizado e integrador* (Tesis doctoral). Universidad José Martí, Sancti Spíritus, Cuba.
65. Córdova, C. (2003). *Consideraciones sobre metodología de la investigación*. Holguín. Universidad Oscar Lucero.
66. Cortina, V. M. (2005). *El diagnóstico pedagógico en el proceso formativo del profesional de la educación en condiciones de universalización* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
67. D' Angelo, O. (2008). La educación en valores para el desarrollo creativo de la persona (pp.29-45). En García, L. J. (Ed.) (2008), *La creatividad en la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
68. Danilov, M. y Skatkin, M. (1978). *Didáctica de la escuela media*. La Habana: Editorial Libros para la

Educación.

69. De Armas, N. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
70. De la Torre, S. (2009). La universidad que queremos: estrategias creativas en el aula universitaria. En *Revista Digital Universitaria*, 10(12), 1-17. Recuperado de <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art89/int89.htm>
71. Díaz, H. (2012). Los medios de enseñanza de la Historia. Algunas consideraciones y sugerencias para su trabajo (pp.96-135). En Lolo, O., García, M. E., González, M. C., Romero, M. y Díaz, H. (Ed.) (2012), *Didáctica de las Ciencias Sociales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
72. Díaz, H. (2009). Ideas de Martí, Fidel y el uso del Libro de Texto en la enseñanza de la Historia (pp.7-8). En Mined. (Ed.) (2009), *Seminario Nacional para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
73. Díaz, H. (2008). *El museo en la enseñanza de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
74. Díaz, H. (2007). Enseñanza de la Historia (pp.18-20). En Mined. (Ed.) (2007), *Seminario Nacional para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
75. Díaz, H. (2005a). Acerca de la enseñanza de la Historia (pp.3-5). En Mined. (Ed.) (2005), *Seminario Nacional para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
76. Díaz, H. (2005b). *Apuntes martianos para las clases de Historia y otras ideas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
77. Díaz, H. (2004). Atención a los educadores que están dando sus primeros pasos en la docencia de la Historia (pp.2-3). En Mined. (Ed.) (2004), *Seminario Nacional para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
78. Díaz, H. (2002). *Enseñanza de la Historia. Selección de Lecturas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
79. Díaz, H. (2000). A propósito de la enseñanza de la Historia (pp.5-7). En Mined. (Ed.) (2000), *Seminario*

Nacional para Educadores. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

80. Díaz, H. (1991). *Aprendiendo Historia en el Museo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
81. Díaz, H. (1989). *Acerca de la clasificación de los medios de enseñanza de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
82. Domínguez, L. (2003a). La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de la personalidad. Distintas concepciones en torno a la delimitación de sus límites y regularidades (pp.9-17). En Domínguez, L., Ibarra, L. y Fernández, I. (Ed.) (2003), *Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud. Selección de Lecturas*. La Habana: Editorial Félix Varela.
83. Domínguez, L. (2003b). El Sistema de Comunicación en las etapas de la adolescencia y la juventud: Relaciones con los Adultos (pp.214-221). En Domínguez, L., Ibarra, L. y Fernández, I. (Ed.) (2003), *Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud. Selección de Lecturas*. La Habana: Editorial Félix Varela.
84. Engels, F. (2015). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (pp.119-152). En Calderón, O. (Ed.) (2015), *Marxismo Leninismo: Materiales y documentos para su estudio*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
85. Engels, F. (1971). El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre (pp.74-87). En Marx, C. y Engels, F. (Ed.) (1971), *Obras escogidas en dos tomos*. Moscú: Editorial Progreso.
86. Estrada, A. Y. (2010). *Actividades dirigidas a potenciar la creatividad en el contexto grupal en los alumnos de sexto grado de la EIDE Carlos Leyva González* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
87. Fernández, A. (2008). *Algunas consideraciones sobre el cómo en la interrelación de los centros docentes y la comunidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
88. Fernández, A. M. (2002). *Comunicación educativa*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

89. Fernández, K. (2006). *La dirección de la formación de la cultura laboral en los adolescentes de Secundaria Básica: una concepción pedagógica* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba, Cuba.
90. Fernández, R. (2009). *El fenómeno marginalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en el Preuniversitario* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
91. Florín, B. (2003). El desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje del Español Literatura (pp.100-108). En Ortega, G. (Ed.) (2003), *Acerca de la enseñanza del Español y la Literatura*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
92. Fuentes, H. (2009). *Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior*. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente.
93. Galperin, P. Ya. (1965) *Los principales resultados de investigaciones en el problema Formación de las acciones mentales y de los conceptos*. Moscú: Editorial Moscú.
94. García, G. (Ed.) (2002). *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
95. García, L. J. (2008). Consideraciones de la creatividad en maestros (pp. 46-72). En García, L. J. (Ed.) (2008), *La creatividad en la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
96. García, L. J. (1996a). *Autoperfeccionamiento docente y creatividad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
97. García, L. J. (1996b). *Los retos del cambio educativo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
98. Gardner, H. (2012) *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*. Barcelona: Editorial Paidós.
99. Gardner, H. (2011). *Mentes líderes*. Barcelona: Editorial Paidós.
100. Gómez, C. J. y Miralles, P. (2013). La enseñanza de la historia desde un enfoque social. En *Clío History and History teaching*, 39, 1-16. Recuperado de <http://clio.rediris.es>
101. González, A. (2014). *La educación patrimonial en el preuniversitario* (Tesis doctoral). Universidad de

Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.

102. González, A. (2002). Conceptualización de la creatividad. PRYCREA. *Biblioteca virtual. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales*. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros>
103. González, A. (1994). *Creatividad y métodos de indagación. Aplicaciones en ciencias y humanidades*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
104. González, A. M. (2007). Los mapas conceptuales como estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje (pp. 84-106). En Addine, F. (Ed.) (2007), *Didáctica. Teoría y Práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
105. González, A. M., Recarey, S. y Addine, F. (2007). La dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje mediante sus componentes (pp.56-74). En Addine, F. (Ed.) (2007), *Didáctica. Teoría y Práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
106. González, D. (2004). *La psicología del reflejo creador*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
107. González, F. (1987). *Selección de lecturas sobre psicología de la personalidad*. La Habana: Universidad de La Habana.
108. González, F. (1985). *Psicología de la personalidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
109. González, F. (1983). *Motivación profesional en adolescentes y jóvenes*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
110. González, F. y Mitjás, A. (1989). *La personalidad, su educación y desarrollo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
111. González, M. C. (Ed.) (2012). *Enseñar lógica y aprender con lógica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
112. González, V. (2004). *Psicología para educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
113. Guanche, A. (2002). *Enseñar Ciencias Naturales por medio de contradicciones en la Escuela Primaria*

- (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
114. Guerra, S. (2007). *Modelo didáctico para el tratamiento de la historia de los oficios y las profesiones en el proceso de enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria Básica* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
115. Guilford, J. (1980). *La creatividad*. Madrid: Editorial Narcea.
116. Guilford, J. (1978). *Creatividad y Educación*. Barcelona: Editorial Paidós.
117. Guilford, J. (1967). *The nature of human intelligence*. New York: McGrawHill.
118. Hidalgo, I. F. (2009). *Actividades para fortalecer la creatividad en el proceso docente educativo en los estudiantes de noveno grado de la ESBU Mártires de Aguacatico* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
119. Infante, Y. O. (2008). *Concepción didáctica para el tratamiento de la Historia de las mujeres en la educación Secundaria Básica* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
120. Jackson, N. (2005). Subject perspectives on creativity in higher education. Creativity in history teaching and learning. En *Creative Academic*. Recuperado de http://www.creativeacademic.uk/uploads/1/3/creativity_in_history
121. Jevey, A. F. (2017). La temporalidad y la espacialidad: categorías imprescindibles para enseñar la Historia. En *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 4(2), 1-18. Recuperado de <http://www.dilemascontemporaneoseducaciónpolíticayvalores.com>
122. Jevey, A. F. (2013). *La Historia y su didáctica en la Educación Primaria*. Las Tunas: Editorial Académica Universitaria.
123. Jevey, A. F. (2007). *Concepción didáctica para la formación de nociones y representaciones histórico-temporales en los escolares primarios* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

124. Jevey, A. F. y Leyva, D. (2018). El diálogo reflexivo como método para potenciar la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Ciencias Sociales. En *Opuntia Brava*, 6(3), 58-69. Recuperado de <http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/350>
125. Klingberg, L. (1978). *Introducción a la Didáctica General*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
126. Kraievski, V.V. (1978). La enseñanza como actividad creadora del maestro (pp.342-366). En Danilov. M. A y M. N Skatkin. (1978), *Didáctica de la Escuela Media*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
127. Kwek, S. H. (2011). Innovation in the Classroom: Design Thinking for 21st Century Learning. (Master's thesis). Recuperado de <http://www.stanford.edu/group/redlab/cgi-bin/publications>
128. Labarrere, F. y Valdivia, G. (1987). *Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
129. Laurencio, A. (2002). *Historia local y proyección axiológico-identitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
130. Lee, D. (2013). Desarrollando una comunidad en el aula creativamente. En *Creatividad y sociedad*, 21(10), 1-30. Recuperado de <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/21/3>
131. Lenin, V. I. (1985). *Materialismo y Empiriocriticismo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
132. Leontiev, A. N. (1978). *Actividad, conciencia y personalidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
133. López, E. C. (2009). *Actividades para potenciar la creatividad en los estudiantes de onceno grado desde la asignatura Historia de Cuba* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
134. López, G. J. (2013). *El tratamiento a la temporalidad y especialidad históricas en la Educación Preuniversitaria* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
135. López, G. J. y Rojas, A. (2017). Los recursos didácticos temporales y espaciales en la enseñanza aprendizaje de la Historia. En *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. Recuperado de

<http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/11/ensenanza-aprendizaje-historia.html>

136. López, J., Miranda, O. L., Cobas, M., Valera, O. y Chávez, J. (2000). *Fundamentos de la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
137. Lorenzo, R. (2016). *Inteligencia, creatividad y talento*. Tabloide Especial. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
138. Lozano, N. (2013). *Modelo pedagógico para estimular el desarrollo del talento en los escolares de la educación primaria* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
139. Luna, C. (2015). The futures of learning 2: What kind of learning for the 21st century? *ERF Working Papers Series, No. 15*. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf>
140. Macías, M. E. (2005). *La creatividad del Profesor General Integral y la asimilación de los estudiantes: un aporte a las transformaciones de la Secundaria Básica actual*. Congreso Internacional de Pedagogía 2005. La Habana, Cuba.
141. Macías, M. E. (2002). *Modelo para el autoperfeccionamiento del desempeño creativo del maestro* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
142. Majmutov, M. I. (1984). *La enseñanza problémica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
143. Márquez, A. (1999). *Proyecto GIDEC: Un enfoque integrador para el desarrollo de la excelencia y la creatividad*. (Material en soporte digital)
144. Martí, J. (1975a). *Obras completas TVIII*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
145. Martí, J. (1975b). *Obras completas T XV*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
146. Martínez, M. (Ed.) (2009). *El desarrollo de la creatividad. Teoría y práctica en la educación. Primera parte*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
147. Martínez, M. (2003). Análisis epistemológico de la creatividad (pp.84-98). En Martínez, M. (Ed.) (2003),

Inteligencia, Creatividad y Talento. Debate Actual. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

148. Martínez, M. (1999). *Creatividad y actividad pedagógica*. Curso Pre-reunión, Congreso Internacional Pedagogía 99. La Habana, Cuba.
149. Martínez, M. (1997). *Creatividad y Talento*. Curso Pre-reunión, Congreso Internacional Pedagogía 97. La Habana, Cuba.
150. Martínez, M. (1993). *Actividad Pedagógica y Creatividad*. Curso Pre-reunión, Congreso Internacional Pedagogía 93. La Habana, Cuba.
151. Martínez, M. (1990). *La creatividad en la escuela*. Curso Pre-reunión, Congreso Internacional Pedagogía 90. La Habana, Cuba
152. Martínez, M. (1988). *La enseñanza problémica de la filosofía marxista-leninista*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
153. Martínez, M. (1986). *Categorías, principios y métodos de la enseñanza problémica*. La Habana: Universidad de La Habana.
154. Martínez, M. (1981). La enseñanza problémica. En *Revista Educación* No. 43, Año XI.
155. Martínez, R. (2016). La familia y el aprendizaje de los escolares creativos cubanos. En *Revista Varela*, 16(43), 35-49. Recuperado de <http://revistavarela.uclv.edu.cu/articulos/rv4304.pdf>
156. Martínez, R. (2009). Las estrategias creativas. Especificaciones para el educador investigador (pp.190-217). En Martínez, M. (Ed.) (2009), *El desarrollo de la creatividad. Teoría y práctica en la educación. Primera parte*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
157. Marx, C. (1971). Tesis sobre Feuerbach (pp.401-403). En Marx, C. y Engels, F. (Ed.) (1971), *Obras escogidas en dos tomos*. Moscú: Editorial Progreso.
158. Medina, N. (2017). La Creatividad en los Niños de Preescolar, un Reto de la Educación Contemporánea. En *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación* 15(2), 153. Recuperado de

<https://doi.org/10.15366/reice2017.15.2.008>

159. Mera, M. N. (2014). La transmisión de la historia en la escuela secundaria: un estudio antropológico sobre la construcción de la identidad nacional. En *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores* 2(1), 1-35. Recuperado de <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/>
160. Meriño, J. T. (1999). *La creatividad: su proyección didáctica en la escuela*. Curso Pre-reunión, Congreso Internacional Pedagogía 99. La Habana, Cuba.
161. Meriño, J. T. y Calzado, L. (2005). *Aprendizaje creativo vivencial y desarrollo de la autovaloración de los profesores en Cuba*. Premio de ciencia e innovación educativa. La Habana: Editorial Academia.
162. Milia, A. D. (2013). *La historia local con enfoque de historia social en la formación inicial del profesor de Marxismo Leninismo-Historia* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela Morales, Villa Clara, Cuba.
163. Mined. (2014). *Resolución Ministerial 200/2014. Reglamento del Trabajo Metodológico*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
164. Mined. (2010). *Resolución Ministerial 150/2010. Reglamento del Trabajo Metodológico*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
165. Mined. (2009). *Objetivos y contenidos de la enseñanza de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
166. Mined. (2008a). *Modelo de la Educación Secundaria Básica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
167. Mined. (2008b). *Resolución Ministerial 119/2008. Reglamento del Trabajo Metodológico*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
168. Mined. (2004). *Programa de noveno grado*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
169. Mined. (1987) *Programa de Historia de Cuba, noveno grado*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
170. Mined. (1999). *Precisiones para la dirección del proceso docente educativo en la Secundaria Básica*. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

171. Mined. (1991). *Historia de Cuba: Libro de Texto, noveno grado*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
172. Mined. (1965). *Guía para maestros de Historia*. La Habana, Cuba: Departamento de Estudios Sociales.
173. Minujin, A. (1987). *Talleres de creatividad*. La Habana: Instituto de Perfeccionamiento Educacional.
174. Minujin, A. y Avedaño, R.M. (1991). Hacia la comprensión sistémica de la personalidad y la escuela. En *Revista Cubana de Psicología*, 8(1), 31-40. Recuperado de <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp.pdf>
175. Minujin, A y Mirabent, G. (1989). ¿La Creatividad se aprende? En *Revista Educación*, No. 73, La Habana.
176. Mirabal, I. (2015). *Concepción teórico-metodológica para la utilización del mapa como medio de enseñanza de la Historia* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela, Villa Clara, Cuba.
177. Miranda, O. (2006). *Hombre, naturaleza y sociedad en Félix Varela*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
178. Mitjans, A. (1995a). *Educación, personalidad y desarrollo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
179. Mitjans, A. (1995b). *Pensar y crear, estrategias, métodos y programas*. La Habana, Cuba: Academia.
180. Mitjans, A. (1987). *Creatividad, personalidad y educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
181. Molina, E. (2016). *Los dominios cognitivos en el trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria* (Tesis doctoral). Universidad de Granma. Manzanillo.
182. Mondéjar, J. J. (2005). *Una alternativa metodológica para la enseñanza de la física con enfoque problémico en la escuela secundaria básica* (Tesis doctoral). Universidad Camilo Cienfuegos, Matanzas, Cuba.
183. Mongeotti, P. (2009). La metacognición del docente sobre su creatividad (pp.17-32). En Martínez, M. (Ed.) (2009), *El desarrollo de la creatividad. Teoría y práctica en la educación. Primera parte*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
184. Mongeotti, P. (2003). ¿Qué es la creatividad? Hacia un paradigma psicológico alternativo (pp.68-83). En Martínez, M. (Ed.) (2003), *Inteligencia, creatividad y talento. Debate Actual*. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

185. Mongeotti, P. (2001). Hacia un modelo psicológico explicativo. En *Revista Cubana de Psicología*, 18(3), 235-244. Recuperado de <http://pespsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v18n3/05.pdf>
186. Montoya, J. (2005). *La contextualización de la cultura en los currículos de las carreras pedagógicas* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba, Cuba.
187. Nieves, A. A (2010). *Acciones para favorecer el desarrollo de la creatividad expresiva en la asignatura Historia Contemporánea en la Facultad Obrero Campesina* (Tesis de Maestría). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
188. Núñez, I. (1993). *Metodología para el trabajo de la historia local* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Raúl Gómez García, Guantánamo, Cuba.
189. Núñez, J. (2007). *La ciencia y la tecnología como procesos sociales: lo que la educación científica no debería olvidar*. La Habana: Editorial Félix Varela.
190. Ojalvo, V. (2017). La ciencia de la Comunicación y su carácter complejo (pp.3-18). En Ojalvo, V. (Ed.) (2017), *Comunicación educativa una invitación al diálogo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
191. Ojeda, R. A. (2007). *El tratamiento de contenidos de obras de literatura artística en la clase de Historia para la formación de los docentes de ciencias humanísticas* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Manuel Ascunce Domenech, Ciego Ávila, Cuba.
192. Palomo, A. G. (2001). *Didáctica para favorecer el aprendizaje de la historia nacional y la vinculación del alumno de secundaria básica con su contexto social a partir del tema del hombre común* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
193. PCC. (2016). Actualización de la política económica, política y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. En *CubaDebate*. Recuperado de <http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2017/07/PDF-321.pdf>

194. PCC. (2012, 28 de enero). Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. En *Periódico Granma Internacional*. Recuperado de <http://www.granma.cu/granma/secciones/1ra-conferencia-pcc/objetivos.html>
195. Perdomo, E. (2005). *Metodología lúdico-creativa para la Educación Plástica de los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
196. Pérez, N. P. (2001). *Estimulación de las potencialidades creadoras mediante la resolución de problemas de Física en el nivel secundario* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
197. Pérez, S. N. (1974). *Selección de Lecturas de Metodología de la Enseñanza de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
198. Petaxi, T. F. y Romero, M. (2017). *Labor del Profesor de Historia: Una aproximación Didáctica*. España: Editorial Académica Española.
199. Petrovski, A. (1985). *Psicología General*. Moscú: Editorial Progreso.
200. Plasencia, A. (1985). *Metodología de la investigación histórica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
201. Pupo, R. (2006). *El hombre, la actividad humana, la cultura y sus mediaciones fundamentales* (Tesis doctoral). Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
202. Quintero, C. (2007). *Contribución de la enseñanza de la Historia a la formación ambiental inicial del Profesor General Integral de Secundaria Básica* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
203. Quintero, C. y Díaz, R. (2008). *Modelo didáctico para desarrollar la dimensión ambiental de los contenidos históricos de la Secundaria Básica*. Resultado del Proyecto CLIODIDÁCTICA: La enseñanza de la Historia en la escuela. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

204. Rensoli, R. (2010). *La historiografía en la Revolución Cubana. Reflexiones a 50 años*. La Habana: Instituto de Historia de Cuba.
205. Reyes, J. I. (2018a). *Didáctica de la Historia Social Integral*. Las Tunas: Curso Pre-evento Academia y Sociedad, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
206. Reyes, J. I. (2018b). *Fundamentos de la Didáctica de la Historia Social Integral*. (Material inédito.)
207. Reyes, J. I. (2017). *Una mirada crítica a la Didáctica de la Historia Social Integral*. (Material inédito.)
208. Reyes, J. I. (2016a, septiembre). *La Didáctica de la enseñanza y el aprendizaje de la historia nacional y local en la escuela actual*. Conferencia dictada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
209. Reyes, J. I. (2016b, septiembre). *La interrelación Filosofía, Historia y Didáctica de la Historia como fundamento teórico y metodológico del proceso enseñanza aprendizaje de la Historia*. Conferencia dictada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
210. Reyes, J. I. (2016c, septiembre). *Las potencialidades de los contenidos históricos para la educación histórica de niños, adolescentes y jóvenes*. Conferencia dictada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
211. Reyes, J. I. (2014). *El principio de la didáctica de la historia: la relación de la historia personal-familiar-local-nacional y universal en la educación histórica de niños, adolescentes, jóvenes y adultos*. Resultado del Proyecto CLIODIDÁCTICA: La enseñanza de la Historia en la escuela. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
212. Reyes, J. I. (2005). *Propuesta de tareas que favorecen los diferentes niveles de desempeño de los adolescentes en la secundaria básica*. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
213. Reyes, J. I. (2004). *Un enfoque cienciológico de la interrelación Filosofía, Historia y Didáctica de la Historia*.

Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

214. Reyes, J. I. (1999). *La historia familiar y comunitaria como vía para el aprendizaje de la historia nacional y de la vinculación de secundaria básica con su contexto social* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
215. Reyes, J. I. y Palomo, A. (2014). Enseñanza de la historia nacional. Un enfoque desde lo local (pp.213-296). En Sierra, J. J., Reyes, J. I. y Palomo. (2014), *Compendio de trabajos de posgrado*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
216. Reyes, J. I., Palomo, A. G. y Romero, M. (2007). *Enseñanza de la Historia para la escuela actual*. Congreso Internacional de Pedagogía 2007, La Habana, Cuba.
217. Reyes, J. I., Jevey, A. F., Guerra, S. y Palomo, A. G. (2009). Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la Historia en la escuela. Congreso Internacional de Pedagogía 2009, La Habana, Cuba.
218. Reyes, J. I., Palomo, A. G., Romero, M. y Díaz, H. (2011). *Enseñanza de la historia nacional, un enfoque desde lo local*. La Habana. Congreso Internacional de Pedagogía 2011.
219. Reyes, J. I., Jevey, A. F., Infante, Y. O., López, G. J. y Rojas, A. (2017). *Fuentes para enseñar y aprender la historia*. La Habana. Congreso Internacional de Pedagogía 2017, La Habana, Cuba.
220. Reyes, J. I., Jevey, A., Infante, Y. O. y Palomo, A. G. (2013), *Enseñar y educar desde la Historia*. Congreso Internacional de Pedagogía 2013, La Habana, Cuba.
221. Reyes, O. (2015). *El discurso de Fidel Castro Ruz como fuente para la enseñanza y el aprendizaje en el preuniversitario* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
222. Rico, P. (2009). *La Zona de Desarrollo Próximo: procedimientos y tareas de aprendizaje*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
223. Rivera, M. (2004). *El Patrimonio Cultural de la localidad y su contribución al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Secundaria Básica* (Tesis doctoral). Universidad

de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.

224. Riverón, F. F. (2014). *Modelo de utilización de revistas literarias como mediador gráfico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Blas Roca Calderío, Granma, Cuba.
225. Rodríguez, J. A. (2001) Comentarios sobre la evolución de la enseñanza de la historia local en Cuba y los principios predominantes en la actualidad (pp.21-54). En Mined. (Ed.) (2001), *Temas Metodológicos para maestros primarios*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
226. Rodríguez, Z. (1989). *Obras. Tomo 2*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
227. Rojas, A. (2013). *La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Preuniversitaria* (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
228. Romero, M. (2012). Enseñar y aprender ciencias sociales (pp.49-94). En Lolo, O., García, M. E., González, M. C., Romero, M. y Díaz, H. (Ed.) (2012), *Didáctica de las Ciencias Sociales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
229. Romero, M. (2010). *Didáctica desarrolladora de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
230. Romero, M. (2007). Propuesta didáctica para la lectura y debate de las ideas de Fidel Castro Ruz (pp.10-11). En Mined. (Ed.) (2007), *Seminario Nacional para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
231. Romero, M. (2006). *Didáctica de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
232. Romero, M. (2002). Tendencias actuales de la enseñanza de la Historia (pp.36-49). En Díaz, H. (Ed.) (2002), *Enseñanza de la Historia. Selección de Lecturas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
233. Romero, M. (1999). *Una propuesta de diseño curricular de historia social de la comunidad para la escuela* (Tesis de Maestría). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
234. Rubinstein, L. S. (1967). *Principios de la Psicología General*. La Habana: Editorial Universitaria.

235. Rubinstein, L. S. (1966). *El proceso del pensamiento*. La Habana: Editorial Universitaria.
236. Rubinstein, L. S. (1964). *El Desarrollo de la Psicología. Principios y Métodos*. La Habana: Editorial Nacional de Cuba.
237. Sánchez, M. (2019a). Consideraciones sobre la creatividad desde la Didáctica de la Historia. En *Revista Atlante*. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/04/creatividad-historia.html>
238. Sánchez, M. (2019b). El desarrollo de la creatividad desde una visión cienciológica. En *Revista Atlante*. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/04/creatividad-cienciologica.html>
239. Sánchez, M. (2018a). Actividades para el desarrollo de la historia local en los alumnos de sexto grado. En *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/08>
240. Sánchez, M. (2018b). Aproximaciones teóricas de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica. En *Revista Atlante*. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/creatividad-ensenanza-aprendizaje.html>
241. Sánchez, M. (2018c). Experiencia pedagógica vivencial sobre el desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Primaria y Secundaria Básica. En *Revista Atlante*. Recuperado de <http://www.eumed.net/2/rev/atlante/2018/02/index.html>
242. Sánchez, M. (2017). Una mirada a los fundamentos de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. En *CD-ROM Convención Científica Internacional y Expoferia Las Tunas 2017. I Taller Internacional Enseñanza y aprendizaje de la Historia*. Universidad de Las Tunas, Cuba, mayo.
243. Sánchez, M. (2016a). El desarrollo de la creatividad, una vía para el desarrollo de la cultura histórica. En *CD-ROM III Taller Nacional Lengua, Comunicación y Cultura*. Universidad de Las Tunas, Cuba, mayo.
244. Sánchez, M. (2016b). Hacia la didáctica de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. En *CD-ROM VI Taller Nacional sobre la enseñanza de la Historia Tanhisto y III Taller Nacional*

sobre el Pensamiento de los Clásicos del Marxismo y su enseñanza. Universidad de Las Tunas, Cuba, noviembre.

245. Sánchez, M. y J. I. Reyes. (2018). La creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica. En *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. Recuperado de http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/01/enseñanza_aprendizaje-cuba.html
246. Sánchez, M. y Tamayo. Y. (2018). La creatividad una propuesta de la Educación Secundaria Básica. En *Revista Altante*. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/06/creatividad-educacion.secundaria.html>
247. Sanz, P. (2017). *La historia en el aula. Innovación docente y enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria Básica*. España: Editorial Milenio.
248. Sarmiento, M. (2011). *El desarrollo de la creatividad en el programa nacional de educadores* (Tesis doctoral). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
249. Segura, M. (2005). *Teorías psicológicas y su influencia en la educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
250. Sierra, R. y Elvira, C. (2009). *Selección de lecturas de metodología de la investigación educativa*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
251. Silvestre, M. (2002). *Hacia una didáctica desarrolladora*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
252. Silvestre, M. (1999). *Aprendizaje, educación y desarrollo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
253. Smirnov, A. A, Leontiev, A. N. (1961). *Psicología*. La Habana: Imprenta Nacional de Cuba.
254. Sternberg, R. (1997). *La creatividad en una cultura conformista [Creativity in a conformist culture]*. Barcelona: Editorial Paidós.
255. Sternberg, R. J. (1999). *Handbook of Intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.
256. Tamayo, Y. (2014). *La cultura de paz en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la*

Educación Secundaria Básica (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

257. Testa, A. (2001). *La creatividad técnica en la Educación Laboral de la Enseñanza Media Básica. Vías metodológicas que propician su desarrollo* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico. Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
258. Torres, C. (1974). *Historia: temas didácticos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
259. Torres, E. (1996). *La historia y el oficio del historiador*. La Habana: Editorial Imagen Contemporánea.
260. Torres, T. (2005). *El desarrollo de la creatividad desde las disciplinas históricas* (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
261. Torres, T. y González, M. C. (2015). El desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el talento (pp.50-79). En González, M. C. (Ed.) (2015), *Lógica problemas y soluciones*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
262. Valcárcel, N. (2011). *El patrimonio cultural en la formación cognoscitiva y axiológica de los futuros profesionales de la carrera de estudios socioculturales* (Tesis doctoral). Universidad Oscar Lucero, Holguín, Cuba.
263. Valdés. A. (2008). Creando un planeta misterioso. Desarrollo de la creatividad, el pensamiento y el aprendizaje a través de la ciencia ficción (pp. 29-43). En García, L. J. (Ed.) (2008), *La creatividad en la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
264. Valero, J. A., Valero, I., Coca, J. R. y Laurencio. A. (2016). Creatividad y educación para el siglo XXI desde una perspectiva sociológica. En *Revista de investigaciones políticas y sociológicas* 15 (2), 201-222. Recuperado de <http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/view/3473>
265. Valledor, R. y Ceballo, M. (2005). *Temas de Metodología de la Investigación Educativa para estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógicos*. Biblioteca Virtual de Metodología de la Investigación

Educacional.

266. Vigotsky, L. S. (1989). *Obras Completas*, t. V. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

267. Vigotsky, L. S. (1987). *Imaginación y creación en la edad infantil*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

268. Zilberstein, J. (1999). *Didáctica integradora de las ciencias vs didáctica tradicional. Experiencia cubana*.

Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.

ANEXOS

Anexo I. Observación de actividades docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia

Objetivo: Constatar la preparación de los docentes para desarrollar la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Las observaciones iniciales se realizaron en correspondencia con la guía de observación a clases elaborada por el Ministerio de Educación en el curso escolar 2003-2004, pero en la práctica se perfilaron los indicadores que singularizan la creatividad del docente de Historia.

El resumen cuantitativo que aportó la observación de actividades docentes es el siguiente:

Clases visitadas en el curso escolar 2015-2016

septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	total
2	3	4	2	4	6	5	8	3	37

Valoración de las visitas realizadas:

En la mayoría de las actividades los docentes utilizan los mismos métodos, fuentes y formas tradicionales, sin considerar, en todos los casos, su estructura y complejidad como parte de su preparación didáctica. Además, presentan insuficiencias relacionadas con la variación de lo modelado sin gradar las actividades según los resultados del diagnóstico de aprendizaje de los adolescentes, cuestión que demuestra el insuficiente desarrollo de la flexibilidad y la originalidad para establecer estrategias de aprendizaje más individualizadas.

Anexo II. Encuesta a docentes de Historia

Objetivo: Determinar la preparación de los docentes para potenciar el desarrollo de la creatividad de los adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica.

Estimado docente: nuestra intención es lograr un intercambio sincero que permita la convergencia de ideas, donde no existe nada absurdo. Su opinión o punto de vista personal es importante para el desarrollo de esta investigación.

- 1- ¿De qué especialidad se graduó?
- 2- ¿Qué entiende por creatividad?
- 3- ¿Cómo concibe la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 4- ¿Qué relación guarda la creatividad con el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 5- ¿Considera que todos los adolescentes son potencialmente creativos? ¿Por qué?
- 6- ¿Cómo desarrollas la creatividad de los adolescentes a partir del cumplimiento del programa?
- 7- ¿Qué recursos didácticos empleas para el tratamiento de la creatividad?
- 8- ¿Con qué frecuencia se le ofrece tratamiento didáctico a la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 9- ¿Qué preparación recibió en el pregrado relacionada con el tratamiento didáctico de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 10- ¿Se incluye en la formación de postgrado cómo desarrollar la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?

Resumen de la encuesta de los docentes

El 90 % de los docentes encuestados consideran que la creatividad pertenece a grupos determinados de adolescentes ubicados en el tercer nivel de desempeño. El 30 % de los docentes identifican como rasgos de la creatividad a la originalidad y la flexibilidad de los adolescentes, mientras el 100 % reconoce la importancia de

fomentar la independencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En correspondencia con lo anterior, el 70 % expresa que la creatividad está dada al impartir los contenidos nacionales y locales, así como en la metodología que despliegan para enseñar y aprender la historia. En este último elemento el 40 % manifestó que la creatividad se revela en la utilización de los métodos y el 30 % la relacionó con la elaboración de los medios de enseñanza, sin embargo, los docentes no son capaces de argumentarla a partir del carácter sistémico de los componentes didácticos.

En cuanto a su formación didáctica, el 20 % no recuerda haber recibido una preparación específica sobre la temática en cuestión, mientras el resto la asocia al tratamiento científico de los contenidos históricos y la metodología para enseñarlo en la escuela. Como generalidad, los docentes son capaces de reconocer determinadas acciones didácticas donde se expresa su creatividad, pero presentan incongruencias al relacionar los principales rasgos que deben recibir un tratamiento didáctico.

Anexo III. Encuesta a los adolescentes

Objetivo: Explorar la motivación y la creatividad que poseen los adolescentes en el aprendizaje de la asignatura Historia.

1- ¿Qué es la historia?

2- ¿Cómo valoras las clases de tu profesor de Historia?

____ interesantes ____ aburridas ____ creativas ¿Por qué?

3- ¿Cómo te gustaría que fueran las clases?

4- ¿Logras realizar los ejercicios de manera independiente? ¿Cómo?

5- ¿Cuándo te consideras creativo al aprender la Historia? ¿Por qué?

Resumen de los criterios expuestos por los adolescentes

De los 35 adolescentes encuestados, el 22.85 % manifiesta que las clases de Historia son interesantes, el 57.14 % expresa que son aburridas y el resto las considera creativas porque aprenden nuevos conocimientos. Dentro de los elementos positivos evidencian que la historia es interesante, pero solo se refieren al pasado. Lo negativo se centra en la extensión de las clases y en la repetición de los contenidos históricos ya estudiados.

Al referirse a las clases de Historia, tres adolescentes desean que las clases tengan un mayor grado de profundidad en el contenido histórico social. Al respecto, manifiestan la necesidad de aclarar los hechos, procesos, personalidades históricas y su relación con la vida cotidiana. El 34.28 % expresa que su participación en clases está asociada al propósito de alcanzar una evaluación que les permita aprobar la asignatura, y el resto señala que aprende la historia de memoria. También, un adolescente plantea que él es creativo cuando imagina el hecho, tres manifiestan que al realizar resúmenes y dos al emitir su criterio. Los demás adolescentes se limitan a la solución de las preguntas elaboradas por la docente.

Anexo IV. Entrevista a directivos

Objetivo: Determinar la calidad del trabajo metodológico realizado por el centro en función de preparar a los docentes de Historia para el desarrollo de la creatividad.

Compañero(a): se realiza una investigación dirigida al desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica y como usted es directivo de esta educación, las respuestas que pueda ofrecer serían de mucha ayuda por su experiencia profesional. Le ruego que responda con la mayor sinceridad posible ya que el resultado de la investigación depende en gran medida de su colaboración.

Datos generales

Nombre y apellidos del entrevistado: _____

Labor que desempeña: _____

Grado de escolaridad: _____

Categoría académica: _____

Años de experiencia en Educación: ____ Años de experiencia en la Educación Secundaria Básica: ____

Años de experiencia en la dirección del proceso pedagógico: _____

- 1- ¿Qué entiende por la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 2- ¿Todos los adolescentes son potencialmente creativos? ¿Por qué?
- 3- ¿Cómo puede determinarse en la práctica el desarrollo de la creatividad?
- 4- ¿Cómo concibe el tratamiento didáctico de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 5- ¿Considera que es suficiente la preparación de los docentes para el tratamiento didáctico de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia? ¿Por qué?
- 6- ¿Cómo concibe el tratamiento didáctico de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la

Historia a partir de las visitas realizadas?

7- ¿Cuáles son las causas que limitan el desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia? ¿Por qué?

Resumen de los principales resultados

En la aplicación de este instrumento entrevisté al director de la escuela y a los tres jefes de grado. En este sentido, el 100 % de los directivos entrevistados expresan que la enseñanza y el aprendizaje de la Historia es una de las insuficiencias del trabajo docente metodológico en esa institución. A la vez, afirman que la creatividad depende de la autopreparación del docente. Como solución a la problemática expresan que en las actividades metodológicas se ofrece tratamiento didáctico a esta categoría mediante el debate de los contenidos históricos nacionales y locales.

Anexo V. Revisión de los planes de clase de la asignatura Historia

Objetivo: Constatar la creatividad del docente en la modelación de las clases de Historia.

Para comprobar el tratamiento didáctico de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia tuvo en cuenta los siguientes indicadores:

- Derivación, determinación y formulación de objetivos.
- Seguimiento al diagnóstico en el sistema de clases.
- Selección y secuenciación de contenidos que permitan la motivación de los adolescentes.
- Selección del componente metodológico durante el sistema de clases.

Posibles acciones para variar la modelación proyectada.

Resumen de las principales observaciones

Los docentes al derivar, determinar y formular los objetivos no siempre son flexibles de acuerdo con las características e intereses de los adolescentes. Resulta insuficiente el seguimiento al diagnóstico a partir de actividades integradoras que permitan la sistematización de los contenidos históricos relacionados con el contexto de aprendizaje. Además, en la mayoría de las actividades, los docentes utilizan los mismos métodos, fuentes y formas tradicionales, sin considerar, en todos los casos, su estructura y complejidad como parte de su preparación didáctica.

Anexo VI. Documentos docentes metodológicos de la asignatura Historia

Objetivo: Constatar el tratamiento didáctico de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En el desarrollo de esta actividad tuve en cuenta los siguientes indicadores:

- Proyección teórica de los documentos normativos que rigen la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria Básica, con énfasis en el desarrollo de la creatividad.
- Concepción teórico-metodológica que poseen los docentes acerca de la creatividad de los adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.
- Orientaciones didácticas para el desarrollo de la creatividad de los adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Resumen valorativo

En los programas de Historia aprecio la necesidad de ofrecer tratamiento didáctico a los elementos culturales e interdisciplinarios, pues todavía prevalecen los elementos políticos militares sin lograrse una integración creativa de los contenidos históricos sociales.

La creatividad está de manera implícita en los objetivos de la Historia, pero no se argumenta en las orientaciones metodológicas a partir del carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. En estos documentos son limitadas las precisiones referidas al empleo de métodos donde los adolescentes se enfrenten a la solución de hipótesis y polémicas que permitan comprender la historia y razonar sobre la vida social cotidiana.

El texto de la asignatura Historia de Cuba está vigente desde finales de los años ochenta del siglo pasado, predomina lo político militar y no se incluyen los contenidos de las tres últimas décadas, cuestión que aleja a los adolescentes de la historia reciente. No obstante, en la escuela se sistematizan resultados de los proyectos investigativos con orientaciones didácticas que asumen la concepción de la historia social integral.

Anexo VII. Prueba pedagógica inicial

Objetivo: Comprobar el nivel de conocimientos que poseen los adolescentes y el papel protagónico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Actividades

- 1- Explique la importancia de la Historia me Absolverá y su impacto en Las Tunas.
- 2- Caracterice a Ernesto Guevara de la Serna.
- 3- Ejemplifique los momentos de unidad después del triunfo de la Revolución Cubana.

Resultados:

Indicadores	Alto	%	Medio	%	Bajo	%
Nivel de conocimientos	6	17.14	10	23.33	19	54.28

Al aplicar la prueba pedagógica inicial, seis adolescentes, que representan el 17.14 %, se ubican en un nivel alto, en tanto son capaces de explicar la importancia de la Historia me Absolverá y su impacto en Las Tunas, con énfasis en aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. El 28.57 % (10 adolescentes) está en el nivel medio, pues solo integran algunos elementos con preponderancia de lo económico, político y social. El resto desconoce los elementos esenciales de los hechos, procesos y personalidades históricas relacionadas con la localidad y no logra el vínculo con lo familiar y local.

Anexo VIII. Dimensiones e indicadores a evaluar en los talleres de opinión crítica y construcción colectiva

Objetivo: Valorar la concepción didáctica de la creatividad y la metodología para su implementación a partir de los criterios de los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos, los docentes del Departamento Marxismo-Leninismo e Historia, los miembros del proyecto de investigación Historia para enseñar y aprender y docentes que imparten Historia en la ESBU Wenceslao Rivero Pérez.

Elementos	Dimensiones	Indicadores
Concepción didáctica	Precisión de las ideas	Principales ideas de la concepción Argumentos que sustentan la creatividad como una cualidad significativa Principales indicadores de la creatividad
Metodología	Precisión por etapas y fases	Relación de los indicadores con la metodología para el tratamiento didáctico de la creatividad Precisión de los procedimientos didácticos por etapas y fases

Anexo IX. Precisiones para la comprensión y control de la creatividad del docente de Historia en correspondencia con las cualidades creativas y los procedimientos didácticos que deben realizar

En la modelación:

- La perseverancia, la flexibilidad y la originalidad al derivar, determinar y formular objetivos formativos.

Alto: Cuando el docente realiza una constante autopreparación y preparación continua que le posibilita derivar, determinar y formular los objetivos formativos, en correspondencia con las características de los adolescentes. Integra lo instructivo, lo educativo y desarrollador.

Medio: Deriva, determina y formula los objetivos con una aproximación formativa, en correspondencia con las características de los adolescentes, aunque en la redacción no logra un lenguaje claro y preciso.

Bajo: Deriva, determina y formula los objetivos instructivos sin un diagnóstico acertado de los adolescentes, no declara el nivel de independencia en que se trabajará o presenta insuficiencias en la habilidad utilizada en correspondencia con el objetivo y el contenido histórico social.

- La perseverancia, la flexibilidad, la originalidad, la lógica, la intuición y la imaginación en la selección y secuenciación del contenido histórico en sistematización.

Alto: Estas cualidades se aprecian cuando el docente selecciona y secuencia la diversidad de conocimientos históricos: político, militar, diplomático, económico, social y cultural donde se incluye la historia personal, familiar, local, nacional, regional, americana y universal en relación con las habilidades y valores que se deben desarrollar en este nivel educativo.

Medio: Cuando selecciona y secuencia conocimientos históricos que responden a lo político, militar, diplomático, económico, social y cultural, sin ofrecer tratamiento a la historia familiar y comunitaria, entre otros temas relacionados con el contexto. El docente logra relacionar los contenidos con las habilidades y valores, aunque la intencionalidad formativa parece forzada sin aprovechar todas las potencialidades educativas.

Bajo: Selecciona conocimientos históricos más centrados en lo político, militar y diplomático y establece su

relación con las habilidades, sin valorar la intencionalidad formativa en relación con los conocimientos históricos.

- La flexibilidad, originalidad, la lógica, la intuición y la imaginación en la metodología.

Alto: El docente selecciona la metodología adecuada para modelar tareas didácticas en correspondencia con las características de los adolescentes. Utiliza diversas fuentes con códigos diferentes y fomenta la asimilación del contenido histórico en sistematización al promover métodos, procedimientos y formas de organización que contribuirán al cumplimiento de los objetivos formativos.

Medio: Las tareas didácticas responden a las características de los adolescentes, pero no se aprecia la utilización de fuentes relacionadas con la escuela, la familia y la comunidad. Además, utiliza en el sistema de clases los mismos métodos y las formas de organización.

Bajo: Las tareas didácticas no se corresponden con las características de los adolescentes. Se aprecia la utilización del libro de texto como sistema de medios y algunas fuentes relacionadas con la localidad, pero los métodos atienden al aspecto externo sin promover altos niveles de independencia y no se aprecia la utilización de diversas formas de organización.

- La flexibilidad, la originalidad, la perseverancia, la lógica, la intuición y la imaginación en la evaluación como proceso y resultado.

Alto: Cuando el docente evalúa el proceso pensado para realizar los ajustes pertinentes si fuese necesario y cuando anticipa las formas evaluativas en correspondencia con las características de los adolescentes.

Medio: Anticipa las formas evaluativas sin considerar las necesidades y potencialidades de los adolescentes y no realiza una valoración adecuada de las tareas modeladas.

Bajo: No quedan precisadas las formas evaluativas en correspondencia con el diagnóstico pedagógico integral de los adolescentes y no cumple con los requisitos anteriores.

En la ejecución:

- La flexibilidad, la originalidad, la independencia y la emotividad en las tareas didácticas.

Alto: Cuando el docente realiza una adecuada motivación y orientación hacia los objetivos durante el desarrollo de la clase. Despliega las tareas didácticas ajustadas a las necesidades y potencialidades de los adolescentes y muestra emotividad en su realización.

Medio: Mantiene la motivación y la orientación en determinados momentos de la clase. Despliega las tareas didácticas con cierta dependencia del plan de clases y no logra la emotividad durante toda la clase.

Bajo: Presenta dificultades para motivar y orientar las metas de su clase. Al desplegar las tareas didácticas, demuestra improvisación y no le impregna emotividad al desarrollo de las clases de Historia.

- La fluidez, la flexibilidad y la originalidad al explicar la metodología.

Alto: El docente promueve la producción de ideas y establece acciones que dejan un margen a los sujetos de aprendizaje para seleccionar otros métodos y fuentes que develen la significatividad del aprendizaje. Además, plantea y enseña a formular hipótesis y contradicciones que develan problemas históricos sociales al utilizar diversas fuentes que posibilitan las reinterpretaciones históricas.

Medio: Promueve la producción de ideas y formula contradicciones que develan los problemas históricos, pero no explota todas las potencialidades de las fuentes ni utiliza todos los recursos que contribuyan a desarrollar altos niveles de independencia cognoscitiva en los adolescentes.

Bajo: Se aprecia que el docente promueve sus propias ideas en los adolescentes y no se cumple con los requisitos anteriores.

- La perseverancia y la tolerancia en la atención individualizada y en la evaluación.

Alto: Cuando el docente proporciona los diferentes niveles de ayuda a los adolescentes de acuerdo con sus necesidades y expectativas, evalúa las tareas de enseñanza y aprendizaje como proceso y resultado para advertir las limitaciones que presentan los adolescentes y ofrece las propuestas de solución con la utilización de las estrategias metacognitivas.

Medio: Atiende a los adolescentes de acuerdo con sus necesidades, advierte sus limitaciones y ofrece algunas

soluciones, pero no promueve su reflexión metacognitiva.

Bajo: La atención a las diferencias individuales resulta insuficiente y se priorizan los adolescentes que tienen un mayor desarrollo cognoscitivo sin promover su reflexión metacognitiva.

- La lógica, la intuición, la imaginación, la fluidez, la flexibilidad y la originalidad en las tareas fuera del contexto áulico.

Alto: El docente procede a la orientación de la tarea con el tiempo requerido y en el momento que la clase lo propicie. Para ello, ofrece orientaciones precisas sobre la tarea, en particular, la utilización de las fuentes, la evaluación de la misma y explica la metodología que pueden utilizar los adolescentes.

Medio: Orienta la tarea en el tiempo necesario, les ofrece consideraciones generales, pero no explica la metodología para su realización.

Bajo: Realiza una orientación rápida y sin lograr la atención de los adolescentes.

Al realizar el control:

- La fluidez, la independencia y la flexibilidad en el control de los resultados.

Alto: Cuando el docente realiza el autoanálisis de la calidad de las clases impartidas sobre las variaciones entre lo modelado y lo ejecutado y el papel protagónico otorgado a los adolescentes para delimitar nuevos ajustes dentro del sistema de clases a partir del diagnóstico pedagógico integral de los adolescentes.

Medio: Valora algunos aspectos de su labor docente, pero centra su atención en las tareas de aprendizaje y en el papel protagónico de los adolescentes.

Bajo: No logra identificar sus principales insuficiencias y la valoración que realiza acerca del papel protagónico de los adolescentes es limitada en determinados aspectos.

Anexo X. Precisiones para la comprensión y control de la creatividad de los adolescentes en correspondencia con las cualidades creativas y los procedimientos didácticos que deben realizar

En la localización:

- La flexibilidad, la originalidad, la perseverancia y la independencia.

Alto: Cuando los adolescentes localizan la información a partir de una lectura que les permite la familiarización con la diversidad de fuentes, no desisten en el cumplimiento de la tarea y pueden identificar las ideas esenciales con el apoyo de los conocimientos precedentes y las estrategias metacognitivas.

Medio: Localizan información con la utilización de una fuente y son capaces de identificar las ideas esenciales a partir de un análisis reflexivo.

Bajo: Localizan información con dificultades en una sola fuente y presentan insuficiencias para identificar las ideas esenciales a partir de una reflexión metacognitiva.

En el procesamiento de la información:

- La flexibilidad, la originalidad, la independencia, la lógica, la intuición, la imaginación reconstructiva y creadora y la reelaboración.

Alto: Se aprecian estas cualidades cuando los adolescentes utilizan diversas formas de sintetizar información, como son: los resúmenes, los esquemas lógicos, las cronologías, los cuadros sinópticos, así como las tablas sincrónicas y diacrónicas. Realizan una lectura analítica y reflexiva para relacionar la información ya conocida con lo nuevo por conocer e identifican los elementos comunes y esenciales en algunas fuentes para reelaborar la información histórica social.

Medio: Utilizan alguna de las formas de sintetizar la información sin realizar una lectura analítica y reflexiva que les permita determinar todos los elementos esenciales, cuestión que se refleja al reelaborar lo procesado.

Bajo: Resulta insuficiente la utilización de los recursos que permiten sintetizar la información y la reproducen a partir de una sola fuente.

- La motivación intrínseca, la perseverancia, la fluidez y la tolerancia.

Alto: Cuando los adolescentes se mantienen motivados y demuestran constancia al procesar y socializar la información. Esto implica superar las barreras que se presentan para cumplir con las metas de aprendizaje y respetar el criterio asumido por los demás adolescentes al procesar la información histórica social.

Medio: Mantienen la motivación ante las tareas de aprendizaje, pero en ocasiones toman cierta distancia para procesar la información y no son receptivos con los criterios emitidos por el grupo de adolescentes.

Bajo: La motivación resulta insuficiente para realizar tareas de aprendizaje que implican un mayor esfuerzo intelectual y no cumplen con los requisitos anteriores.

Al comunicar la información:

- La flexibilidad, la originalidad, la motivación intrínseca, la lógica, la intuición, la imaginación reconstructiva y creadora, la independencia, la perseverancia, la reelaboración y la autorrealización personal y social.

Alto: Cuando los adolescentes comunican la información a partir de la lógica del contenido histórico social en correspondencia con sus características individuales y las exigencias de las tareas grupales. Son capaces de perfeccionar las ideas hasta sentir satisfacción por la tarea realizada, respetan los criterios de los demás adolescentes e intervienen de forma adecuada y con argumentos necesarios.

Medio: Al comunicar la información presentan algunas insuficiencias en la lógica seguida para exponer las ideas, participan sin tener en cuenta todos los elementos necesarios, son receptivos con algunos de los criterios emitidos por el grupo y muestran cierta insatisfacción con la tarea realizada.

Bajo: No cuentan con los argumentos necesarios para comunicar la información, se aprecian insuficiencias en la lógica utilizada para exponer el resultado de su actividad, se conforman con las acciones realizadas y en la mayoría de los casos, no son receptivos con los criterios del grupo.

Anexo XI. Proyectos de aprendizaje

Objetivo: Desarrollar la creatividad de los adolescentes en el desempeño de sus funciones a partir de los proyectos de aprendizaje vinculados al contexto.

Proyecto 1: Historiar en la escuela

- 1- Realiza una visita al historiador de la ciudad para que investigues acerca de la historia de la escuela durante la República Neocolonial y la Revolución en el Poder.
- 2- Ubica en la gráfica de tiempo los distintos periodos de la historia de la escuela.
- 3- Investiga con personas de la comunidad acerca de los docentes destacados que han formado parte del claustro de profesores de la escuela durante la Revolución en el Poder.
- 4- Luego de realizar estas actividades valora el significado que tiene el nombre de la escuela.
- 5- Elabora una guía para entrevistar a los docentes destacados de la escuela.
- 6- Prepara una exposición acerca de la historia de la escuela para desarrollarla en el contexto escolar.

Proyecto 2: Me cuenta mi familia

- 1- Investiga acerca de las siguientes temáticas:
 - Las tradiciones familiares
 - Anécdotas familiares
 - Los oficios y profesiones de mi familia
 - Mi familia en defensa de la Revolución
 - Mis vivencias históricas
- a) Realiza entrevistas a miembros de la familia para conocer las tradiciones familiares.
- b) Aborda alguna de las anécdotas familiares que más te llamaron la atención.
- c) Ubica en el mapa los lugares donde ha residido tu familia.
- d) Realiza una cronología acerca de los hechos fundamentales de la vida familiar.

e) Compara los oficios y profesiones de tu familia durante la República Neocolonial y la Revolución en el Poder para lo cual puedes apoyarte en las siguientes preguntas:

¿Qué derechos laborales tienen tu mamá, tus hermanas, tías o abuela en nuestra sociedad?

¿Serán importantes todos los oficios y profesiones? ¿Por qué?

f) Explica la participación de la familia en la defensa de la Revolución. Reflexiona acerca de estas interrogantes:

¿Qué papel ha desempeñado tu familia en defensa de la Revolución?

¿Qué papel te corresponde en este momento histórico?

g) Aborde a partir de sus vivencias personales la significación que le concede a la Historia de nuestro país.

Debes tener en cuenta las siguientes preguntas para realizar la exposición:

¿Qué hechos históricos de la actualidad contarías en un futuro? ¿Por qué?

¿Qué vivencias les contarías a tus compañeros ahora?

Proyecto 3: Valores comunitarios

1- Investiga con las personas mayores de tu comunidad acerca de la situación de Cuba y de Las Tunas durante la tiranía de Batista.

a) ¿Cuáles eran los problemas fundamentales existentes en tu comunidad?

2- ¿Cómo se manifestó la lucha contra la tiranía en nuestra localidad? ¿Qué papel desempeñó la mujer en ese contexto? ¿Cuál era el papel tradicional de las mujeres?

3- Ejemplifica la presencia de los elementos marginales presentes en la comunidad desde 1952 a 1959.

4- Selecciona algunas de las personas comunes de tu comunidad que se destaquen en el deporte, la ciencia, la educación o la cultura. Caracterízalas.

5- Consulte el libro Síntesis Histórica Provincial, el folleto de historia local o realice una entrevista a una de las personas mayores de la comunidad para responder las siguientes actividades:

a) Ejemplifique las medidas tomadas por la Revolución Cubana.

- b) Establezca una relación entre las medidas revolucionarias y su materialización en Las Tunas.
 - c) ¿Por qué será necesaria la lucha por la paz y la Batalla de Ideas? ¿Qué acciones se realizan en tu comunidad para apoyar la Revolución Cubana?
 - d) Elabora un esquema relacionado con el patrimonio local y redacta un texto relacionado con su importancia.
 - e) ¿Cómo contribuyes a la preservación de la historia de nuestro país? ¿Por qué?
- 6- Imagina que estás en un evento estudiantil donde se desarrollarán las ferias de las tradiciones: ¿Qué elementos culturales, patrimoniales, sociales y políticos tendrías en cuenta para la exposición?

Anexo XII. Clase de control

Tema: Martí en Fidel. Las acciones de la Generación del Centenario.

Objetivo: Valorar la actitud de Fidel y de los jóvenes de la Generación del Centenario a un nivel aplicativo mediante la elaboración conjunta, la conversación heurística y el diálogo con el empleo del libro de texto, la gráfica, los esquemas lógicos y los proyectos de aprendizaje para fomentar el valor patriotismo.

Actividades

Aseguramiento del nivel de partida:

Inicio la clase con la contextualización de la etapa histórica para conocer la situación del país y de Las Tunas. Analizo las causas que dan origen al estallido de una situación revolucionaria. Para ello, tengo en cuenta las siguientes preguntas que conducen a la realización de un esquema lógico. Luego compruebo el estudio independiente que organicé mediante proyectos de aprendizaje.

¿Cómo llega Batista al poder en 1952?

¿Qué hizo el alcalde ortodoxo de Las Tunas ante el golpe de estado?

¿Qué características tenía la dictadura de Batista?

¿Cuál era la situación de Cuba en ese contexto?

Posible variante

Presento un fragmento de la entrevista realizada, por periodistas del periódico Trabajadores, al historiador Arnaldo Silva: (Presentar en tarjetas)

Escaseaban los empleos para los hombres y muchos puestos de trabajo estaban vedados para los negros, apenas los había para las mujeres; la inmensa mayoría de ellas no trabajaba, o lo hacían si acaso como maestras, enfermeras o en el servicio doméstico.

Revisión del estudio independiente:

¿Cómo se reflejaría esta situación en la vida familiar y comunitaria?

¿Cuál fue la reacción del pueblo cubano? ¿Por qué?

¿Qué acciones realizó la juventud cubana en este contexto?

Ficha 1

Ante el golpe del 10 de marzo, el pueblo tunero se congregó frente al Palacio Municipal y en acto solemne presidido por el alcalde José Hernández Cruz rechazó el cuartelazo. Tres meses después el alcalde fue sustituido al negarse a firmar los estatutos impuestos por Batista.

Ficha 2

Dentro de las manifestaciones de rechazo contra la tiranía batistiana, el 26 de noviembre de 1952, los estudiantes conmemoraron el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Se concentraron en el estadio del Cerro, en La Habana, durante la celebración de un encuentro deportivo que se realizaba con la concurrencia de 20 mil espectadores. Allí los estudiantes se lanzaron al terreno con un cartel que proclamaba ¡Abajo la dictadura! La represión policial no se hizo esperar y capturaron a José Antonio Echevarría, Juan Pedro Carbó y un grupo de estudiantes revolucionarios.

El 27 de noviembre de 1952, bajo la dirección de Fidel, un grupo de jóvenes asistió a la universidad por la noche, por lo que las autoridades cortaron el fluido eléctrico para que el acto fuera suspendido, cuestión que afectó la emisión radial de la planta clandestina que Fidel le entregó a Mario Muñoz.

Los jóvenes, en su mayoría ortodoxos, se nuclearon alrededor del joven abogado Fidel Castro para cumplir el sueño independentista del Apóstol. El 28 de enero de 1953 (ubicar en la gráfica de tiempo) se desarrolla el desfile martiano donde el pueblo, organizado junto a esta generación de jóvenes revolucionarios, desfiló desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana. Esta acción es conocida como el Desfile de las Antorchas.

Luego oriento el objetivo formativo: actividad que debo seguir durante toda su clase. Esto comprende qué van a realizar los adolescentes, cómo y en qué circunstancias.

A continuación, explico que el partido marxista desempeñó un papel decisivo en la lucha contra la tiranía, pero debido a la política de guerra fría en el plano internacional y nacional y las represiones de la dictadura no se podía desatar la insurrección armada en ese contexto. “Aunque existía un destacamento abnegado y combativo de comunistas cubanos, la burguesía y el imperialismo habían logrado aislarlo políticamente”. Frase de Fidel Castro en el Informe del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Lectura comentada página 269 tercer párrafo. Columna derecha.

¿Qué aspiraban los jóvenes de la Generación del Centenario?

¿Quiénes integraban este movimiento?

Explico que esta organización tenía un carácter secreto y selectivo, además, estaba dirigida por Fidel Castro, pero para llevar a efecto el combate se necesitaban armas.

Lectura comentada página 271 penúltimo párrafo. Columna izquierda.

¿De dónde se obtendría el dinero para comprarlas?

¿Qué demostraron estos jóvenes?

¿Cómo valoras su actitud? ¿Por qué?

¿Cómo actuarías si fueras en ese momento un soldado de las ideas martianas?

Valore la actitud de estos jóvenes en esta nueva etapa de lucha.

Lectura comentada página 272, columna izquierda, a partir del segundo párrafo.

¿Cuál sería el motor pequeño?

¿Cuál sería el motor grande?

Expongo que se escogió el Cuartel Moncada en Santiago de Cuba por las tradiciones de lucha del pueblo oriental. Su lejanía de la capital y por estar cerca de la Sierra Maestra donde en caso necesario se podía pasar a una guerra de guerrillas.

Estudio independiente (presentar en hojas de trabajo):

1. Realiza un esquema sobre las acciones que iba a realizar la Generación del Centenario.
2. Valora la actitud de las familias tuneras ante estas acciones.
3. Realiza una entrevista dirigida a tus abuelos, familiares o miembros de la comunidad para que investigues con mayor profundidad cómo era la vida en Las Tunas de 1952 a 1959.

Bibliografía:

Colectivo de autores. (2008). Historia de Cuba. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Colectivo de autores. (2005). Historia de la Provincia de Las Tunas. (En soporte digital)

Colectivo de autores. (2008). Folleto de contenidos de historia local para la Secundaria Básica. Las Tunas. (En soporte digital)

Nota: El docente orienta la bibliografía por equipos de trabajo para garantizar la variedad de fuentes.

Anexo XIII. Valoración de las clases visitadas en la implementación de la metodología a partir de las funciones del docente

Objetivo: Valorar los procedimientos didácticos utilizados por el docente en la implementación de la metodología para el desarrollo de la creatividad.

Clases visitadas en el curso escolar 2017-2018

septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	Total
3	4	6	2	4	7	13	10	2	51

Valoración cualitativa durante la implementación de la metodología

En la modelación:

En los momentos iniciales, la docente derivó, determinó y formuló objetivos con una aproximación formativa.

Mostró avances significativos en la selección y secuenciación del contenido histórico en sistematización, aunque le faltó un mayor tratamiento a la historia familiar y comunitaria. En las tareas didácticas no logró articular de manera coherente las tareas de aprendizaje expuestas en los proyectos. Anticipó las formas evaluativas sin considerar las necesidades y potencialidades de los adolescentes y resultó insuficiente la valoración de los resultados. (Se ubica en un nivel medio)

Al lograr una sistematización de la modelación, la docente logró derivar, determinar y formular objetivos formativos. Seleccionó y secuenció el contenido histórico en sistematización desde una historia social integral. Utilizó una metodología variada, desarrolló de manera acertada las tareas didácticas y anticipó la evaluación en correspondencia con el diagnóstico pedagógico integral, aunque debe lograr mayor autorreflexión del control de su modelación. (Se ubica en un nivel alto)

En la ejecución:

Al ejecutar los primeros sistemas de clase, la docente presentó dificultades para mantener la motivación y la orientación de los adolescentes en determinados momentos. Desplegó las tareas didácticas sin aprovechar las

potencialidades de las fuentes para entrenar a los adolescentes en el desarrollo de su actividad. Utilizó una variedad de formas evaluativas, pero priorizó a los adolescentes aventajados y orientó las tareas fuera del contexto áulico sin explicar su estructura y complejidad. La docente logró valorar algunos elementos en relación con su actividad, pero prestó mayor atención al desempeño de los adolescentes. (Se ubica en un nivel medio)

Cuando la docente sistematizó los procedimientos didácticos para la ejecución de su clase logró una mayor motivación y orientación de los adolescentes en el cumplimiento de las metas de aprendizaje. Desarrolló el tratamiento diferenciado, aunque con limitaciones para el aprendizaje grupal. También alcanzó un mayor nivel de desarrollo en la autorreflexión de sus resultados, así como en la valoración que realiza de los adolescentes, aunque esta actividad debe continuar sistematizándose. (Se ubica en un nivel alto)

Al realizar el control:

En los primeros momentos de la implementación de la metodología, las valoraciones de la docente resultaron insuficientes. No logró realizar una autorreflexión consciente y profunda de los aspectos a considerar al modelar y ejecutar. Esto limitó el análisis de las variaciones que se efectuaron en el sistema de clases. Solo valoró la actividad de los adolescentes, sin evaluar la profundidad de las respuestas emitidas. (Se ubica en un nivel bajo)

Al finalizar la implementación de la metodología le faltó mayor nivel de esencialidad en la autorreflexión acerca de las variaciones realizadas entre lo modelado y lo ejecutado y en la evaluación de los adolescentes que presentan mayores dificultades. (Se ubica en un nivel medio)

Anexo XIV. Valoración de las clases visitadas en la implementación de la metodología a partir de las funciones de los adolescentes

Objetivo: Valorar los procedimientos didácticos de los adolescentes en la implementación de la metodología para el desarrollo de la creatividad.

Principales resultados

En la familiarización con la metodología los adolescentes localizaban la información a partir del libro de texto sin realizar en todos los casos una lectura de familiarización que posibilitara distinguir la información histórica social.

Al recibir entrenamiento acerca de los procedimientos didácticos localizaron la información de manera gradual en fuentes con diversos códigos. Desarrollaron una lectura de familiarización que les permitió la distinción de la información, aunque algunos adolescentes presentaron insuficiencias al complejizar la variedad de las fuentes.

De manera similar presentaron dificultades para sintetizar lo esencial sin repetir las ideas y seguir un orden lógico en la reelaboración de la información. Estas insuficiencias implicaron un trabajo sistemático para evitar los esquemas y entrenar a los adolescentes en correspondencia con sus estilos de aprendizaje.

Al desarrollar las habilidades del trabajo con las fuentes utilizaron diversas formas de sintetizar la información a partir de la variedad de medios utilizados. Lograron procesar con mayor profundidad las ideas esenciales en correspondencia con la lógica de los contenidos históricos sociales. Sin embargo, quedan insuficiencias en cuanto a las diferencias individuales de los adolescentes.

En la comunicación de la información, los adolescentes no siempre respetaban un orden lógico en la exposición de los contenidos. Algunos mostraban inseguridad en sus respuestas a pesar de tener elaboradas las tareas de aprendizaje, y otros no sentían la necesidad de comunicar oralmente la información histórica social. Además, no eran receptivos con las sugerencias emitidas por los demás miembros del grupo.

En la sistematización de los procedimientos didácticos se logró una mayor exposición del contenido histórico social. Los adolescentes perfeccionaron las ideas y mantuvieron una mejor actitud ante el criterio de los demás,

aunque todavía existen algunas insuficiencias. Lograron establecer mejores relaciones sociales que posibilitaron la solución de diversos conflictos y la necesidad de mantener una cultura de paz.

En los momentos iniciales de la implementación de la propuesta, solo cuatro adolescentes, que representan el 11.42 %, se ubicaban en un nivel alto al localizar, procesar y comunicar la información histórica social. En el nivel medio estaban 10 adolescentes para un 28.57 % y el resto estaba en un nivel bajo. Luego del entrenamiento y sistematización de la metodología comprobamos que 15 adolescentes lograron alcanzar un nivel alto para un 42.85 %, 11 adolescentes, que representan el 34.28 %, se ubicaron en un nivel medio y el resto, a pesar del tratamiento individualizado, continuó en un nivel bajo, aunque se muestran ciertos avances cualitativos en el desarrollo de las tareas de aprendizaje.

Anexo XV. Prueba pedagógica final

Objetivo: Comprobar el nivel de conocimientos que poseen los adolescentes y su papel protagónico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

Actividades

- 1- Ejemplifica el papel del pueblo cubano en la lucha contra la tiranía de Batista donde incluyas las acciones de la localidad.
- 2- Explica la importancia de la Campaña de Alfabetización como una conquista de nuestro pueblo y su vigencia en la política exterior cubana.
- 3- La victoria del pueblo cubano en Girón contra el imperialismo y los mercenarios es un hecho trascendental en la defensa del socialismo. Argumenta la afirmación anterior.
- 4- Valora la importancia de la Batalla de Ideas y la lucha por la paz en Cuba como continuidad del pensamiento martiano y fidelista.

Resultados finales

Indicadores	Alto	%	Medio	%	Bajo	%
Nivel de conocimientos	16	45.71	11	34.28	8	22.85

Los adolescentes lograron un mayor dominio sobre la historia personal, familiar, local y nacional. En la prueba pedagógica mostraron el desarrollo de las habilidades intelectuales y expresaron sus valoraciones sobre los hechos y procesos históricos relacionados con el contenido histórico en sistematización. De los 35 adolescentes seleccionados que constituyen el 100 % de la población, 16 se ubican en un nivel alto, para un 45.71 %, mientras el 34.28 %, 11, se ubican en un nivel medio y el resto continúa con dificultades para desarrollar actividades sin establecer niveles de ayuda (Anexo XV).

Anexo XVI. Revisión de libretas

Objetivo: Evaluar la actividad realizada por los adolescentes al aprender la Historia.

Resultados iniciales y finales

Mes	Semana	Cantidad de libretas	Escala valorativa de los indicadores		
			Alto	Medio	Bajo
Marzo	1	10	2	3	5
	2	8	1	2	5
	3	12	1	3	7
	4	5		2	4
Abril	1	12	6	5	2
	2	14	5	4	3
	4	7	4	2	4

Valoración cualitativa de la revisión de libretas

Los adolescentes realizaron las actividades relacionadas con la historia personal, familiar y comunitaria. Además, utilizaron variadas formas de procesar y comunicar la información histórica social. Las notas de clase son el reflejo de la independencia en la realización de las tareas de aprendizaje. Sin embargo, se debe lograr una mayor atención a las diferencias individuales.